

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung schulische Heilpädagogik

Masterarbeit zum Thema:
Motivationsförderung in Mathematik
durch handlungsorientierten Unterricht
im Zyklus II

Autor: Fabian Allinger

Mentor: Marc Ribaux

Seminargruppe: PSS 09

Abgabe: Kalenderwoche 19 2023

Abstract

Das Ziel dieser Arbeit ist es zu beantworten, ob durch handlungsorientierten Unterricht die Motivation der SuS gesteigert werden kann. Dazu wird die folgende Forschungsfrage gestellt: „Inwiefern kann handlungsorientierter Mathematikunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf motivierend wirken?“ Um diese Forschungsfrage zu beantworten, wurde eine Handlungsforschung mit vier Schüler:innen einer vierten Klasse durchgeführt. Neben der teilnehmenden Beobachtung wurden Fragebögen, Kompetenztests und Selbstbeurteilungsbögen eingesetzt. Die Forschungsergebnisse zeigten auf, dass ein handlungsorientierter Unterricht durchaus motivationsfördernd wirken kann. Die Implementierung der in der Literatur vorgeschlagenen Handlungssituationen war jedoch nicht immer einfach. Es wurde ersichtlich, dass jede zu integrierende Handlungssituation sowohl Stärken wie auch Schwächen besitzt. Weiter stellte sich heraus, dass die Handlungssituationen unterschiedlich motivationsfördernd wirkten.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	VII
Einleitung.....	8
1. Themenwahl, Fragestellung und Ziele	11
1.1 Begründung der Themenwahl.....	11
1.2 Heilpädagogische Relevanz	11
1.3 Fragestellung und Ziel des Projekts.....	12
2. Voraussetzungen und Situationsanalyse.....	13
2.1 Soziokultureller Hintergrund der Schülerklientel.....	13
2.2 Kontext der Schule	13
2.3 Sonderpädagogisches Konzept.....	13
2.4 Auswahl und Beschreibung der fokussierten SuS	14
2.5 Einschätzung der Aktivitäten der SuS.....	15
2.5.1 Einschätzung Rahkulan.....	15
2.5.2 Einschätzung Yamen.....	16
2.5.3 Einschätzung Merkeb	17
2.6 Kontext des Autors	18
2.7 Zusammenfassung.....	19
3. Theoretische Auseinandersetzung.....	20
3.1 Handlungsorientierter Unterricht	20
3.1.1 Merkmale eines Handlungsorientierten Unterrichts	20
3.1.2 Lernen durch handlungsorientierten Unterricht.....	21
3.1.3 Handlungsorientiertes Lernen im Mathematikunterricht.....	22
3.1.4 Integration von Handlungssituationen in den Unterricht	23
3.2 Motivation und Interesse in der Schule	25
3.2.1 Motivation	25
3.2.2 Lern- und Leistungsmotivation.....	26
3.2.3 Intrinsische Motivation.....	30
3.2.4 Interesse	31
3.3 Zusammenfassung Handlungsorientiertes Lernen und Motivation.....	32
3.4 Präzisierung der Fragestellung auf Basis der theoriegeleitetet gewonnen Erkenntnisse.....	33
4. Zielsysteme	34
4.1 Zielsystem Gruppe.....	34
4.2 Zielsystem SuS	35
4.2.1 Zielsystem Rahkulan.....	35

4.2.2	Zielsystem Yamen.....	36
4.2.3	Zielsystem Merkeb	37
4.3	Zielsystem Autor.....	38
5.	Forschungsdesign und Forschungsmethoden.....	39
5.1	Empirische Sozialforschung.....	39
5.2	Rahmenbedingungen	39
5.3	Projektplanung	39
5.4	Forschungsmethoden und qualitative Gütekriterien.....	40
5.4.1	Fragebogen FLM.....	40
5.4.2	Kompetenztest	41
5.4.3	Selbstbeurteilungsbogen.....	41
5.4.4	Teilnehmende Beobachtung	42
5.4.5	Forschungstagebuch.....	42
5.4.6	Dokumentenanalyse.....	43
5.5	Datenaufarbeitung und -analyse.....	43
5.6	Ausgewählte Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung.....	43
5.6.1	Nähe zum Gegenstand	43
5.6.2	Kommunikative Validierung	44
5.6.3	Triangulation	44
6.	Projektdurchführung	45
6.1	Tabellarische Übersicht der Durchführung	45
6.2	Zusammenfassung der Durchführung.....	46
6.2.1	Projektbeginn	47
6.2.2	Einstiegsphase Geld.....	48
6.2.3	Erarbeitungsphase Geld I	48
6.2.4	Erarbeitungsphase Geld II	50
6.2.5	Vertiefungsphase Geld	51
6.2.6	Abschlussphase Geld	51
6.2.7	Einstiegsphase	52
6.2.8	Erarbeitungsphase Gewichte I.....	53
6.2.9	Erarbeitungsphase Gewichte II.....	54
6.2.10	Vertiefungsphase Gewichte	55
6.2.11	Abschlussphase Gewichte	56
6.2.12	Projektende	56
6.3	Zentrale Ereignisse	57
6.3.1	Projektbeginn	57

6.3.2	Einstiegsphase Geld.....	57
6.3.3	Erarbeitungsphasen Geld I	58
6.3.4	Erarbeitungsphase Geld II	58
6.3.5	Vertiefungsphase Geld	58
6.3.6	Abschlussphase Geld	58
6.3.7	Einstiegsphase Gewichte.....	59
6.3.8	Erarbeitungsphasen Gewichte I	59
6.3.9	Erarbeitungsphase Gewichte II.....	59
6.3.10	Vertiefungsphase Gewichte	60
6.3.11	Abschlussphase Gewichte	60
6.3.12	Projektende	60
7.	Erhebung, Auswertung und Interpretation der Ergebnisse	61
7.1	Fragebogen FLM.....	61
7.2	Kompetenztest	62
7.3	Selbstbeurteilungsbogen.....	64
7.4	Teilnehmende Beobachtung und Forschungstagebuch.....	65
7.5	Dokumentenanalyse.....	65
8.	Überprüfung der Ziele und Beantwortung der Fragestellungen	67
8.1	Zielsystem der Gruppe	67
8.2	Zielsystem der SuS.....	68
8.2.1	Zielsystem Rahkulen	68
8.2.2	Zielsystem Yamen.....	68
8.2.3	Zielsystem Merkeb	69
8.3	Zielsystem Autor.....	70
8.4	Beantwortung der Fragestellung.....	70
9.	Reflexion des Forschungsvorgehens	73
9.1	Reflexion der Forschungsmethoden	73
9.1.1	Fragebogen FLM	73
9.1.2	Mathematischer Kompetenztest.....	73
9.1.3	Selbstbeurteilungsbogen.....	73
9.1.4	Teilnehmende Beobachtung und Forschungstagebuch.....	74
9.1.5	Dokumentenanalyse.....	74
9.2	Reflexion der ausgewählten Gütekriterien	74
9.2.1	Nähe zum Gegenstand	74
9.2.2	Kommunikative Validierung	75
9.2.3	Methodentriangulation	75

10. Diskussion der Ergebnisse	76
10.1 Übereinstimmungen und Unterschiede.....	76
10.2 Grenzen	77
10.3 Implikationen für die Praxis.....	77
11. Reflexion des Prozesses	79
11.1 Reflexion des eigenen Entwicklungsprozesses.....	79
11.2 Reflexion und Evaluation der heilpädagogischen Relevanz	79
12. Fazit	81
Quellenverzeichnisse.....	82
Abbildungsverzeichnis.....	82
Tabellenverzeichnis	83
Literaturverzeichnis.....	84

Abkürzungsverzeichnis

DaZ Unterricht	Deutsch als Zweitsprachenunterricht
ICF- Modell	Modell der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
IRS	Integrierte Sonderschulung
KLP	Klassenlehrperson, Klassenlehrpersonen
LP	Lehrperson, Lehrpersonen
SHP	Schulischer Heilpädagoge
SSG	Schulisches Standortgespräch
SuS	Schüler und Schülerinnen

Einleitung

Die vorliegende Masterarbeit «Motivationsförderung durch handlungsorientierten Unterricht im Zyklus II» beschäftigt sich mit der Frage, wie der Mathematikunterricht für Schüler und Schülerinnen (SuS) mit besonderen Bedürfnissen motivierender gestaltet werden kann. Viele SuS mit Förderbedarf haben eine negative Einstellung zur Mathematik sowie eine mangelnde Motivation für die Beschäftigung mit deren Lerninhalten. Mangelndes Interesse führt zu einer kürzeren Beschäftigung am Lerngegenstand sowie zur Verwendung von oberflächlichen Lernstrategien. Dies hat zur Folge, dass schlechtere Schulleistungen erzielt werden. Es entstehen Wissensrückstände schwer wiederaufzuholen sind (Wilbert, 2010, S. 13).

In einer achtwöchigen Handlungsforschung wird mit vier ausgewählten SuS der integrierten Sonderschulung (ISR-SuS) ein handlungsorientierter Mathematikunterricht durchgeführt. Wie Alltagserfahrungen zeigen, hat ein solcher Unterricht positive Auswirkungen auf die Motivation. «Wo Schüler etwas demontieren, herstellen, untersuchen, ausprobieren usw. können, wo sie unter Einbeziehung möglichst vieler Sinne «hantieren», wächst das Interesse, entsteht manchmal sogar Faszination.» (Gudjons, 2014, S. 62f.) Handlungsorientiertes Lernen kann, gemessen am Kriterium der Ganzheitlichkeit, im Projektunterricht am besten umgesetzt werden. In Regelschulen ist es aus diversen Gründen jedoch kaum möglich, einen solchen Unterricht auf Dauer durchzuführen. Mit dieser Projektdurchführung will der Autor versuchen, ausgewählte Handlungssituationen in den Mathematikunterricht zu integrieren, die es ermöglichen, handlungsorientiertes Lernen in einer Regelschule auch auf längere Sicht zu gewährleisten. Wie der Fachdidaktiker Herr Professor Leuders postuliert, ist «gerade für den Mathematikunterricht, der in der Gefahr der symbolischen Überfrachtung und kognitiven Dominanz steht, [...] das Prinzip der Handlungsorientierung und der Ganzheitlichkeit der Wahrnehmung ein immer wieder wichtiges Korrektiv » (Leuders, 2011, S. 36).

Mit dieser Handlungsforschung will der Autor untersuchen, inwiefern ausgewählte Handlungssituationen in den Unterricht integriert werden können, um den Unterricht für die SuS motivierender zu gestalten. Mit Hilfe des Fragebogens zur Leistungsmotivation für Schüler der 4. bis 6. Klasse (FLM 4-6), einem Selbstbeurteilungsbogen und der teilnehmenden Beobachtung wird die Motivation der SuS vor, während und nach der Projektdurchführung untersucht. Neben der Prämisse der Motivationssteigerung soll zudem sichergestellt werden, dass die SuS durch einen solchen Unterricht auch ihre mathematischen Kompetenzen verbessern. Mit einem vom Autor eruierten Kompetenztest, welcher vor und nach der Projektdurchführung mit den SuS durchgeführt wird, werden daher zudem die Kompetenzzuwächse der SuS erhoben.

Im ersten Kapitel wird die Themenwahl dieser Handlungsforschung begründet, die heilpädagogische Relevanz der Arbeit dargestellt sowie eine erste Fragestellung und Zielsetzung des Projekts festgelegt.

Zu Beginn des zweiten Kapitels wird der soziokulturelle Hintergrund des untersuchten Schülerklientel dargestellt. Es wird weiter der Kontext wie auch das sonderpädagogische Konzept der Schule beschrieben. Danach wird aufgezeigt, nach welchen Kriterien die SuS für die Teilnahme an diesem Projekt ausgewählt wurden. Im Anschluss

daran erfolgt eine Beschreibung der ausgewählten SuS. Dabei werden zwei ausgewählte Aktivitäten nach dem schulischen Standortgespräch (SSG) detailliert analysiert.

In Kapitel 3 findet eine literarische Auseinandersetzung mit dem «handlungsorientierten Unterricht» «Motivation» statt. Nach einer richtungsweisenden Zusammenfassung dieser beiden Themen wird, auf Basis der theoretisch gewonnenen Erkenntnisse, die Fragestellung aus Kapitel 1 präzisiert.

In Kapitel 4 werden die Zielsysteme der Gruppe, der fokussierten SuS sowie des Autors für diese Handlungsforschung beschrieben. Die Ziele orientieren sich an den präzisierten Fragestellungen der Masterthese. Sie berücksichtigen die drei wesentlichen Aspekte des Projekts: Gelingendes, handlungsorientiertes Lernen zur Steigerung der Motivation und zur Verbesserung der mathematischen Kompetenzen. Neben den Zielen werden die Mittel und Wege zur Zielerreichung, die Erfolgsindikatoren und die Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung in einer Tabelle detailliert dargestellt und beschrieben.

Im 5. Kapitel wird das Forschungsdesign dieser Arbeit beschrieben sowie die verwendeten Forschungsmethoden dargestellt. Zu Beginn des Kapitels wird aufgezeigt, inwiefern diese Arbeit die Merkmale des qualitativen Forschungsansatzes erfüllt. Des Weiteren werden die Rahmenbedingungen dieses Projekts dargestellt. Danach werden die verwendeten Forschungsmethoden sowie qualitativen Gütekriterien vorgestellt und beschrieben.

In Kapitel 6 wird die Projektdurchführung, welche im Jahr 2021 von Kalenderwoche 8 bis Kalenderwoche 15 stattfand, differenziert beschrieben. Um einen ersten Einblick in den Projektverlauf zu geben, wird in Kapitel 6.1 eine tabellarische Übersicht der Projektdurchführung vorgestellt. Neben der Einsicht in die verschiedenen und wiederkehrenden Projektphasen sollen dem Leser zudem erste Informationen über Methoden, Sozialformen sowie Inhalte des Projekts nähergebracht werden. Nach dieser tabellarischen Übersicht wird die Projektdurchführung in einem Fliesstext detailliert dargestellt. Es werden die verschiedenen Methoden, Sozialformen, Inhalte, Arbeitsaufträge und Stationen differenziert beschrieben. Die zentralen Ereignisse während der Projektdurchführung werden in Kapitel 6.3 thematisiert.

Im 7. Kapitel werden zum einen die Erhebungen und Auswertungen der Forschungsmethoden dargestellt und beschrieben. Zum anderen wird versucht, mit Hilfe des theoretischen Wissens erste Erklärungen bzw. Interpretationen für die vorliegenden Ergebnisse aufzuzeigen.

Mit Hilfe der Ergebnisse der Forschungsmethoden werden im Kapitel 8 die zu erreichenden Ziele überprüft. Im Anschluss an die Zielüberprüfung werden die Fragestellungen dieser Arbeit beantwortet.

Das Forschungsvorgehen des Autors wird in Kapitel 9 kritisch reflektiert. Neben den durchgeführten Forschungsmethoden werden auch die verwendeten qualitativen Gütekriterien näher reflektiert.

In Kapitel 10 werden die Ergebnisse des Forschungsprojekts mit der verwendeten Literatur aus Kapitel 4 verglichen. Zuerst werden die Übereinstimmungen und Unterschiede bezüglich den Projektergebnissen und der zugrundeliegenden Literatur dargestellt. Danach werden die Grenzen dieser Handlungsforschung aufgezeigt und

diskutiert. Im Anbetracht dieser Auseinandersetzung werden danach mögliche Implikationen für die Praxis abgeleitet.

Danach wird in Kapitel 11 zum einen die eigene Entwicklung im Forschungsprozess reflektiert. Der Autor geht dabei darauf ein, welche Entwicklungsprozesse bei der Erarbeitung und Durchführung des handlungsorientierten Unterrichts gemacht wurden und welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Des Weiteren wird die heilpädagogische Relevanz dieses Themas durch die Erkenntnisse des Forschungsprojekts abschliessend bewertet.

Ein abschliessendes Fazit dieser Handlungsforschung wird im 12. Kapitel gezogen.

1. Themenwahl, Fragestellung und Ziele

Im folgenden Kapitel wird die Themenwahl dieser Handlungsforschung begründet, die heilpädagogische Relevanz dargestellt sowie eine erste Fragestellung und Zielsetzung des Projekts aufgezeigt.

1.1 Begründung der Themenwahl

Die Schule ist ein Lern- und Lebensraum mit dem Bildungsauftrag, SuS zu mündigen Bürgern zu erziehen, damit sie selbsttätig und selbstständig ihren individuellen Lebensweg gestalten können (Jank & Meyer, 2020, S. 121). Um diesem Anspruch gerecht zu werden, finden SuS schon in der Mittelstufe ein grosses Fächerspektrum vor. Neben den beliebteren «kreativen» Fächern, wie beispielsweise das textile Gestalten, müssen sie sich auch mit weniger beliebten, abstrakteren Fächern auseinandersetzen. Vor allem Mathematik gehört zu den Fächern, welche besondere Schwierigkeiten bereiten und dadurch demotivierend wirken können. Um die SuS auf die immer komplexer werdende Welt vorzubereiten, ist es jedoch unerlässlich, dass sie über grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mathematik verfügen. Nur so kann sichergestellt werden, dass sie ihre künftige Ausbildungszeit gut durchlaufen und zu mündigen Bürgern heranwachsen können. Es ist daher Aufgabe der Lehrperson (LP), Methoden und Wege zu finden, um den SuS die abstrakt erscheinende Mathematik mit mehr Freude und Interesse näher zu bringen. Gudjons postuliert, dass ein aktivierender, handlungsorientierter Unterricht positive Auswirkungen auf die Motivation der SuS hat. «Wo Schüler etwas demontieren, herstellen, untersuchen, ausprobieren usw. können, wo sie unter Einbeziehung möglichst vieler Sinne «hantieren», wächst das Interesse, entsteht manchmal sogar Faszination» (Gudjons, 2014, S. 62). Es ist wissenschaftlich belegt, dass «Aktivierungen» und «Motivation» günstige Bedingungen für ein langfristiges Behalten von Lerninhalten sind. Wichtig ist dabei, dass diese Lerninhalte von den SuS als sinnvoll empfunden werden, sie ihnen also eine subjektive Bedeutsamkeit zuschreiben (ebd.)

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Leistungsschwache SuS sind eine grosse Herausforderung für jedes Erziehungs- und Bildungssystem (Anderson, 2010, S. 7). Der Grossteil der SuS mit Förderbedarf in der Primarschule «Wiesenstrasse» hat eine negative Einstellung zur Mathematik sowie eine mangelnde Motivation für die Beschäftigung mit den Lerninhalten. Mangelndes Interesse führt zu einer kürzeren Beschäftigung am Lerngegenstand sowie zur Verwendung von oberflächlichen Lernstrategien. Dies hat zur Folge, dass schlechtere Schulleistungen erzielt werden. Es entstehen Wissensrückstände, die, vor allem für leistungsschwächere SuS, schwer wiederaufzuholen sind (Wilbert, 2010, S. 13). Grosse Wissensrückstände in den zentralen mathematischen Kompetenzen der Grundschulmathematik können das Entstehen von Rechenschwäche begünstigen (Moser Opitz, Freeseemann, Grob, & Prediger, 2016, S. 13f). Die Herausforderung an den Autor besteht darin, die Bedürfnisse und Interessen der SuS zu entdecken und zu fördern. Gelingt es bei den Lernenden Interesse zu wecken, so werden sie eher motiviert sein, sich längerfristig mit den mathematischen Inhalten zu beschäftigen. Wissenslücken könnten dadurch präventiv entgegengewirkt werden. Durch Bereitstellung von Handlungssituationen wird in dieser Handlungsforschung versucht, die

Mathematik greifbarer, subjektiv bedeutender und interessanter zu gestalten, um dementsprechend die Lernmotivation der SuS zu steigern.

Es besteht Konsens darüber, dass adäquate Hilfsmittel und Veranschaulichungen im Unterricht verwendet werden müssen, um zentrale mathematische Kompetenzen mit den SuS zu erarbeiten. Ein Unterricht, der auf dem einseitigen Auswendiglernen von nicht verstandenen Algorithmen oder auf dem Abrufen von Faktenwissen basiert, ist dem aktiv- entdeckenden Lernen deutlich unterlegen (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 7ff). Der handlungsorientierte Unterricht, welcher das aktiv- entdeckende Lernen als Unterrichtsprinzip beinhaltet, trägt massgeblich dazu bei, dass SuS mit besonderem Bildungsbedarf die grundlegenden Kompetenzen der Mathematik in der Primarschule erwerben (Link, Kuratli Geeler, Schmassmann, & Moser Opitz, 2019, S. 8).

1.3 Fragestellung und Ziel des Projekts

Die Fragestellung *«Inwiefern kann handlungsorientierter Mathematikunterricht für SuS mit Förderbedarf motivierend wirken?»* soll in dieser Handlungsforschung näher untersucht werden. Ziel des Projekts ist es, zu erforschen, welche bereitgestellten Handlungssituationen für leistungsschwache SuS besonders motivationsfördernd sind. Dazu werden, ausgehend von der theoretischen Auseinandersetzung zu dieser Fragestellung, in Kapitel 3.1.4 konkrete Handlungssituationen für den Unterricht thematisiert, in denen die Durchführung des Projekts praktisch erprobt sowie anschliessend kritisch reflektiert wird.

2. Voraussetzungen und Situationsanalyse

Zu Beginn des zweiten Kapitels wird der soziokulturelle Hintergrund der Schülerklientel dargestellt. Danach wird der Kontext wie auch das sonderpädagogische Konzept der Schule beschrieben. Weiter wird thematisiert, nach welchen Kriterien die SuS für die Teilnahme an diesem Projekt ausgewählt wurden. Im Anschluss daran erfolgt eine detaillierte Beschreibung ihrer Aktivitäten nach dem schulischen Standortgespräch (SSG).

2.1 Soziokultureller Hintergrund der Schülerklientel

Die Primarschule «Wiesenstrasse» befindet sich in Veltheim, einem Stadtteil von Winterthur. Die Stadt Winterthur ist mit ca. 120'000 Einwohnern die sechstgrösste Stadt der Schweiz sowie die zweitgrösste des Kantons Zürich. Von einer bedeutenden Industriestadt in den 80er Jahren hat sich Winterthur zu einer Kultur- und Bildungsstadt entwickelt. Insgesamt ist der Ausländeranteil in der Stadt Winterthur mit rund 23 Prozent im Vergleich zur Gesamtschweiz eher niedrig. Obwohl Veltheim ein Stadtteil von Winterthur ist, hat er einen kleinstädtischen Charakter und ist geformt von Rebbergen und Wäldern. Trotz des eher unterdurchschnittlichen Anteiles der Bevölkerung mit Migrationshintergrund ist Veltheim von einer soziokulturellen Vielfalt geprägt. So treffen unterschiedliche Kulturen, Religionen, politische Ansichten und Einstellungen aufeinander, welche sich auch in der Schule bemerkbar machen. Die SuS wachsen in der sozialen Mittelschicht und teilweise auch Unterschicht auf. Auffallend in der Schule «Wiesenstrasse» ist, dass die Schnittmenge von SuS mit Migrationshintergrund und von SuS mit besonderem Bildungsbedarf hoch erscheint.

2.2 Kontext der Schule

Das Schulhaus besteht aus einem Kindergarten, einer Einschulungsklasse, einer Unterstufe sowie einer Mittelstufe. Auf der Unter- und Mittelstufe wird im «Einklassensystem» unterrichtet, wobei jede Klassenstufe eine Parallelklasse aufweist. Die Klassengrösse von 14 bis 22 SuS pro Klasse ist eher klein. Die Heterogenität innerhalb der Klassen erscheint jedoch verhältnismässig gross zu sein. Die Klassenlehrpersonen (KLP) der jeweiligen Parallelklassen arbeiten eng zusammen. Sie bereiten viele Unterrichtsmaterialien und Klassenarbeiten gemeinsam vor. Auch klassenübergreifend wird die Zusammenarbeit wichtig genommen, so dass ausserschulische Aktivitäten oft miteinander geplant werden. Dies führt dazu, dass ein ausgeprägter Zusammenhalt zwischen den LP herrscht. Insgesamt werden im Schulhaus auf der Unter- und Mittelstufe rund 160 SuS von über 20 LP beschult.

2.3 Sonderpädagogisches Konzept

In der Schule spielt die integrative Förderung von SuS mit Entwicklungsverzögerungen und Lernproblemen eine wichtige Rolle. Es wird viel Wert daraufgelegt, dass genügend Ressourcen für die Bereitstellung von Fördermassnahmen vorhanden sind. Zur Förderung von SuS mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen werden drei unterschiedliche Formen der Unterstützung durch die SHP angeboten. Bei Fragen des Umgangs mit Lern- und Verhaltensproblemen kann der SHP zum einen eine beratende Funktion einnehmen. Dabei berät sie entweder die KLP, die jeweiligen SuS oder auch die Eltern.

Weiter kann der SHP im Teamteaching oder auch in separativen Fördergruppen SuS mit besonderem Bildungsbedarf unterstützen. Welche Unterstützungsmethode angewandt wird, hängt vom Förderbereich und den Förderzielen der SuS ab. Zudem werden SuS mit ISR- Status und mit individuellen Lernzielen in kleinen Fördergruppen unterrichtet. Für zwei bis sechs Stunden die Woche arbeiten diese SuS mit der SHP gemeinsam im Förderzimmer an den individuell vorbereiteten Unterrichtsinhalten. Die Förderplanung von SuS mit ISR-Status erfolgt einheitlich über das Lehreroffice. Dadurch wird gewährleistet, dass alle zuständigen LP über den Stand der Förderung informiert sind. Jeden Mittwoch von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr bietet der Autor seinen SuS mit ISR-Status ein freiwilliges Lerncoaching in Mathematik an. Zudem können alle SuS der Schule jeden Dienstag und/ oder Donnerstag die Hausaufgabenbetreuung besuchen.

2.4 Auswahl und Beschreibung der fokussierten SuS

Die Suche nach SuS, welche an diesem Projekt teilnehmen durften, war schwieriger als ursprünglich erwartet. Aus organisatorischen Gründen konnten u.a. nur vier SuS mit ISR- Status aus einer vierten Klasse für dieses Projekt gewonnen werden. Diese hatten gemeinsam, dass sie die regulären Lernziele in Mathematik schon über längere Zeit nicht mehr erreichten und deshalb individuelle Lernziele erhielten.

In der folgenden Tabelle werden die Einschätzungen der SuS im Bereich der Aktivitäten und Partizipation gemäss dem SSG dargestellt. Diese wurden aufgrund der Zusammenarbeit der LP, systematischer Beobachtungen in den Klassen, der Durchsicht von Schülerlaufbahnblättern sowie dem Einbezug von Abklärungsuntersuchungen vom schulpsychologischen Dienst erhoben.

Tabelle 1: Einschätzung der Aktivitäten nach SSG

SuS	Allgemeines Lernen	Spracherwerb und Begriffsbildung	Lesen und Schreiben	Mathematisches Lernen	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich selbst sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
Yamen	--	--	-	--	-	-	+	+	+	+
Rahkulen	--	--	--	--	--	-	+	-	-	+
Merkeb	--	-	-	--	-	+	++	+	++	++
Marko	--	--	--	--	--	-	++	-	-	+

Legende: -- = schlecht - = eher schlecht + = eher gut ++ = gut

Im Folgenden werden die drei fokussierten SuS Yamen, Rahkulen und Merkeb näher beschrieben. Dazu werden die zu fördernden Aktivitäten «allgemeines Lernen» und «mathematisches Lernen» genauer dargestellt sowie, durch eine ganzheitliche Betrachtung des Modells der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF-Modells), deren Wirkungen und Wechselwirkungen analysiert. Eine detaillierte Einschätzung aller vier SuS sowie die ICF- Analyseraster finden sich in Anhang 1-8.

Um eine detaillierte Übersicht zu erhalten, inwiefern sich die mathematischen Kompetenzen der fokussierten SuS von den Normwerten unterscheiden, wurde der deutsche Mathematiktest für dritte Klassen (DEMAT 3+)

eingesetzt. Dieser dient der Erfassung von besonderen mathematischen Leistungsstärken wie auch Leistungsschwächen. Er verfügt über 31 Aufgaben und ist in drei Subtests zu den Bereichen Arithmetik, Sachrechnen und Grössen wie auch Geometrie unterteilt (Roik & Gölit, 2004, S. 10ff.). Die Auswertung der Tests ergaben, dass alle fokussierten SuS in allen Bereichen, ausser der Geometrie, über sehr unterdurchschnittliche Leistungen verfügen.

2.5 Einschätzung der Aktivitäten der SuS

2.5.1 Einschätzung Rahkulen

Rahkulen ist 11 Jahre alt und besuchte bis zur dritten Klasse die Sprachheilschule. Anfang des Schuljahres wurde er in die vierte Klasse der Primarschule «Wiesenstrasse» reintegriert. Seitdem wird er als integrativer Sonderschüler beschult. Die Eltern von Rahkulen stammen ursprünglich aus Sri Lanka. Er hat eine kleine Schwester, welche noch in den Kindergarten geht. Da seine Mutter der deutschen Sprache nicht mächtig ist, wird zwischen den Ehepartnern sowie ihm und seiner Mutter nur tamilisch gesprochen. Der Vater spricht mit seinem Sohn hochdeutsch. Rahkulen ist ein sehr ruhiger und freundlicher Junge. Seine Motivation im Fach Mathematik ist gering. In seiner Freizeit fährt er gerne mit seinem Fahrrad und besucht einmal die Woche den Fussballverein.

Tabelle 2: Unterrichtsrelevante Aktivitäten nach SSG Rahkulen

Aktivität nach SSG	Kompetenzen	Schwierigkeiten
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Er arbeitet exakt und sorgfältig. • Er kann aktiv zuschauen und zuhören und einfache Fragen stellen. • Er versteht einfache Aufgabenstellungen und kann diese schon öfter allein bewältigen. • Sein Arbeitsverhalten im Kleingruppensetting ist besser als in der Regelklasse. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sein Arbeitstempo ist sehr langsam. • Er weist eine geringe Motivation auf. • Er lässt sich schnell und leicht ablenken. • Sehr ist unsicher in den schulischen Routinen. • Die Hausaufgaben werden sehr unregelmässig erledigt. • Er nimmt nicht aktiv am Klassenunterricht teil. • Er ist in Gedanken oft abwesend. • Es bestehen grosse Defizite in der Zusammenarbeit mit anderen SuS.
Mathematisches Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Er beherrscht den Zahlenraum bis tausend adäquat. • Halbschriftliche Rechenstrategien können nachvollzogen und sporadisch auch abgerufen werden. • Die schriftliche Addition und Subtraktion mit Zehnerübergang werden sporadisch beherrscht. • Er kann triviale Grössenvergleiche vornehmen. • Er kennt die wichtigsten Masseinheiten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Er kann das kleine Einmaleins nicht automatisiert abrufen. • Die schriftliche Multiplikation und Division werden noch nicht beherrscht. • Grössenvergleiche mit grösseren Zahlen bereiten noch Schwierigkeiten. • Auch einfachere Umrechnungen von Masseinheiten bereiten noch grosse Mühe. • Text- und Sachaufgaben können nicht ohne Hilfe dritter bewältigt werden.

Relevante Wirkungen und Wechselwirkungen sowie unterrichtsrelevante Schlüsse

Das allgemeine sowie mathematische Lernen betrachtend, zeigt sich, dass Rahkulen einen hohen fachlichen und überfachlichen Förderbedarf aufweist. Die grossen Defizite in den Basiskompetenzen können dabei verschiedene Ursachen haben. Aufgrund der grossen Sprachproblematik versteht er wichtige mathematische Erklärungen nicht. Sein langsames Arbeitstempo, gepaart mit dem ständigen Vergessen der Hausaufgaben, kann Ursache

dafür sein, dass Rahkulan unzureichend Gelegenheiten hat, das Erlernte zu vertiefen und zu verinnerlichen. Die dadurch immer grösser werdenden Defizite im fachlichen Bereich sorgen schliesslich dafür, dass er den Anschluss zu seinen Mitschülern verliert und keine Motivation mehr aufbringen kann. Folgende Massnahmen wurden daher zum Wohl des Kindes eingeleitet. Seit diesem Schuljahr besucht er zweimal die Woche den Deutsch-als-Zweit-sprache-Unterricht (DaZ Unterricht) und erhält wöchentlich zwei Stunden Logopädie. Da die Mutter aus genannten Gründen die Hausaufgaben nicht kontrollieren kann und der Vater sehr lange arbeitet, werden die Hausaufgaben seit geraumer Zeit in der Hausaufgabenhilfe bearbeitet. Des Weiteren erhält Rahkulan regelmässig im Fach Mathematik und Deutsch Unterstützung von seinem SHP. Im Fach Mathematik liegt der Fokus dabei auf dem Erwerb bzw. der Verbesserung der Grundoperationen sowie dem Rechnen mit Grössen. Bei diesem Thema ist es wichtig, dass Grundvorstellungen zu den verschiedenen Masseinheiten aufgebaut werden. Durch die Aneignung von Lern- und Arbeitsstrategien wird versucht, Rahkulan Werkzeuge an die Hand zu geben, um sein Arbeitstempo zu steigern. Dies geschieht immer am Mittwochnachmittag in der freiwilligen Lerncoachingstunde.

2.5.2 Einschätzung Yamen

Yamen ist 10 Jahre alt. Seine Eltern kommen ursprünglich aus dem Irak. Er hat einen jüngeren Bruder, welcher die erste Jahrgangstufe besucht. Seit einem guten Schuljahr hat Yamen den Status eines integrierten Sonderschülers. In der Familie wird nur kurdisch gesprochen, weil seine Mutter kaum Deutsch versteht. Seinen ersten Kontakt mit der deutschen Sprache hatte er im Kindergarten. Yamen ist ein freundlicher und fröhlicher Junge. In seiner Freizeit besucht er seit geraumer Zeit den Fussballverein. In der Schule hat er in den Fächern Mathematik wie auch in Deutsch grosse Motivationsprobleme.

Tabelle 3: Unterrichtsrelevante Aktivitäten nach SSG Yamen

Aktivität nach SSG	Kompetenzen	Schwierigkeiten
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Er kann über eine kurze Zeit aktiv zuschauen und zuhören. • Er kann konkrete Fragen zum Thema stellen. • Er kann einfache Aufgabenstellungen verstehen und selbstständig bearbeiten. • Sein Arbeitsverhalten im Kleingruppensetting ist besser als in der Regelklasse. 	<ul style="list-style-type: none"> • Er hat sehr grosse Konzentrations- und Motivationsprobleme. • Er ist sehr schnell ablenkbar. • Er hat ein langsames Arbeitstempo. • Er ist motorisch ungeschickt und arbeitet unsauber. • Die Hausaufgaben werden sehr unregelmässig erledigt. • Er beteiligt sich nicht aktiv im Klassenunterricht. • Aufträge der LP werden nur widerwillig befolgt. • Das selbstständige Arbeiten bereitet ihm grosse Mühe.
Mathematisches Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Er beherrscht den Zahlenraum bis tausend. • Er beherrscht die schriftliche Addition und Subtraktion ohne Zehnerübergang. • Er beherrscht die schriftliche Addition mit Zehnerübergang. • Er kann das kleine Einmaleins vereinzelt automatisiert abrufen. • Er kann einfache Grössenvergleiche vornehmen. • Er kennt die wichtigsten Masseinheiten und kann einfachere Umrechnungen durchführen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die meisten Reihen im Einmaleins sind nicht automatisiert. • Die schriftliche Multiplikation und Division werden noch nicht beherrscht. • Grössenvergleiche mit grossen Zahlen bereiten ihm noch grosse Schwierigkeiten. • Nicht triviale Umrechnungen von Masseinheiten bereiten ihm grosse Mühe. • Text- und Sachaufgaben können nicht ohne Hilfe dritter bewältigt werden.

Relevante Wirkungen und Wechselwirkungen sowie unterrichtsrelevante Schlüsse

Wird das allgemeine Lernen betrachtet, fällt auf, dass Yamen in diesem Bereich Unterstützung benötigt. Aufgrund seiner Konzentrationsprobleme, dem langsamen Arbeitstempo und dem regelmässigen Vergessen der Hausaufgaben ist es nachvollziehbar, dass sich im Laufe der Schuljahre auch Defizite im mathematischen Lernen entwickelt haben, so dass er seit diesem Schuljahr auch hier grossen Förderbedarf aufweist. Yamen wird daher im Fach Mathematik von der zuständigen SHP sehr eng betreut. Dabei ist es einerseits wichtig, dass er im Förderunterricht in Kleingruppensetting Basiskompetenzen der Grundschulmathematik aufarbeitet. Auch ist wichtig, dass er zum Thema Grössen Grundvorstellungen zu den verschiedenen Masseinheiten weiterentwickelt bzw. aufbaut. Nur so kann er Berechnungen zu Masseinheiten sinnvoll auf ihre Richtigkeit überprüfen. Wegen seiner geringen Motivation und dem Desinteresse an Mathematik ist es sinnvoll, dass der SHP durch geeignete Unterrichtskonzepte, Sozialformen und Methoden versucht, dieser «Lustlosigkeit» entgegenzuwirken. Auch der späte Kontakt zur deutschen Sprache sowie die vermutlich daraus resultierende Problematik im Sprachverständnis gibt Aufschlüsse darüber, weshalb es Yamen schwerfällt, Aufgabenstellungen richtig zu deuten und Text- und Sachaufgaben eigenständig zu bewältigen. Die Schule als massgeblicher Umweltfaktor hat seit diesem Schuljahr daher folgende weitere Massnahmen getroffen. Er besucht zwei Mal die Woche die Hausaufgabenhilfe, nimmt regelmässig am DaZ Unterricht teil und bekommt Unterstützung durch die Logopädie. Auch kann Yamen immer am Mittwochnachmittag das Lerncoaching besuchen. Des Weiteren wurde vereinbart, dass der Autor dem Vater von Yamen alle zwei Wochen telefonische Rückmeldungen zum Arbeitsverhalten gibt.

2.5.3 Einschätzung Merkeb

Merkeb ist 11 Jahre alt und besucht die vierte Jahrgangsstufe. Sie hat eine jüngere Schwester, welche aktuell den Kindergarten besucht. Merkeb ist in Eritrea geboren und mit ihren Eltern als Flüchtlingskind im Alter von ca. sechs Jahren in die Schweiz gezogen. In der Familie wird nur eritreisch gesprochen. Merkeb ist ein sehr aktives, waches und freundliches Mädchen, mit dem schnell vertrauensvoll und unbeschwert kommuniziert werden kann. In ihrer Freizeit trifft sie sich gerne mit Freundinnen zum Reden und Spielen. Sie ist bei neuen oder schwierig erscheinenden Themen oft motiviert, kann jedoch diese Motivation auch schnell wieder verlieren.

Tabelle 4: Unterrichtsrelevante Aktivitäten nach SSG Merkeb

Aktivität nach SSG	Kompetenzen	Schwierigkeiten
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Sie gestaltet ihr Arbeiten im Unterricht sorgfältig. • Sie arbeitet zuverlässig und macht ihre Hausaufgaben. • Sie zeigt Interesse am Arbeiten im Kleingruppensetting. • Bei leichten Aufgaben arbeitet sie ausdauernd und aktiv. • Sie kann bei einfachen Aufgaben motiviert arbeiten. • Bei einfachen Aufgaben zeigt sie Ausdauer. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sie hat bei kognitiv anspruchsvolleren Aufgaben Motivationsprobleme. • Sie ist öfters abgelenkt bzw. lässt sich schnell ablenken. • Sie geht Aufgaben zu impulsiv an. Dadurch entstehen bei ihr schnell und leicht Flüchtigkeitsfehler. • Sie hat ein unterdurchschnittliches Arbeitstempo. • Sie hat leichte Defizite in der Zusammenarbeit mit anderen SuS.

Mathematisches Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Sie beherrscht den Zahlenraum bis 1000 sicher. • Sie beherrscht die schriftliche Addition und Subtraktion ohne Zehnerübergang. • Beherrscht die schriftliche Addition mit Zehnerübergang sporadisch. • Sie kann einfache schriftliche Multiplikationen (mit Unterstützung dritter) durchführen. • Sie kann einfache Grössenvergleiche vornehmen. • Sie kennt die wichtigen Masseinheiten und kann einfache Umrechnungen sporadisch durchführen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sie hat eine leichte Dyskalkulie. • Die schriftliche Multiplikation ist noch nicht automatisiert genug. • Die schriftliche Division kann nicht selbstständig durchgeführt werden. • Die Umwandlung von nicht trivialen Masseinheiten bereiten noch Probleme. • Sie kann das Einmaleins noch nicht automatisiert abrufen. • Text- und Sachaufgaben können selten ohne Hilfe dritter bewältigt werden.
------------------------------	--	---

Relevante Wirkungen und Wechselwirkungen sowie unterrichtsrelevante Schlüsse

Im Betrachten der Tabelle fällt auf, dass Merkeb beim allgemeinen Lernen viele Kompetenzen aufweisen kann. Sie arbeitet vor allem bei leichten Aufgaben aktiv und ausdauernd. Da sie jedoch an die verschiedensten Aufgaben oft zu impulsiv herangeht und zeigen will, was sie kann, wird das Arbeiten ungenau und es treten Flüchtigkeitsfehler auf. Es stellt sich die Frage, weshalb sie trotz ihrer Stärken beim allgemeinen Lernen grössere Defizite im mathematischen Bereich aufweist. Neben der schwach ausgeprägten Dyskalkulie könnten ihr geringes Sprachverständnis, sowie die zu impulsive Herangehensweise an Aufgabenstellungen mögliche Gründe für diese Defizite sein. Die folgenden Massnahmen wurden für Merkeb getroffen. Seit kurzem darf Merkeb zweimal die Woche im Fach Mathematik im Kleingruppensetting arbeiten. Dabei ist es zum einen wichtig, dass in diesem speziellen Rahmen die Defizite in den Basiskompetenzen aufgearbeitet werden und zum anderen, dass sie beim Thema Grössen Grundvorstellungen aufbauen kann. Es zeigte sich, dass Merkeb beim Thema Gewichte nicht über die nötigen Kompetenzen verfügt, um einfache Gewichtungsvergleiche richtig zu bewältigen. Auch zeigte sich, dass im Kleingruppensetting die Impulsivität von Merkeb besser gesteuert werden kann und dadurch aufkommende Fehler frühzeitig behoben werden können. Als weitere Massnahmen besucht Merkeb zwei Mal in der Woche den DaZ Unterricht, der ihr sehr dabei hilft, ihren Wortschatz zu erweitern. Auch das Lerncoaching, welches jeden Mittwochnachmittag stattfindet, besucht sie regelmässig.

2.6 Kontext des Autors

Der Autor hat sein erstes Staatsexamen für die Sekundarstufe I an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd bei Stuttgart abgelegt. Danach hat er ein zweijähriges Zweitstudium mit dem Abschluss «Master of Science» Bildungswissenschaften abgeschlossen. Nach dem darauffolgenden zweiten Staatsexamen an dem Lehrerseminar in Schwäbisch Gmünd zog der Autor an den Bodensee. Um herauszufinden, an welcher Bildungsstätte er längerfristig arbeiten will, entschloss sich der Autor an verschiedenen Beschäftigungsinstitutionen im In- und Ausland zu arbeiten und die Vielzahl von Bildungsstätten kennen zu lernen. Die Einsicht in die komplexen Bildungsstätten war eine lehrreiche und aufschlussreiche Zeit. Der Autor durfte unter anderem an der Schule für Kranke (Spitalschule) in Konstanz verschiedene Eindrücke mit dem Umgang von Jugendlichen mit psychischen Problemen sammeln. Auch das Arbeiten an der NET (Nationale Elitesportschule Thurgau) und an der Primarschule in Erlen als Förderlehrperson auf der Mittelstufe brachte viele neue und interessante Erfahrungen mit sich. Dem Autor wurde dadurch bewusst, dass seine Leidenschaft mehr bei der Unterstützung von SuS mit

Förderbedarf liegt, so dass er sich entschied, an der Primarschule «Wiesenstrasse» in Winterthur als angehende SHP zu arbeiten.

2.7 Zusammenfassung

Die Förderung von SuS mit besonderen Bedürfnissen hat in der Schule «Wiesenstrasse» einen grossen Stellenwert. Die Defizite im «allgemeinen Lernen» und «mathematischen Lernen» der SuS zeigen auf, dass «neue» Unterrichtskonzepte so erprobt und angewendet werden müssen, dass eine möglichst effiziente Förderung gelingt. Auch kann vermutet werden, dass eine Leistungsschwäche in Mathematik mit dem Migrationshintergrund sowie der fehlenden Motivation der SuS korreliert.

In dem Projekt «Motivationsförderung im Mathematikunterricht durch handlungsorientiertes Lernen im Zyklus II» wird versucht, den SuS die abhandengekommene Motivation im Fach Mathematik wieder zu steigern. Dieses Forschungsprojekt soll für den Autor eine Chance sein, ein empirisches Forschungsvorgehen in einer zweiten und optimierten Form eigenständig durchzuführen. In dem ca. achtwöchigen Forschungsprojekt wird das Thema «Grössen» im handlungsorientierten Unterricht erarbeitet. Um eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Lerninhalten und Lernzielen zu erreichen, beschränkt sich der Autor in der Projektdurchführung auf die beiden Themengebiete «Geld» und «Gewichte». Neben der Prämisse, eine Motivationsförderung im Unterricht zu erzielen, soll sichergestellt werden, dass ein Kompetenzzuwachs bei den SuS zu verzeichnen ist.

3. Theoretische Auseinandersetzung

In diesem Kapitel findet die literarische Auseinandersetzung mit dem handlungsorientierten Unterricht sowie der Motivation statt. Nach einer richtungsweisenden Zusammenfassung dieser beiden Themen im Kapitel 3.3 wird auf Basis der theoriegeleiteten gewonnen Erkenntnisse die Fragestellung nochmals präzisiert.

3.1 Handlungsorientierter Unterricht

Nach Gudjons (2014) ist handlungsorientierter Unterricht kein didaktisches Modell oder eine didaktische Theorie, sondern ein normatives Unterrichtskonzept, welches als Antwort auf die grundlegende Wandlung der Gesellschaft bzw. der Kindheit und Jugend begründet wird. Gudjons bemängelt, dass durch die veränderte kindliche Umwelt, Primärerfahrungen, sprich Erfahrungen aus erster Hand, für Kinder weniger zugänglich sind. Der kulturelle Aneignungsprozess, so Gudjons, wird in unserer heutigen Welt durch «Erfahrungen aus zweiter Hand» und nicht mehr durch «Erfahrungen aus erster Hand» vermittelt. Heutige Kleinfamilien, räumliche Begrenzungen, neue digitale Medien und die Verminderung von sozialem Austausch lassen Handlungsspielräume für SuS verschwinden (S. 7f.).

«Handlungsorientierter Unterricht ist ein ganzheitlicher und schüleraktiver Unterricht, in dem die zwischen dem Lehrer und den Schülern vereinbarten Handlungsprodukte die Organisation des Unterrichtsprozesses leiten, so dass Kopf- und Handarbeit der Schüler in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander gebracht werden können» (Meyer, 2017, S. 402). Meyer ist ein Verfechter des Konzeptes des handlungsorientierten Unterrichts. Er fordert die Lehrer auf, einen Unterricht zu planen, welcher es erlaubt, dass Schüler etwas machen, das «Hand» und «Fuss» hat. Ein solcher Unterricht kann, da er weniger strukturiert ist, bei der Durchführung risikoreicher sein. Jedoch ist er für sie SuS aktivierender und spannender als ein lehrerzentrierter Frontalunterricht (ebd.). Handlungsorientierung ist des Weiteren ein wichtiger Bestandteil und ein grundlegendes Prinzip konkreter Unterrichtsformen, wie beispielsweise Projektunterricht oder offener Unterricht (Koch, 2016, S. 99f.).

3.1.1 Merkmale eines Handlungsorientierten Unterrichts

Handlungsorientierter Unterricht lässt sich durch verschiedene Merkmale charakterisieren. Diese können je nach Fachbereich, Unterrichtsmethode oder Sozialform unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Im Folgenden werden diese Merkmale erläutert:

Ganzheitlich: Unterrichtsinhalte und Unterrichtsmethoden orientieren sich nicht an einer wissenschaftlichen Fachsystematik, sondern orientieren sich an den menschlichen Schlüsselproblemen und Fragestellungen der heutigen Zeit. Das Lernen hat dabei drei verschiedene Dimensionen (kognitiv, emotional, praktisch), findet also mit «Kopf, Herz und Hand» und allen menschlichen Sinnen statt (Koch, 2016, S. 103). Die verschiedenen Dimensionen sind im Lehr- und Lernprozess dabei nicht hierarchisch, sondern gleichgestellt strukturiert und stehen in ständiger Wechselwirkung zueinander (Jank & Meyer, 2020, S. 317).

Schüleraktiv: Die SuS sind dazu angewiesen, die Unterrichtsinhalte selbsttätig zu erforschen und zu entdecken. Selbsttätigkeit ist die Voraussetzung, dass SuS eine Eigenständigkeit entwickeln (Koch, 2016, S. 103). Entdecken des Lernen führt zu einer vertieften Verarbeitung und einem nachhaltigeren Erinnern von Lerninhalten. Zudem soll es der Selbstregulierung im Lernen sowie der intrinsischen Motivation dienlich sein (Leuders, 2020, S. 237).

Produktorientiert: Während des laufenden Unterrichtsprozesses kann von den SuS ein «Handlungsprodukt» geschaffen werden. Wie dieses Produkt genau auszusehen hat, ist abhängig von der unterrichtlichen Thematik und wird am Anfang des Unterrichts zwischen Lehrer und SuS vereinbart. Wichtig dabei ist, dass die SuS hinter dem zu erarbeitenden Produkt stehen, das heisst, sich auch wirklich mit diesem identifizieren können (Koch, 2016, S. 103).

Schülerorientiert: Indem die SuS sich handelnd mit Themen und Problemstellungen auseinandersetzen, soll ihre Neugier an den jeweiligen Inhalten geweckt werden. Zudem ist es essenziell, dass Lehrer an den subjektiven Interessen der SuS anknüpfen und die Lerninhalte dementsprechend planen.

Prozessorientiert: Der gemeinsame Handlungsprozess in der Gruppe steht im Vordergrund. Lässt das Entwicklungsniveau der SuS es zu, so sollen sie zudem an der Planung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts beteiligt werden.

Offen: Die Schule soll sich gegenüber dem schulischen Umfeld öffnen. Das heisst einerseits, dass den SuS beim Erforschen und Entdecken der Problemstellung die Möglichkeit gegeben werden muss, die Schule zu verlassen und in der Schulumgebung nach Antworten suchen zu können. Andererseits sollen die SuS die Möglichkeit bekommen, Experten in die Schule einzuladen (Koch, 2016, S. 104). Nach Meyer (2017) bedeutet die Öffnung der Schule des Weiteren, dass Lehrer ihren einseitigen Fachunterricht öffnen, indem sie ihn fächerübergreifend und/oder projektförmig gestalten (S.420).

3.1.2 Lernen durch handlungsorientierten Unterricht

Gudjons zeigt vier wichtige Aspekte des handlungsorientierten Unterrichts auf, die für das Lernen im Schullalltag bedeutend sind:

Sinnliche Erfahrungen und Lernen: Einseitig kognitiv beanspruchende und reizarme Unterrichtssituationen führen dazu, dass das Herzkreislaufsystem eines Menschen negativ, beispielsweise durch einen schnellen Ermüdungseffekt, auf solche Zustände reagiert. Für den Unterricht ergibt sich daher die Notwendigkeit, möglichst alle Sinne vielseitig einzusetzen. Lehrer sollten den Unterricht dementsprechend so planen, dass die SuS ihre Sinne auf einem adäquaten, nicht reizüberflutenden Aktivierungsniveau einsetzen können. Dies wirkt der Ermüdung entgegen und fördert die Hirntätigkeit.

Handeln und Gedächtnis: «Handlungsintensives Lernen begünstigt die «multidimensionale Kodierung» von Informationen, da es verschiedene Sinnesorgane beteiligt, mehrere Gehirnregionen mitschwingen lässt und ein breites Netz bedeutungshaltiger Assoziationen ermöglichte» (Möller,1987, zitiert nach Gudjons, 2014, S.60). Durch eine multidimensionale Kodierung können Menschen demnach Gedächtnisleistungen steigern. Nach

Gudjons (2014) behalten wir nur 20 Prozent von dem, was von uns gehört wird, 30 Prozent von dem, was von uns gesehen wird, 80 Prozent von dem, was von uns selbst formuliert wird und 90 Prozent von dem, was von uns selbst aktiv getan wird, im Gedächtnis (S. 60).

Bewegung und Lernen: Bei der Aneignung von Lerninhalten ist der Bewegungsaspekt von grosser Bedeutung. Motorische Handlungen fordern und fördern die intellektuelle Lern- und Leistungsfähigkeit. Durch motorische Handlungen bleiben Inhalte besser im Gedächtnis als nur durch verbale Übermittlungen.

Motivationspsychologische Aspekte: Alltagserfahrungen zeigen, dass sich ein aktives «Handeln» im Unterricht motivationsfördernd auf SuS auswirkt. Können SuS im Unterricht viele Sinne vielfältig einsetzen, indem sie beispielsweise forschen, untersuchen oder entdecken, so wächst ihr Interesse wie auch ihre Motivation am Unterrichtsinhalt bzw. Unterrichtsgegenstand. «Nachweislich ist bereits diese Aktivierung und Motivation eine günstige Bedingung für das langfristige Behalten der damit verbundenen Inhalte» (Möller, 1987, zitiert nach Gudjons, 2014, S. 63). Neben dem entdeckenden Forschen muss der Unterrichtsinhalt für die SuS zudem sinnvoll und von subjektiver Bedeutung sein, damit die Schüler den Ansporn wie auch die Motivation haben, den Inhalt grundlegend zu verstehen (Gudjons, 2014, S.62f.).

3.1.3 Handlungsorientiertes Lernen im Mathematikunterricht

«Gerade für den Mathematikunterricht, der in der Gefahr der symbolischen Überfrachtung und kognitiven Dominanz steht, ist das Prinzip der Handlungsorientierung und der Ganzheitlichkeit der Wahrnehmung ein immer wieder wichtiges Korrektiv» (Leuders, 2011, S. 36). Dabei setzt sich die Ganzheitlichkeit des handlungsorientierten Unterrichts aus drei Aspekten zusammen:

Personaler Aspekt: Ein ganzheitliches Lernen muss die unterschiedlichen Lernkanäle und Lerntypen berücksichtigen. Die Unterrichtsinhalte sollen demnach so geplant werden, dass Unterrichtsinhalte mit allen Sinnen erarbeitet werden können.

Inhaltlicher Aspekt: Unterrichtsinhalte werden aufgrund bedeutsamer Frage- und Problemstellungen und nicht aufgrund der bestehenden Fachsystematik bearbeitet. LP müssen deshalb bei der Unterrichtsplanung die Interessen des SuS sowie authentische Problemstellungen miteinbeziehen.

Methodischer Aspekt: Auch die Unterrichtsmethoden müssen der Ganzheitlichkeit entsprechen. Anstelle des Frontalunterrichts müssen offenere Unterrichtskonzepte wie beispielsweise das Lernen an Stationen in den Unterricht integriert werden (Leuders, 2011, S. 186). Im offenen Unterricht spielt das entdeckende Lernen eine grosse Rolle. Mit dem «Entdeckenden Lernen» als Leitidee sollen mathematische Kompetenzen durch aktives Tun und eigenes Erfahren wirkungsvoller erlernt werden. Das Verstehen von mathematischen Inhalten wird als individuell bestimmter Vorgang verstanden, den sich jeder SuS selbst konstruktiv aneignet (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 18).

Aus fachdidaktischer Sicht muss ein qualitativ hochwertiger Mathematikunterricht zudem das E-I-S Prinzip verfolgen. Das E-I-S Prinzip berücksichtigt drei Repräsentationsebenen zur Erarbeitung und Darstellung von Wissen.

Die enaktive Ebene ist gekennzeichnet durch Handlungen am konkreten Material. Die ikonische Ebene ist charakterisiert durch die Arbeit mit Bildern oder Grafiken. Die abstrakte symbolische Ebene umfasst die Arbeit mit mathematischen Zeichen und Gleichungen. Unterrichtsinhalte müssen laut Bruner zuerst enaktiv dann ikonisch und danach symbolisch erschlossen werden. Dabei ist es essenziell, dass die «Transformationsprozesse» von einer Ebene zur anderen wechselseitig und kontinuierlich erarbeitet werden. Im traditionellen Unterricht ist die Reihenfolge oftmals umgekehrt. Auch kommt es nicht selten vor, dass die Darstellung von mathematischen Inhalten einseitig auf symbolischer Ebene stattfindet. Der wichtige enaktive Teil wird in der Schule oftmals ganz ausgeklammert. Daher sollte ein guter handlungsorientierter Unterricht im besonderen Maße die Forderung nach dem E-I-S Prinzip verfolgen, sowie die «Transformationsprozesse» erarbeiten und vertiefen lassen (Leuders, 2011, S. 186f.).

Um einen handlungsorientierten Unterricht in die Praxis zu integrieren, eignet sich das «Lernen an Stationen». Stationenlernen ist eine offene Unterrichtsform, die es erlaubt, Handlungsorientierung in den vorstrukturierten Stundenplan der SuS zu implementieren. Dabei berücksichtigt diese Unterrichtsform in besonderer Weise die Lernvoraussetzungen der SuS, die unterschiedlichen Zugänge nach dem E-I-S Prinzip sowie das heterogene Lerntempo (Leuders, 2011, S. 189).

3.1.4 Integration von Handlungssituationen in den Unterricht

Das handlungsorientierte Lernen kann, gemessen am Kriterium der Ganzheitlichkeit des menschlichen Lernens, sicherlich im Projektunterricht am besten umgesetzt werden. In der Schulpraxis ist es unter anderem wegen des vorstrukturierten Stundenplans oder des Fachunterrichtssystems kaum möglich, einen solchen Projektunterricht auf Dauer durchzuführen. Daher müssen in den Unterricht Handlungssituationen integriert werden, die es ermöglichen, ein handlungsorientiertes Lernen auch im «normalen» Unterricht zu gewährleisten. Im Folgenden werden die für den Autor wichtigsten Handlungssituationen für den Mathematikunterricht dargestellt.

3.1.4.1 Spielen und Lernen

Das Spielen im Unterricht bietet viele aktivierende Momente für SuS. Im Unterricht existieren vor allem drei Spielformen: das Lernspiel, das Planspiel und das Rollenspiel. Im Mathematikunterricht ist vor allem das Lernspiel von grosser Bedeutung. Wenig lustvolle Lernprozesse können durch Lernspiele oftmals effektiver und lebendiger gestaltet werden. Lernspiele können zu Beginn einer Unterrichtseinheit SuS motivieren, sie können bei der Aneignung von Wissen, wie auch beim Wiederholen, Anwenden und Üben verwendet werden. Von LP können Lernspiele wie Domino-, Karten- oder Puzzlespiele zu fast jedem Themenbereich selbst hergestellt werden. (Gudjons, 2014, S. 122f.). Diese Lernspiele haben gemeinsam, dass sie auf dem Wettbewerbsprinzip basieren. Durch Wettbewerbe sollen SuS zusätzliche motivationale Anreize bekommen, um sich mit den Unterrichtsthemen näher auseinanderzusetzen (Hartinger & Fölling-Albers, 2002, S. 127).

3.1.4.2 Erkunden und Erforschen

Anhand von Erkundungen werden Information von SuS aktiv erworben. Der bekannte pädagogische Lernort Schule wird verlassen und fremde Erfahrungsräume betreten. Um Erkundungen für die SuS möglichst produktiv zu gestalten, müssen diese von der LP sorgfältig vorbereitet werden. Während der Erkundung müssen die SuS ihre Erfahrungen auf einem, je nach Klassenstufe, vorstrukturiertem Arbeitsblatt dokumentieren. Am Ende der Erkundung werden die Erfahrungen im Plenum zusammengetragen und ausgewertet. Kleinere und gut vorstrukturierte Erkundungen können je nach Lage des Schulhauses während einer Schulstunde in den Unterricht integriert werden (Gudjons, 2014, S. 124f.). Natürlich können von der LP auch in der Schule Lerngelegenheiten geschaffen werden, um kleinere Erkundungen und Erforschungen im Schulhaus oder Klassenzimmer zu ermöglichen. Daher werden vom Autor auch solche innerschulischen Lerngelegenheiten in der Evaluation des Projekts als Handlungssituationen «Erkunden und Erforschen» bezeichnet.

3.1.4.3 Probieren und Studieren

Das «Probieren und Studieren fördert die Neugier der SuS und ist aus handlungstheoretischer Sichtweise für das Erlernen von Kulturtechniken besser geeignet als das Lernen durch Belehrung. Das «Probieren und Studieren» hat viele Gemeinsamkeiten mit dem entdeckenden Lernen nach der kognitiven Lerntheorie (Gudjons, 2014, S. 130). Das entdeckende Lernen stellt die Eigentätigkeit beim Erwerb von Wissen der Lernenden in den Vordergrund. Als Konsequenz müssen daher Lerngelegenheiten geschaffen werden, welche es erlauben, eigenständiges und entdeckendes Lernen zu ermöglichen (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 18).

3.1.4.4 Herstellen und Verwenden

Für den Aufbau tragfähiger kognitiver Strukturen ist die Herstellung eines Produktes im Fachunterricht geeignet. In der Literatur besteht Konsens darüber, dass eine solche Tätigkeit zur Generierung von kognitiven Strukturen sinnvoller ist als eine handlungsärmere ikonische Beschreibung des Produktes. Das «Herstellen und Verwenden» von Produkten bietet den SuS, neben dem fachlichen Vorteil, ein sinnhaftes, motivationsförderndes und aktives Lernen. Leider bleibt diese Handlungssituation in der Unterrichtspraxis oft auf den Kunstunterricht oder Werkunterricht beschränkt (Gudjons, 2014, S. 126f.).

3.1.4.5 Zusammenarbeiten und Kommunizieren

Handlungsorientierter Unterricht bezieht sich nicht nur auf gegenständliche Handlungen, sondern schliesst auch das soziale und kommunikative Handeln mit ein. Hier stellt sich die Frage, wie SuS Aufgaben in Zusammenarbeit miteinander bestmöglich bearbeiten müssen, um die sozialen Kompetenzen ausbauen zu können (Gudjons, 2014, S. 131f.). Arbeiten SuS in Partner- oder Gruppenarbeitsphasen zusammen, wird dies oft in Form von kooperativen Lernmethoden organisiert. Es besteht Konsens darüber, dass sich kooperatives Lernen positiv auf soziale Beziehungen, das Selbstwertgefühl wie auch auf die sozialen Fertigkeiten der SuS auswirkt (Huber A. A., 2011, S. 4). Kooperative Lernformen zeichnen sich durch eine positive Interdependenz aus. Das bedeutet, dass ein Ziel nur erreicht werden kann, wenn sich alle Personen an der Bearbeitung der Aufgabe auch aktiv beteiligen.

(Hartinger & Fölling-Albers, 2002, S. 130). «Kooperative Lernaufgaben müssen so strukturiert sein, dass die Schüler ein gemeinsames Lernziel haben, das sie nur gemeinsam erreichen können» (Souvignier, 2017, S. 143).

3.2 Motivation und Interesse in der Schule

Nach der theoretischen Darlegung der Handlungsorientierung wird im folgenden theoretischen Teil näher auf die Motivation der SuS eingegangen. Zunächst werden für die Fragestellung wichtige Grundlagen zur Motivation beschrieben. Danach werden für die Forschungsarbeit essenzielle Theorien und Modelle zur Motivation dargestellt. Theorien und Modelle, welche weniger Einfluss auf die Motivation der SuS in Bezug auf das handlungsorientierte Lernen haben, werden in dieser Arbeit nicht thematisiert. Gegen Ende des Kapitels wird der Frage nachgegangen, welchen Einfluss das «Interesse» auf die Motivation der SuS mit sich bringt und welche Arten der Motivation für das schulische Lernen von Bedeutung sind.

3.2.1 Motivation

Sprachwissenschaftlich gesehen leitet sich der Begriff Motivation aus dem lateinischen Wort «motus» ab und bedeutet die Bewegung (Wilbert, 2010, S. 17). Wilbert schreibt «das, was dabei in Bewegung versetzt wird und sich bewegt, ist ein Organismus und die Ursache für diese liegt ebenfalls im Organismus selbst» (ebd.). Ist eine Person motiviert, so setzt sie sich mit ihrem Organismus aktiv in Bewegung. Die Motivationspsychologie beschäftigt sich daher mit der Frage, warum sich ein Mensch in Bewegung setzt bzw. warum er sich in einer bestimmten Situation auf eine Art und Weise verhält. Ein Verhalten kann bewusst oder unbewusst sein. Verfolgt man die Meinung der führenden Motivationsforscher, so muss der Begriff Motivation auf ein intentionales Verhalten eingeschränkt werden. Intentionales Verhalten wird in der Psychologie auch mit dem Begriff «Handlung» gleichgesetzt (Wilbert, 2010 S. 22). Die Richtung einer Handlung resultiert aus ihrem Motiv. «Ein Motiv ist die positive oder negative Bedeutung, die eine Person einem Handlungsziel zuschreibt. Je nach psychologischer Schule, sind Motive Persönlichkeitsmerkmale, Bedürfnisse oder Triebe» (Wilbert, 2010. S.22). Nach Rheinberg und Vollmeyer sind Motive «relativ konstante Persönlichkeitsmerkmale, die im Zusammenspiel mit der Situation die jeweils aktuelle Motivation bestimmen» (2018, S. 68). Weiter schreiben sie, dass Menschen sich durch ihre Motivausprägung unterscheiden (Rheinberg & Vollmeyer, 2018, S.66). Wie und in welchem Ausmass eine Person eine Situation wahrnimmt, ob die Situation für diese wichtig oder unwichtig erscheint, entscheiden also die Motive jedes Menschen. Ist eine Situation für einen Menschen derart bedeutsam und besteht zudem die Möglichkeit, sein Motiv zu realisieren, wird daraus eine konkrete Motivation. Da jede Person einzigartig ist und individuelle Motive mit sich bringt, können bei gleichen Situationen unterschiedliche Motivationen ausgelöst werden. In der folgenden Abbildung 1 kann gezeigt werden, dass Motivation nicht nur ein bestimmtes Verhalten bewirkt. Wilbert betont, dass Motivation weitere Grundbausteine der Psyche beeinflusst. Die Motivation beeinflusst den Menschen auch in der Art und Weise, wie er seine Umwelt wahrnimmt. Sie beeinflusst seine Emotionen, sowie seine Kognition, das heisst die Gedanken, Bewertungen und Urteile, die er in diesem Moment wahrnimmt (Wilbert,2010, S.23).

Abbildung 1: Interaktionistisches Modell der Entstehung von Motivation und ihrer Wirkung (Wilbert, 2010, S. 23)

In der Motivationspsychologie existieren verschiedene unterschiedlichen Theorien, die grundlegende Motive menschlichen Handelns annehmen. Das zurzeit prominentestes Modell menschlicher Motive stammt von McClelland, einem bekannten amerikanischen Verhaltens- und Sozialpsychologen. Er fasst die verschiedenen menschlichen Motive zu drei fundamentalen Bedürfnissen zusammen:

Das Bedürfnis nach Leistung: Menschen haben das Bestreben, Leistungen zu erbringen. Dabei vergleichen sie sich mit ihren Mitmenschen und haben dabei das Ziel, besser zu sein. Leistungen werden auf eigene Kompetenzen zurückgeführt.

Das Bedürfnis nach Macht: Menschen haben das Bestreben, Kontrolle über ihre Mitmenschen und die Umwelt ausüben zu können sowie bedeutsam zu sein.

Das Bedürfnis nach Nähe: Menschen haben das Bedürfnis, gute Beziehungen zu führen, aufzubauen und zu erhalten. Das Konkurrenzdenken wird vermieden und es wird versucht in Harmonie und Kooperation zu leben. Lern- und Leistungsmotivationstheorien (Wilbert, 2010, S. 31).

Im schulischen Kontext spielt von diesen drei Motiven für die SuS wahrscheinlich das Leistungsmotiv die grösste Rolle, um die Schullaufbahn erfolgreich bewältigen zu können. Daher wird sich der Autor im folgenden Kapitel auf die Beschreibung der wichtigsten Lern- und Leistungstheorien fokussieren.

3.2.2 Lern- und Leistungsmotivation

3.2.2.1 Die Erwartung- mal- Wert- Theorie

Eine bedeutende Theorie, die die Leistungsmotivation auf eine einfache Weise erklärt, ist die Erwartung- mal- Wert- Theorie. Sie geht davon aus, dass bestimmte Verhaltensmotivationen aus rationalen Überlegungen resultiert. Die Tendenz, sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten, ergibt sich aus dem Verhältnis der Parameter Erfolgszuversicht W und dem Anreiz A . Das Produkt aus der Erwartung (Erfolgszuversicht W) und dem Wert (Anreiz A) bestimmt dabei die motivationale Tendenz (T). Wird dies durch Variablen ausgedrückt, so sieht die Gleichung folgendermassen aus: $T = A * W$. Die Erwartung (Erfolgszuversicht) bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit,

das angestrebte Ziel zu erreichen, also erfolgreich zu sein. Die Wertkomponente hingegen bezieht sich auf den Anreiz des angestrebten Ziels. Ist für eine Person der Anreiz sehr hoch, d.h. das Ziel subjektiv sehr bedeutsam, so ist es wahrscheinlicher, dass diese Person das Ziel auch erreichen möchte. Die Formel betrachtend kann geschlossen werden, dass die Leistungsmotivation dann am höchsten ist, wenn das Produkt aus Erwartung und Wert am höchsten ist. Die motivationale Tendenz wird laut Gleichung immer Null sein, wenn der zu erwartende Erfolg oder/ und der Anreiz, sprich der subjektive Wert, Null ist. Soll also ein Schüler eine Aufgabe bearbeiten, die für ihn zu einfach ist, die also für ihn keinen Anreiz bietet, dann wird er trotz der Erfolgswahrscheinlichkeit die Aufgabe nicht bearbeiten wollen. Andererseits wird ein Schüler die Aufgabe auch dann nicht motiviert bearbeiten, wenn ihm die Wahrscheinlichkeit, diese erfolgreich zu bearbeiten, sehr niedrig erscheint und die Aufgabe einen hohen Anreiz für ihn aufweist. Nach dieser Theorie kann geschlossen werden, dass die Schüler dann motiviert sind, eine Aufgabe zu bearbeiten, wenn sie eine für sich subjektiv mittelschwere Aufgabe erhalten (Rheinberg & Krug, 2017, S. 32f.).

Abbildung 2: Stärke der Verhaltenstendenz bei der Bearbeitung einer Aufgabe (Rheinberg & Krug, 2017, S.33)

3.2.2.2 Das Risiko-Wahl-Modell

Das Risiko-Wahl-Modell nach Atkinson baut auf dem Erwartungs-mal-Wert-Theorie auf und wurde um die Komponente der Motive eines Menschen erweitert. In einer Leistungssituation hat jede Person ein Erfolgsmotiv (M_e). Es zeigt sich auf die Art und Weise, wie sehr ein Mensch danach strebt, stolz zu sein. Die Stärke der Erfolgstendenz (T_e) eines Menschen wird somit von folgenden drei Parametern vorgegeben: dem Erfolgsmotiv (M_e), der Wahrscheinlichkeit auf Erfolg (W_e) sowie dem Anreiz des Erfolgs (A_e). Somit kann die Gleichung aus der oben beschriebenen Theorie folgendermassen erweitert werden: $T_e = M_e * W_e * A_e$.

Des Weiteren hat ein Mensch auch immer ein Misserfolgsmotiv (M_m). Dieses Motiv drückt aus, wie wichtig die Vermeidung von Scham für einen Menschen ist. Die Misserfolgstendenz (T_m) eines Menschen ist das Streben, Misserfolge zu vermeiden. Diese ergibt sich demnach aus Misserfolgsmotiv (M_m), der Wahrscheinlichkeit eines Misserfolgs (W_m) und der Aversion des Misserfolgs (A_m). Die Gleichung lautet daher: $T_m = M_m * W_m * A_m$. Die resultierende motivationale Tendenz (T_r) resultiert demnach aus der Differenz von T_e und T_m .

In seinem Modell ist Atkinson der Frage nachgegangen, wie hoch die Motivation eines SuS ist, eine Aufgabe in Abhängigkeit der Aufgabenschwierigkeit zu bearbeiten. Dabei legt er folgende zwei Annahmen zugrunde. Die Wahrscheinlichkeit, eine Aufgabe korrekt zu bearbeiten, ist am höchsten, wenn diese sehr leicht ist, und am niedrigsten, wenn die Aufgabe sehr schwer ist. Weiter ist der Wert einer Aufgabe für SuS umso höher, je schwieriger sie ist, da der Stolz beim Lösen dieser Aufgabe höher ist als bei einer entsprechend einfacheren Aufgabe.

Abbildung 3: Stärke der Verhaltenstendenz zur Bearbeitung einer Aufgabe in Abhängigkeit der Aufgabenschwierigkeit und des Erfolgs- und Misserfolgsmotives, erklärt mit dem Risiko-Wahl-Modell nach Atkinson (Wilbert, 2010, S. 35)

Wie die Abbildung 4 verdeutlicht, ist für SuS mit ausgeprägtem Erfolgsmotiv der Anreiz, eine Aufgabe zu bearbeiten am grössten, wenn sie einen mittleren Schweregrad aufweist. Sowohl das Risiko-Wahl Modell als auch die Erwartungs-mal-Wert-Theorie sind hierbei in ihren Aussagen konform (Wilbert, 2010, S. 33f). Das interessante an diesem Modell ist jedoch, dass diese Aussage nur für SuS zutrifft, welche ein ausgeprägtes Erfolgsmotiv haben. Für SuS mit einem ausgeprägten Misserfolgsmotiv, gilt diese Aussage hier nicht mehr. Für sie ist der Anreiz, eine mittelschwere Aufgabe zu lösen am geringsten attraktiv. Für SuS sind diese Aufgaben nach Atkinson sogar am bedrohlichsten und SuS würden solche Aufgaben, falls es irgendwie möglich wäre, vermeiden. Relativ attraktiv dahingegen sind einfache Aufgaben. Zwar haben SuS bei diesen kein Erfolgserlebnis, aber sie haben den Misserfolg dafür fast ausgeschlossen. Zudem sind misserfolgsängstliche SuS auch bei schwierigen Aufgaben motivierter als bei mittelschweren Aufgaben, da sie sich bei diesen weniger beeinträchtigt fühlen. So könnte interpretiert werden, dass ein sicherer Misserfolg keine wirkliche Bedrohung darstellt, da diese Aufgabe auch kein anderer SuS geschafft hätte (Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 82f.).

3.2.2.3 Das Modell der Leistungszielorientierung

Das Modell der Leistungszielorientierung von Heckhausen baut hinsichtlich des Verständnisses von Leistungsmotivation auf dem Risiko-Wahl-Modell auf. Ist bei dem Risiko-Wahl-Modell das Motiv bereichsübergreifend, so verschiebt Heckhausen den Fokus auf eine bereichsspezifische und situationsabhängige Leistungsmotivation. Heckhausen schreibt: «Leistungsmotivation ist das Bestreben, die eigene Tüchtigkeit in all jenen Tätigkeiten zu steigern oder möglichst hochzuhalten, in denen man einen Gütemassstab für verbindlich hält, und deren Ausführung deshalb gelingen oder misslingen kann» (Heckhausen 1965, zitiert nach Beckmann & Heckhausen, 2018, 145). Das Ziel der Leistungsmotivation besteht nach Heckhausen darin, erfolgreich zu sein bzw. eine gute Leistung zu erbringen. Auf welchen Bereich sich das Bestreben nach Leistung bezieht liegt jedoch in der leistungsmotivierten Person selbst. So kann es sein, dass ein SuS in Mathematik bestrebt ist, erfolgreich zu sein, aber in einem anderen Fach, weniger bestrebt ist, erfolgreich zu sein. Leistungsmotivation wird somit bereichsspezifisch und zielorientiert verstanden. Diese Vorstellung von Leistungsmotivation als Zielorientierung sowie der Bereichsspezifität dieser Zielorientierung entspricht der, in unserer heutigen Zeit zugrunde gelegten, Auffassung von Motivation. Daher wird anstelle von Motivation von Zielorientierung gesprochen (Wilbert, 2010, S. 37). Zielorientierungen sind in vier Arten von Zielen zu unterscheiden. SuS, die Lerngelegenheiten und die Erweiterung ihrer Kompetenzen für wichtig halten verfolgen Annäherungs-Lernziele. Sie arbeiten an einer Aufgabe, weil ihnen das Thema interessant erscheint oder weil sie über ein Thema mehr Wissen aneignen wollen. SuS, die Annäherungs-Leistungsziele verfolgen, vergleichen sich mit anderen SuS und wollen besser sein als die anderen. Sie wollen ihr Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten nach aussen hinzeigen. Bei ihnen steht nicht das eigentliche «Lernen», sondern das Zeigen der Kompetenzen im Vordergrund (Petermann & Petermann, Lernen. Grundlagen und Anwendungen, 2018, S. 58). SuS mit Vermeidungs- Leistungszielen wollen nicht, dass andere merken, dass sie etwas nicht können. Diese SuS wollen keine Schwächen oder Fehler zeigen und sind versucht die Aufgaben zu umgehen. Ein viertes und letztes Ziel ist das Arbeitsvermeidungsziel. SuS, welche dieses Ziel verfolgen sind bestrebt, jegliche Anstrengung zu vermeiden und die vorgegebenen Ziele mit möglichst wenig Aufwand zu erreichen. Die folgende Tabelle 1 skizziert die aufgeführten Ziele.

Tabelle 5: Zielorientierungen (Spinath & Schöne, 2003)

Annäherung	Annäherungs- Lernziele: «Ich will den Stoff gut verstehen.»
	Annäherungs- Leistungsziele; «Ich will besser sein als die anderen.»
Vermeidung	Vermeidungs- Leistungsziele: «Niemand darf merken, dass ich etwas nicht verstehe.»
	Arbeitsvermeidung: « Ich will mich nicht anstrengen.»

SuS mit einer Vermeidungszieltendenz meiden Leistungssituationen. Sie empfinden solche als belastend und bewerten diese daher negativ. Es ist jedoch nicht der Fall, dass für es für diese SuS keine Bedeutung hat, Leistung zu erbringen. Leistung zu erbringen hat für sie oft einen hohen Stellenwert, aber durch frühere Erfahrungen des Versagens und der resultierenden Scham, werden Leistungssituationen von ihnen als Selbstwertbedrohung bewertet und daher vermieden (vgl. Wilbert, S. 37f).

Als Konsequenz für SHP lässt sich aus dieser Theorie schliessen, dass schwache SuS in ihrem Selbstwert gestärkt werden müssen, dass sie die «Vermeidungshaltung» aufgeben und eine Annäherungshaltung annehmen. In Leistungssituationen sollen sie, statt der Scham vor Versagen, die Möglichkeit sehen, sich Kompetenzen anzueignen und auch zeigen zu können. Weiter sollen SHP die SuS anregen, sich mehr an Lernzielen zu orientieren. SuS mit einer Lernzielorientierung entwickeln ihre Motivation nicht aus einem Vergleich mit ihren Mitschülern und dem Wunsch, möglichst gut abzuschneiden. Der Hauptanreiz einer Aufgabe liegt für sie darin, einen Inhalt möglichst gut zu durchdringen und ihr Können zu erweitern. Unter dieser Orientierung entwickeln SuS oft persönliche Interessen sowie hohe Selbstwirksamkeitserwartungen (Mietzel, 2007, S. 376).

3.2.3 Intrinsische Motivation

Allgemein kann festgehalten werden, dass Personen intrinsisch motiviert sind, wenn sie Handlungen aufgrund der Sache selbst und nicht aufgrund äusserer Gegebenheiten durchführen. Handlungen, die auf äussere Anreize, wie Belohnung oder Angst vor Bestrafung durchgeführt werden sind dagegen extrinsisch motiviert (Hartinger & Fölling-Albers, 2002, S. 36). Die intrinsische Motivation kann entweder gegenstandsbezogen oder tätigkeitsbezogen sein. Eine gegenstandsbezogene intrinsische Motivation ist gegeben, wenn eine Person ein grosses Interesse an der Sache selbst hat. Der Anreiz zur Beschäftigung mit einer bestimmten Sache liegt in der Sache selbst. Geht eine Person im momentanen Erlebnis einer Tätigkeit auf, hat sie ein «Flow- Erlebnis». Dies wird als tätigkeitsbezogene intrinsische Motivation bezeichnet. Der Anreiz zur Tätigkeit liegt in beiden intrinsischen Motivationen in der Tätigkeit selbst. Es gibt darüber hinaus kein weiteres Ziel, welches die eigentliche Handlung antreibt. Ein Beispiel hierfür ist ein SuS, der ausserhalb der Schulzeit ein Buch weiterliest, weil es ihm gefällt und er es spannend findet. Extrinsische Motivation ist im Unterschied dazu instrumentell bestimmt. Der Handlungsanreiz liegt ausserhalb der eigentlichen Handlung. Die Handlung selbst ist nur Mittel zum Zweck, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Ein Beispiel hierfür ist ein SuS, der nur seine Hausaufgaben macht, weil er eine Belohnung von seiner LP bekommt und sein Ziel darin besteht, diese Belohnung zu erhalten. Die Ausführungen betrachtend wird klar, dass aus pädagogischer Sicht die intrinsische Motivation eines SuS ein Ideal ist. Zwei Gründe können dafür angeführt werden:

Die intrinsische Motivation wirkt über eine längere Zeit und kann negative Einflüsse von aussen besser absorbieren. Studien haben nachgewiesen, dass ein wesentlicher Grund für die Überlegenheit intrinsischen Lernens darin besteht, dass die SuS tiefgreifende Lernstrategien anwenden und, statt «blossem» Faktenwissen, über ein tieferes Verständnis des Gelernten verfügen. LP brauchen keine externen Regulationen, um das Verhalten von SuS aufrecht zu halten. Auch wenn bspw. keine kontrollierende LP vor Ort ist oder es keine Prüfungen gibt, bleibt der Handlungsantrieb bestehen. Eine auf Belohnung oder Bestrafung basierendes Verhalten von LP muss nicht angewendet werden. Zudem ist die intrinsische Motivation selbst auch primäres Ziel pädagogischen Handelns. Motivation darf nicht nur als Mittel zum Zweck einer Verhaltensregulierung oder als Bedingung für das Erbringen von Leistung verstanden werden. Motivation muss selbst als Ziel pädagogischen Handelns angesehen werden. Ziel dieses Handelns ist die Entwicklung von persönlichen Interessen der SuS sowie die Förderung von Selbstbestimmung sowie der Autonomie (Wilbert, 2010, S. 42f.).

3.2.4 Interesse

Bei Interesse handelt es sich um eine gegenstandsbezogene intrinsische Motivation (Wilbert, 2010, S. 51). Sie ist eine stabile Persönlichkeitseigenschaft und hat eine zentrale Bedeutung für die schulische Lernmotivation (Petermann & Petermann, 2018, S. 54). Sind SuS an einem Fach interessiert so wirkt sich dies positiv auf den Lernerfolg aus. SuS, die ein grosses Interesse an einem Unterrichtsfach haben, beschäftigen sich länger mit dem eigentlichen Lerngegenstand und benutzen tiefergreifende Lernstrategien als solche, die weniger Interesse aufweisen. Der Begriff «Interesse» wird in dreifacher Bedeutung gebraucht. Das situationale Interesse beschreibt einen Zustand, in dem sich ein SuS befindet, der aktuell an einer Sache interessiert ist. Das situationale Interesse eines SuS kann daher mit der Neugier für eine bestimmte Situation verglichen werden. Personales Interesse ist eine situationsübergreifende positive Persönlichkeitseinstellung zu einem bestimmten Inhalt oder Gegenstand. Personales Interesse kann man als «Charakteristik» einer Person bezeichnen. Weiter ist sie eine Disposition eines Menschen, gegenüber einem bestimmten Gegenstand Interesse zu zeigen. Die «Interessantheit» ist ein Begriff, um bestimmte Merkmale einer Situation oder auch eines Gegenstandes zu beschreiben. Indem der Unterricht beispielsweise für die SuS subjektiv bedeutsam gestaltet wird, wird die Interessantheit des Kontextes für die SuS zunehmen (Wilbert, 2010, S. 51ff.).

Die folgende Abbildung skizziert, wie sich die drei Arten des Interesses gegenseitig beeinflussen (Wilbert, 2010, S. 51).

Abbildung 4: Drei Arten des Interesses und ihre Wechselwirkung (Wilbert, 2010, S. 52)

Wie die Abbildung 4 zeigt, kann situationales Interesse durch zwei Faktoren aufgebaut werden. Zum einen kommt es darauf an, wie interessant der Kontext für die SuS erscheint. Je interessanter der Kontext der Aufgabe auf die SuS wirkt, desto eher wird das situationale Interesse kurzfristig angeregt. Werden den SuS beispielsweise Aufgaben mit einem Bezug zu ihrem Alltag präsentiert, so werden die Aufgaben von ihnen mit mehr Interesse erarbeitet. Des Weiteren entsteht situationales Interesse durch die Aktualisierung des personalen Interesses. Beispielsweise wäre folgende Situation denkbar: Ein SuS hat wenig Interesse an der Mathematik. In der Freizeit ist sein grösstes Interesse das Reiten. Präsentiert man diesem SuS nun längerfristig Mathematikaufgaben, die sich auf das Reiten beziehen, ist es gut möglich, dass sich sein personales Interesse aktualisiert. Ein langanhaltendes situationales Interesse kann also dazu führen, dass der SuS überdauernde Interessen an dem Mathematikunterricht generiert und sich ein personales Interesse an der Mathematik entwickelt (Wilbert, 2010, S. 51f.).

Das Interesse darf nicht nur als Mittel zum Zweck verstanden werden, um ein besseres Lernen in der Schule zu garantieren. Auch die Entwicklung von gegenstandsbezogenem Interesse selbst muss als ein grundlegendes pädagogisches Ziel verstanden werden. Die andauernde Beschäftigung mit einem bestimmten Thema kann nur dann sichergestellt werden, wenn Menschen über personale Interessen verfügen. In unserer heutigen Zeit, in der ein lebenslanges Lernen erwartet wird, ist es von Vorteil, wenn SuS schon in der frühen Schulzeit personale Interessen entwickeln.

Die heutigen wichtigen Interessentheorien gehen von einer «Personen-Gegenstands-Konzeption» von Interesse aus. Dabei entsteht Interesse durch eine Interaktion eines Menschen mit der gegenständlichen Umwelt. Durch diese Interaktion entsteht eine Beziehung zur Umwelt. Diese wird in zweifacher Weise positiv bewertet. Einerseits entwickelt sich eine hohe Wertschätzung zum Gegenstand und andererseits verspürt die Personen während der Interessenhandlung selbst ein positives Erlebnis.

Nach Schiefele sind vier Faktoren wichtig, damit SuS ein personales Interesse in der Schule entwickeln. Zum einen brauchen sie vielfältige Kompetenzerlebnisse in der jeweiligen Tätigkeit. Zudem sollen sie das Gefühl haben, sich selbstbestimmt mit der Tätigkeit befassen und auseinandersetzen zu können. Außerdem ist es wichtig, dass sie sich in dieser Tätigkeit sozial eingebunden und anerkannt fühlen. Zuletzt muss noch bedacht werden, dass die SuS in ihrer Tätigkeit auch eine persönliche Bedeutung erfahren. Werden diese vier Faktoren bei der Unterrichtsvorbereitung beachtet, kann sich das personale Interesse der SuS im Unterricht entwickeln (Wilbert, 2010, S. 52ff.).

3.3 Zusammenfassung Handlungsorientiertes Lernen und Motivation

In den beiden vorangegangenen Kapiteln wurde das «handlungsorientierte Lernen» sowie die «Motivation» näher beleuchtet. Im Folgenden werden die wichtigsten Erkenntnisse für das Forschungsprojekt zusammengefasst.

In den Ausführungen zum handlungsorientierten Lernen wurde deutlich, dass sich Handlungsorientierung, vor allem wenn sie in der Hochform des Projektunterrichts durchgeführt wird, motivationsfördernd auf SuS auswirken kann. Die SuS werden durch solch einen Unterricht nicht «nur» extrinsisch, sondern vor allem auch intrinsisch motiviert. Neben einem aktiven und ganzheitlichen Lernen wird grosser Wert auf den eigentlichen Lernprozess sowie auf die Interessen der SuS gelegt. Insbesondere das Merkmal «schülerorientiert» trägt dazu bei, das Interesse der SuS zu wecken bzw. weiterzuentwickeln. Wie in Kapitel 4.2.4 beschrieben, handelt es sich bei «Interesse» um eine gegenstandsbezogene intrinsische Motivation, welche eine zentrale Bedeutung für die schulische Lernmotivation hat. Sind die Aufgaben «schülerorientiert» und für die SuS subjektiv bedeutsam, werden sie in einem positiven Kontext erarbeitet und es kann sich Interesse entwickeln bzw. können sich bestehende Interessen weiterentwickeln. Sind SuS an einem Thema interessiert, werden sie bei der Bearbeitung von Aufgaben tiefergreifende Verarbeitungsprozesse anwenden. Um die Aufrechterhaltung der Motivation zu gewährleisten, muss zudem das Schwierigkeitsniveau der Aufgaben für die SuS adäquat sein. Damit die SuS sich in der Auseinandersetzung mit den Aufgaben als kompetent erleben, müssen die Aufgaben so konstruiert sein, dass das Schwierigkeitsniveau weder zu hoch noch zu niedrig ist.

Zudem ist es wichtig, dass die SuS sich in ihrer Beschäftigung mit den Inhalten als selbstbestimmt erfahren. Den SuS muss daher die Gelegenheit gegeben werden, sich die zu bearbeitenden Aufgaben selbst auszusuchen. Ist das nicht möglich, sollte ihnen die Möglichkeit gegeben werden, selbst zu entscheiden auf welchem Schwierigkeitsniveau sie die Aufgaben bearbeiten. Daher sollten den SuS öfters Aufgaben bereitgestellt werden, die in verschiedenen Niveaus zu bearbeiten sind.

Kann handlungsorientiertes Lernen aus organisatorischen Gründen nicht als «Hochform des Projektunterrichts» durchgeführt werden, müssen die in Kapitel 3.1.4 beschriebenen Handlungssituationen in den «normalen» Fachunterricht integriert werden. Anhand der Methode der Stationenarbeit können die beschriebenen Handlungssituation «Spielen und Lernen», «Erkunden und Erforschen», «Probieren und Studieren», «Herstellen und Verwenden» sowie «Zusammenarbeiten und Kommunizieren» in den Unterricht integriert werden.

Die fachdidaktische Seite des Mathematikunterrichts betrachtend, sollte auch Wert daraufgelegt werden, dass der Unterricht nach dem E-I-S Prinzip aufgebaut ist. Dieses Prinzip erweitert die Konzeption der Ganzheitlichkeit auf fachdidaktische Weise. Das E-I-S Prinzip hilft den SuS, die Strukturen der Mathematik besser zu durchdringen sowie diese miteinander zu vernetzen.

3.4 Präzisierung der Fragestellung auf Basis der theoriegeleitetet gewonnen Erkenntnisse

Aufgrund der Evaluation des Praxisprojektes «Motivationsförderung durch Handlungsorientierung im Mathematikunterricht im Zyklus 2» sowie der theoretischen Ausführungen im Kapitel 4 wird die Fragestellung «*Inwiefern kann handlungsorientierter Mathematikunterricht für SuS mit Förderbedarf motivierend wirken?*» folgendermaßen präzisiert:

- *Inwiefern können die Handlungssituationen «Spielen und Lernen», «Erkunden und Erforschen», «probieren und Studieren», «Herstellen und Verwenden» sowie «Kommunizieren und Zusammenarbeiten» in den Fachunterricht integriert werden?*
- *Können bestimmte Handlungssituationen im Unterricht erkannt werden, die besonders motivierend wirken?*
- *Inwiefern werden die gewünschten mathematischen Kompetenzen im handlungsorientierten Unterricht erreicht?*

4. Zielsysteme

In diesem Kapitel werden die Zielsysteme der ganzen Gruppe, der fokussierten SuS sowie des Autors für diese Handlungsforschung beschrieben. Die Ziele orientieren sich an den präzisierten Fragestellungen der Masterthese. Sie berücksichtigen die drei wesentlichen Aspekte des Projekts: gelingendes, handlungsorientiertes Lernen zur Steigerung der Motivation und zur Verbesserung der mathematischen Kompetenzen. Neben den Zielen werden die Mittel und Wege zur Zielerreichung, die Erfolgsindikatoren und die Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung in einer Tabelle detailliert dargestellt und beschrieben.

4.1 Zielsystem Gruppe

Tabelle 6: Zielsystem Gruppe

Ziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Erfolgsindikatoren	Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung
Die SuS starten selbstständig an den vorbereiteten Stationen.	Routinierte Handlungsabläufe, vorbereitete Lernumgebung, einfache Auswahl des Aufgabenniveaus, schriftliche und schülergerechte Arbeitsaufträge	SuS beginnen mit den Stationen ohne den gewohnten Widerstand; SuS diskutieren (in PA) über das für sie passende Aufgabenniveau, zielführende Auswahl des Aufgabenniveaus; wenig Rückfragen zu den schriftlichen Arbeitsaufträgen	Teilnehmende Beobachtung und Forschungstagebuch
Die SuS arbeiten motiviert an den Stationen.	Integration von Handlungssituationen in den Unterricht Handlungsorientiertes und sinnstiftendes Arbeitsmaterial; fächerübergreifende Themen: ausserschulische Lernorte; Lernbegleitung durch SHP	SuS zeigen Freude und Interesse; arbeiten freiwillig und ausdauernd; stellen themenbezogene Fragen; scheinen konzentriert und motiviert → <i>In mind. 60 Prozent des Beobachtungszeitraums ist ein oder mehrere dieser Erfolgsindikatoren zu beobachten.</i> Positive Evaluation der Selbstbeurteilungsbögen → <i>Die durchschnittliche Bewertung der Motivation weist einen Skalenwert von mind. 3.5 auf.</i>	Teilnehmende Beobachtung und Forschungstagebuch Selbstbeurteilungsbogen
Die SuS erweitern ihre Kompetenzen in den Bereichen «Umwandeln von Grössen» sowie «Berechnen von Grössen».	Strukturierte, sinnstiftende mathematische Inhalte; adaptiertes Schwierigkeitsniveau, adäquate Arbeitsmaterialien zum handlungsorientierten Lernen, adäquate Arbeitsmaterialien zum produktiven Üben	Evaluation des Kompetenztest vor und nach der Projektdurchführung → <i>Die SuS verbessern sich im Kompetenztest «Umwandeln von Grössen» sowie «Berechnen von Grössen» um durchschnittlich mind. 20 Punkte.</i>	Kompetenztest zum Thema Grössen

4.2 Zielsystem SuS

4.2.1 Zielsystem Rahkullen

Tabelle 7: Zielsystem Rahkullen

Ziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Erfolgsindikatoren	Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung
Er kann in Partnerarbeitsphasen mit seinem Lernpartner zusammenarbeiten .	Adäquate Lernumgebung; kooperative und/ oder spielerische (mit und ohne Wettbewerbscharakter) Arbeitsmethoden	Aktives Zuhören; Kommunikation über Aufgabe; Bearbeitung der Aufgaben mit Lernpartner; wechselseitiges Lernen und Lehren; kein «Trittbrettfahren» → <i>In mindestens 70 Prozent des Beobachtungszeitraums ist ein oder mehrere dieser Merkmale vorhanden.</i> Positive Evaluation der Selbstbewertungsbögen → <i>Die durchschnittliche Bewertung der Zusammenarbeit weist einen Skalenwert von mind. 3.5 auf.</i>	Teilnehmende Beobachtung Forschungstagebuch Selbstbeurteilungsbogen
Er arbeitet interessiert an den verschiedenen Stationen.	Handlungsorientiertes und sinnstiftendes Arbeitsmaterial; abwechslungsreiche Tätigkeiten an den Stationen; fächerübergreifende Themen, ausserschulische Lernorte	Er zeigt Interesse an dem Inhalt; aktives Arbeiten an den Inhalten, themenbezogene Fragen und Kommunikation → <i>Mindestens in 70 Prozent des Beobachtungszeitraums ist ein oder mehrere dieser Merkmale vorhanden.</i> Positive Evaluation der Selbstbewertungsbögen → <i>Seine durchschnittliche Bewertung der Motivation weist mindestens einen Skalenwert von 3.5 auf.</i>	Teilnehmende Beobachtung Lerntagebuch Selbstbeurteilungsbogen
Er kann seine Kompetenzen im Bereich «Umwandeln von Grössen» und «Berechnen von Grössen» verbessern .	Vorgegebene mathematische Inhalte, adäquate Arbeitsmaterialien zum entdeckenden Lernen, adäquate Arbeitsmaterialien zum produktiven Üben, Lernbegleitung durch die SHP	Positive Resultate im Subtest «Umwandeln von Grössen» und «Berechnen von Grössen» nach der Projektdurchführung → <i>Er verbessert sich im Bereich «Umwandeln von Grössen» und «Berechnen von Grössen» um mindestens 18 Punkte.</i>	Mathematischer Kompetenztest

4.2.2 Zielsystem Yamen

Tabelle 8: Zielsystem Yamen

Ziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Erfolgsindikatoren	Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung
Er kann konzentriert an den Lerninhalten arbeiten .	Adäquates Aufgabenniveau; anschauliches und schülerorientiertes Arbeitsmaterial; handlungsorientiertes und sinnstiftendes Arbeitsmaterial,	Aktives Arbeiten an den Aufgaben (keine oder wenig Nebentätigkeiten, Ablenkungen, ...); er scheint konzentriert an den mathematischen Inhalten zu arbeiten → <i>Mindestens in 70 Prozent des Beobachtungszeitraums ist ein oder mehrere dieser Merkmale vorhanden.</i> Positive Evaluation der Selbstbewertungsbögen → <i>Seine durchschnittliche Bewertung der Konzentration weist mindestens einen Skalenswert von mind. 3.5 auf.</i>	Teilnehmende Beobachtung Lerntagebuch Selbstbeurteilungsbogen
Er kann selbstständig an den Stationen, welche in EA zu erledigen sind, arbeiten .	Wiederholende Abläufe, gut vorbereitete LU, einfache Auswahl des richtigen Aufgabenniveaus, visualisierte Aufgabenniveaus und Lernziele; schriftliche Arbeitsaufträge in Schülersprache, Hilfskarten; Lernbegleitung durch SHP	Er wählt das für ihn passende Aufgabenniveau; seltene und passende Rückfragen zu den schriftlichen Arbeitsaufträgen, aktives Arbeiten, wenig Nebentätigkeiten → <i>An den Stationen, die in EA zu erledigen sind, ist in mindestens 80 Prozent des Beobachtungszeitraums ein oder mehrere dieser Erfolgsindikatoren vorhanden.</i>	Teilnehmende Beobachtung und Lerntagebuch
Er kann seine Kompetenzen in den Bereichen «Umwandeln von Grössen» sowie Berechnen von Grössen verbessern .	Vorgegebene mathematische Inhalte, Adäquate Arbeitsmaterialien zum entdeckenden Lernen, adäquate Arbeitsmaterialien zum produktiven Üben, adäquates Aufgabenniveau, Lernbegleitung durch die SHP	Positive Resultate in den Subtest «Umwandeln von Grössen» und «Rechnen mit Grössen» nach der Projektdurchführung → <i>Er verbessert sich im Bereich «Umwandeln von Grössen» » sowie Berechnen von Grössen» verbessern» um mindestens 20 Punkte.</i>	Mathematischer Kompetenztest Grössen

4.2.3 Zielsystem Merkeb

Tabelle 9: Zielsystem Merkeb

Ziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Erfolgsindikatoren	Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung
Sie kann in Partnerarbeitsphasen mit ihrem Lernpartner zusammenarbeiten .	Adäquate Lernumgebung; kooperative und/ oder spielerische (mit und ohne Wettbewerbscharakter) Aufgabenformate in der PA	Aktives Zuhören; Kommunikation über Aufgabe; Bearbeitung der Aufgaben mit Lernpartner; wechselseitiges Lernen und Lehren; kein «Trittbrettfahren» → <i>Mindestens in 80 Prozent des Beobachtungszeitraums ist ein oder mehrere dieser Merkmale vorhanden.</i> Positive Selbstevaluation der Beobachtungsbögen → <i>Ihre durchschnittliche Bewertung der Zusammenarbeit weist einen Skalenwert von mind. 4 auf.</i>	Teilnehmende Beobachtung und Forschungstagebuch Selbstevaluation
Sie arbeitet motiviert an den Stationen des handlungsorientierten Unterrichts.	Handlungsorientiertes und sinn-stiftendes Arbeitsmaterial, abwechslungsreiche Arbeit an verschiedenen Stationen fächerübergreifende Themen, ausserschulische Lernorte; fächerübergreifende Themen, ausserschulische Lernorte	Sie zeigt Interesse und Freude; ist selbstbestimmt bei der Auswahl des Schwierigkeitsniveaus, arbeitet aktiv; arbeitet ausdauernd; scheint konzentriert → <i>Mindestens in 80 Prozent des Beobachtungszeitraums ist ein oder mehrere dieser Merkmale vorhanden.</i> Positive Evaluation der Selbstbeurteilungsbogen → <i>Ihre durchschnittliche Bewertung der Motivation weist mindestens einen Skalenwert von mind. 4.0 auf.</i>	Teilnehmende Beobachtung und Forschungstagebuch Selbstbeurteilungsbogen
Sie kann ihre Kompetenzen in den Bereichen «Rechnen mit Grössen», «Umwandeln von Grössen» sowie «Textaufgaben mit Grössen» verbessern .	Vorgegebene mathematische Inhalte, Adäquate Arbeitsmaterialien zum entdeckenden Lernen, adäquate Arbeitsmaterialien zum produktiven Üben, adäquates Aufgabenniveau, Lernbegleitung durch die SHP	Positive Resultate in den Subtest «Umwandeln von Grössen» und «Rechnen mit Grössen» nach der Projektdurchführung → <i>Sie verbessert sich im Bereich «Umwandeln von Grössen» um «Umwandeln von Grössen» sowie im Bereich «Textaufgaben mit Grössen» 25 Punkte.</i>	Mathematischer Kompetenztest Grössen

4.3 Zielsystem Autor

Tabelle 10: Zielsystem Autor

Ziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Erfolgsindikatoren	Methoden/ Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
In den Unterrichtseinheiten überwiegt das handlungsorientierte Lernen.	Kriterien eines handlungsorientierten Unterrichts sind in den Unterrichtseinheiten integriert; die in Kapitel 5.2.1 genannten Handlungssituation sind an den verschiedenen Stationen vertreten. Die Arbeitsaufträge und Arbeitsmaterialien an den Stationen weisen einen handlungsorientierten Charakter auf.	Der Mathematikunterricht integriert die beschriebenen Handlungssituationen aus Kapitel 5.2.1 <i>→ In mindestens 80 Prozent der Unterrichtszeit werden diese Handlungssituationen im Unterricht integriert. (Die Zusatzaufträge für die schnellen Schüler werden dabei nicht berücksichtigt.)</i> <i>→ Mindestens 80 Prozent der Arbeitsaufträge integrieren eine oder mehrere der beschriebenen Handlungssituationen.</i>	Teilnehmende Beobachtung und Forschungstagebuch Dokumentenanalyse
Der handlungsorientierte Unterricht fördert die Motivation der SuS.	Sinnstiftendes, lebensnahes und handlungsorientiertes Arbeitsmaterial; Lernbegleitung ermöglicht sinnstiftende Kommunikation über die Inhalte; fächerübergreifende Themen, außerschulische Lernorte	Die Evaluation des Pretests und des Posttests des FLM 4-6 zeigen auf, dass der handlungsorientierte Unterricht die Motivation der SuS fördert.	FLM 4-6
Die GA und PA sind so eruiert, dass wechselseitiges Lernen und Lehren stattfinden kann.	Die GA und PA werden nach den kooperativen Unterrichtsmethoden eruiert und bearbeitet. Die Lernpartner stehen in einer positiven Interdependenz (Nicht berücksichtigt werden Partneraufträge, mit Wettbewerbscharakter).	Die SuS wechseln sich bei der Bearbeitung der Arbeitsaufträge in ihrem Vorgehen ab. Die Lernpartner bearbeiten und kontrollieren ihre Aufgaben abwechselnd. Die Lernpartner können die Arbeitsaufträge nicht ohne ihren Lernpartner erarbeiten. Lernpartner können sich dem Bearbeitungsprozess nicht entziehen. <i>→ Mindestens 80 Prozent aller GA und PA, die keinen spielenden und sogleich konkurrierenden Wettbewerbscharakter aufweisen, sind in kooperativen Lernformen organisiert.</i>	Teilnehmende Beobachtung und Forschungstagebuch Dokumentenanalyse

5. Forschungsdesign und Forschungsmethoden

Im 5. Kapitel wird das Forschungsdesign dieser Arbeit beschrieben sowie die verwendeten Forschungsmethoden dargestellt. Zu Beginn des Kapitels wird deshalb aufgezeigt, inwiefern diese Arbeit die Merkmale des qualitativen Forschungsansatzes erfüllt. Weiter werden die Rahmenbedingungen dieses Projekts dargestellt. Danach werden die verwendeten Forschungsmethoden sowie qualitativen Gütekriterien vorgestellt und beschrieben.

5.1 Empirische Sozialforschung

Diese empirische Forschungsarbeit erfüllt die wesentlichen Merkmale des qualitativen Forschungsansatzes. Sie findet in einer realen Umgebung statt und hat ein nicht-experimentelles Design. Des Weiteren werden deskriptive Daten durch Aussagen der Beteiligten erhoben, auf ihre Bedeutung hin analysiert sowie daraus eine Hypothese (induktives Vorgehen) abgeleitet (Cropley, 2011, S. 34). Das Untersuchungsdesign entspricht damit dem Design der Handlungsforschung. Zu Beginn stellt sich das Praxisproblem der geringen Motivation im Mathematikunterricht. Neben der Generierung von praxistauglichem Wissen soll während der Projektdurchführung ein Entwicklungsprozess seitens des Autors und der SuS entstehen. Informationssammlungen, gleichberechtigter Diskurs zwischen allen Beteiligten (SHP als Forscher, SuS als Betroffene) sowie praktische Handlungen bestimmen den Projektverlauf (Mayring, 2016, S. 50ff.)

5.2 Rahmenbedingungen

Diese Projektarbeit wird im Rahmen eines separaten Settings durchgeführt. Aus einer vierten Klasse konnten vier ISR- SuS für das Praxisprojekt gewonnen werden. Diese SuS haben gemeinsam, dass sie individuelle Lernziele im Mathematikunterricht haben und keine Motivation für den Mathematikunterricht mitbringen. Der handlungsorientierte Mathematikunterricht wird im Förderzimmer des SHP durchgeführt. Er findet parallel zu den Mathematikstunden in der vierten Klasse statt. Die, dieser Forschung zugrunde liegenden, Daten werden während der Unterrichtseinheiten erhoben. Die Leitung des Projekts liegt beim Autor selbst. Weitere SHPs oder KLP konnten für die Unterstützung im Projekt nicht gewonnen werden. Unter anderem aus den soeben aufgeführten Gründen sind die Ausgangsbedingungen für diese Handlungsforschung nicht idealtypisch. Sowohl die Anzahl der teilnehmenden SuS sowie die vordefinierten Projektarbeitszeiten als auch die fehlende kollegiale Unterstützung mussten berücksichtigt werden. Weil Videoaufzeichnungen oder Audioaufzeichnungen von gewissen Elternteilen der teilnehmenden SuS vehement abgelehnt wurden, mussten Methoden zur Datenerhebung dementsprechend angepasst werden.

5.3 Projektplanung

Die Handlungsforschung baute auf dem, von mir im Rahmen des HfH-Studiums durchgeführten, Praxisprojekt im Jahr 2019 und den daraus gewonnenen Erkenntnissen und Erfahrungen auf. Zeitlich wurde das Projekt zwischen den Sportferien und den Frühlingsferien 2021 durchgeführt. Damit tiefergehende Erarbeitungs- wie auch Verarbeitungsprozesse bei den SuS stattfinden konnten, haben sich die Inhalte bei der zweiten Durchführung des Projekts auf die Bereiche «Geld» und «Gewichte» beschränkt. Für die Auseinandersetzung mit den Inhalten wurde

demnach, anders als beim ersten Durchgang, wesentlich mehr Zeit eingeplant. Da der Unterricht aus organisatorischen Gründen nicht als «Hochform des Projektunterrichts» durchgeführt werden konnte, wurde diese Schwierigkeit als Chance verstanden. Es wurde versucht, die Handlungssituationen aus Kapitel 3.1.4 in den «normalen» Mathematikunterricht bestmöglich zu integrieren. Mit dieser Integration von Handlungssituationen sollte aufgezeigt werden, dass auch ein handlungsorientierter Unterricht, welcher im normalen Fachunterricht stattfindet, motivationsfördernd wirken kann. Anhand der Unterrichtsmethode «Stationsarbeit» wurden die Handlungssituation «Spielen und Lernen», «Erkunden und Erforschen», «Probieren und Studieren», «Herstellen und Verwenden» sowie «Zusammenarbeiten und Kommunizieren» in den Unterricht integriert. Sicherlich haben in der praktischen Umsetzung die verschiedenen Handlungssituationen, auch unter dem motivationalen Aspekt, ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. Die durchgeführte Handlungsforschung sollte diesbezüglich neue Erkenntnisse generieren. Die Arbeitsaufträge in der Handlungsforschung wurden in den Sozialformen der Partner- oder Gruppenarbeit geplant. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass die Integration der Handlungssituation «Zusammenarbeiten und Kommunizieren» in jeder Projektphase möglich ist. Damit gelingende wechselseitige Lern- und Lehrprozesse entstehen können, wurde das «Zusammenarbeiten und Kommunizieren» zudem oft in kooperativen Lernformen organisiert.

5.4 Forschungsmethoden und qualitative Gütekriterien

In diesem Kapitel werden die vom Autor verwendeten Forschungsmethoden und qualitativen Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung dargestellt und beschrieben.

5.4.1 Fragebogen FLM

Um zu analysieren, ob die Motivation der SuS durch diese Handlungsforschung gefördert wurde, hat sich der Autor entschieden, den Fragebogen zur Leistungsmotivation für Schüler der 4. Bis 6. Klasse (FLM 4-6) einzusetzen. Anhand eines Pre- und Posttests sollten mögliche Motivationszuwächse aufgezeigt und interpretiert werden.

Im Folgenden wird diese Erhebungsmethode näher beschrieben. Der FLM 4-6 ist ein normierter Selbstbeurteilungsfragebogen für SuS der vierten bis sechsten Klasse. Er erfasst vier Dimensionen der Leistungsmotivation:

- **Leistungsstreben:** Diese Dimension beschreibt, wie wichtig es den SuS erscheint, ihre eigenen Kompetenzen zu verbessern, die eigene Leistung nach aussen zu präsentieren sowie das Vertrauen zu haben, ihre Ziele erreichen können.
- **Ausdauer und Fleiss:** Diese Dimension gibt Aufschluss darüber, wieviel Ausdauer und Beharrlichkeit ein SuS mit sich bringt. Sie zeigt auf, wieviel Selbstkontrolle und Disziplin ein SuS aufweist sowie, ob ein SuS bereit ist, trotz schlechter Bedingungen eine Aufgabe zu bearbeiten und sein Ziel weiter zu verfolgen.

- **Hemmende Prüfungsangst:** Diese Dimension bezieht sich darauf, dass SuS sich in Leistungsmotivationen aus Furcht vor Misserfolg unwohl fühlen und schlechtere Leistungen erbringen oder auch versuchen, Leistungssituationen zu vermeiden.
- **Angst vor Erfolg:** Diese Dimension erfasst die Befürchtung von SuS, dass gute Leistungen mit negativen Folgen, wie Ausgrenzung aus der Peergroup, Neid oder sogar Mobbing in Zusammenhang stehen.

Die Dimensionen zusammenfassend kann festgehalten werden, dass hohe Ausprägungen im «Leistungsstreben» sowie bei «Ausdauer und Fleiss» das Leistungsverhalten von SuS positiv beeinflussen. Dahingegen haben hohe Ausprägungen in «Hemmender Prüfungsangst» in «Angst vor Erfolg» negative Einflüsse auf das Leistungsverhalten der SuS (Petermann & Achtergarde, 2017, S. 35). Die Items des Fragebogens sowie die Zuordnung der Items zu den jeweiligen Dimensionen (Skalen) können in Anhang 9 nachgeschlagen werden.

5.4.2 Kompetenztest

Um überprüfen zu können, inwiefern sich die mathematischen Kompetenzen der SuS in den Bereichen «Geld» und «Gewichte» nach der Projektdurchführung verbessert haben, hat der Autor einen Kompetenztest zu dieser Thematik eruiert. Bei der Generierung des Kompetenztests orientierte er sich dabei an den zwei standardisierten Testverfahren, dem Basis- MATH- G4+-5 (Aufgaben 16 und 17) und dem ERT 3+ (Testheft Teil C). Der Test ermittelte grundlegende Kompetenzen zum Thema Geld und Gewichte. Um eine möglichst differenzierte Kompetenzanalyse zu erhalten, wurden die Kompetenzen in den drei Subtests «Rechnen mit Grössen», «Umwandeln von Grössen» sowie «Textaufgaben mit Grössen» ermittelt. Innerhalb eines Subtests wurden die Aufgaben so konstruiert, dass das Schwierigkeitsniveau mit weiteren Aufgaben stetig anstieg.

Der Kompetenztest wurde mit Hilfe eines Pre- und Posttests zum Beginn und zum Ende der Forschung mit den SuS durchgeführt, ausgewertet und auf Kompetenzunterschiede hin analysiert. Der Kompetenztest sowie die Zuordnung der entsprechenden Aufgaben zu den drei Subtests können in Anhang 10 eingesehen werden.

5.4.3 Selbstbeurteilungsbogen

Nach jeder Stationsarbeit wurde ein Selbstbeurteilungsbogen von den SuS bearbeitet. Mit Hilfe dieses Selbstbeurteilungsbogens sollten die SuS zum einen angeben, wie motivierend die jeweiligen Stationen für sie waren. Des Weiteren sollten sie ihr eigenes Handeln während der Stationsarbeit im Hinblick auf die Konzentrationsfähigkeit sowie die Zusammenarbeit reflektieren. Nach jeder (Stations-) Arbeitsphase wurden daher folgende Items von den SuS bewertet:

- *Die Station war für mich motivierend.*
- *Ich war konzentriert bei der Arbeit*
- *Ich habe gut mit den Anderen zusammengearbeitet.*

Die Items konnten mit einer 5-stufigen Skala bewertet werden. Folgendermassen wurden die Skalenwerte verbalisiert:

stimmt nicht (1) *stimmt wenig (2)* *stimmt eher (3)* *stimmt ziemlich (4)* *stimmt sehr (5)*

Um die Tendenz zur Mitte zu vermeiden, werden in qualitativen Forschungen üblicherweise gerade Anzahlen von Skalenwerten vorgegeben. Jedoch lassen sich in der Literatur auch Gründe für die Beibehaltung einer mittleren Kategorie finden. Beispielsweise könnten Probanden zu dem Ergebnis kommen, dass eine mittlere Kategorie ihrem Urteil besser entspricht als eine gerichtete Kategorie. Unter diesem Gesichtspunkt wäre es nicht förderlich, diese mittlere Antwortmöglichkeit wegzulassen (Mummendey & Grau, 2014, S. 76ff.). Zudem haben verwendete Erhebungsmethoden, wie beispielsweise der FLM 4-6, auch eine 5-stufige Antwortskala. Um den SuS unnötige Umdenkprozesse bei der Beantwortung der Items durch verschiedene Skalenwerte zu ersparen, erschien dem Autor die 5-stufige Antwortskala im Selbstbewertungsbogen geeigneter. Ziel dieser Erhebungsmethode war es unter anderem zu ermitteln, inwiefern es Handlungssituationen in der Projektdurchführung gibt, die besonders motivierend auf die SuS wirken. Beispiele der Selbstbeurteilungsbögen können in Anhang 11 eingesehen werden.

5.4.4 Teilnehmende Beobachtung

Mit der teilnehmenden Beobachtung sollten Unterrichtsprozesse, wie beispielsweise das selbstständige und kooperative Arbeiten, näher analysiert werden. Die teilnehmende Beobachtung ist eine Standardmethode der Handlungsforschung. Der Beobachter ist nicht passiv und ausserhalb des Geschehens, sondern nimmt selbst aktiv an der sozialen Interaktion teil. Die teilnehmende Beobachtung darf als qualitative Methode nicht vollständig standardisiert aber auch nicht vollständig frei konzipiert werden. Der Forscher sollte bei der teilnehmenden Beobachtung mit einem Beobachtungsleitfaden arbeiten, der vorgibt, welche Aspekte in welcher Beobachtungsphase untersucht werden sollen. Während dem eigentlichen Forschungsprozess muss der Leitfaden nicht immer mitgeführt werden, da dies das soziale Handeln sogar stören könnte. Der Forscher sollte den Leitfaden verinnerlicht haben und ihn für die Erstellung der Beobachtungsprotokolle zu Grunde legen. Somit kann sichergestellt werden, dass Beobachtungen von unterschiedlichen Forschern in unterschiedlichen Situationen vergleichbar und verallgemeinerbar sind. Die halb-standardisierte teilnehmende Beobachtung ist eine qualitative Methode, die besonders für explorative, hypothesengenerierende Fragestellungen geeignet ist (Mayring, 2016, S. 80ff.).

5.4.5 Forschungstagebuch

In der qualitativen Forschung ist es üblich, dass Forschungstagebücher angelegt werden. In einem Forschungstagebuch werden Gedächtnisprotokolle, Gedanken zum Forschungsgegenstand sowie Massnahmen für den weiteren Forschungsprozess kontinuierlich eingetragen. Das Tagebuch ist ein Begleiter des eigenen Forschungs- und Entwicklungsprozesses. Die Forschungs- und Veränderungsaktivitäten werden in diesem Tagebuch strukturiert dokumentiert. In Forschungstagebüchern können und sollen auch Daten, die mit anderen Forschungsmethoden gewonnen wurden, einfließen und notiert werden. So können zum Beispiel Beobachtungsprotokolle, die sich

durch eine halb-standardisierte Beobachtung ergaben, ins Forschungstagebuch miteinfließen und verwendet werden (Atrichter, Posch, & Spann, 2018, S. 25f.).

5.4.6 Dokumentenanalyse

Eine zentrale Erhebungsmethode der qualitativen Sozialforschung ist die Dokumentenanalyse. Diese Methode umfasst nicht nur die Analyse von Urkunden und Schriftstücken von besonderer Bedeutung, sondern alle gegenständlichen Zeugnisse, die als Quelle des menschlichen Verhaltens dienen können. Für den Forscher können dabei viele Dinge Quelle sein: Filme, Texte, Tonbänder, bearbeitete Arbeitsblätter, aber auch Gegenstände wie Werkzeuge, Bauten und Kunstwerke (Mayring, 2016, S. 47). Die «Dokumentenanalyse will Material erschliessen, das nicht erst vom Forscher durch die Datenerhebung geschaffen werden muss. Dokumentenanalyse zeichnet sich durch die Vielfalt ihres Materials aus. Die qualitative Interpretation des Dokuments hat einen entscheidenden Stellenwert» (Mayring, 2016, ebd.).

5.5 Datenaufarbeitung und -analyse

Bei der Datenaufbereitung achtete der Autor auf eine passende Wahl der Darstellungsmittel. Ob ein zusammenfassender Text oder eine graphische Darstellung angemessen war, richtete sich nach dem jeweiligen Forschungsgegenstand. Mayring empfiehlt zum besseren Verständnis des Gegenstandes ein kreatives Kombinieren von unterschiedlichen Medien (2016, S. 85f). Bei der Datenanalyse ging der Autor kategoriengeleitet vor. Nebst der qualitativen Inhaltsanalysen führte der Autor auch deskriptive Analysen durch.

5.6 Ausgewählte Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung

Ein wichtiger empirischer Standard der Sozialforschung besteht darin, dass am Ende jeder Forschung eine Einschätzung der Ergebnisse durch ausgewählte Gütekatogorien vorgenommen wird. Es werden Massstäbe gesetzt, an denen die Qualität der eigenen Forschungsergebnisse gemessen wird (Mayring, 2016, S. 140). In dieser Forschung wurde vor allem auf folgende drei Gütekriterien ein besonderes Augenmerk gelegt:

5.6.1 Nähe zum Gegenstand

Die Nähe zum Gegenstand ist ein wichtiges Kriterium der qualitativen Sozialforschung. Diese wird vor allem dadurch erreicht, dass der Forscher möglichst nahe an die Alltagswelt der zu Beforschenden anknüpft. Anstatt, wie bei der quantitativen Sozialforschung, die Versuchspersonen im Labor zu untersuchen, versucht man, sich in der natürlichen Lebenswelt der Probanden aufzuhalten. Dabei ist es wichtig, dass eine Interessenübereinkunft mit den zu erforschenden Personen erzielt wird. Handlungsforschung will an konkreten sozialen Problemen anknüpfen, eine Forschung im Sinn der betroffenen Personen betreiben und dadurch eine gleichberechtigte Beziehung herstellen (Mayring, 2016, S. 146). In dieser vorliegenden Handlungsforschung war der Autor, da er LP der SuS ist, unmittelbar an der schulischen Lebenswelt der SuS beteiligt. Ebenfalls liegt auf der Hand, dass sowohl die SuS als auch die LP das gleiche Interesse, die Motivationssteigerung im Unterricht, verfolgten.

5.6.2 Kommunikative Validierung

Die kommunikative Validierung ist ein wichtiges Instrument, um die Gültigkeit der Ergebnisse zu überprüfen. Indem der Forscher die Ergebnisse der Forschung den Probanden vorlegt und mit ihnen darüber kommuniziert, können Falschinterpretationen der Ergebnisse minimiert werden. Der Forscher nimmt den Diskurs mit den Probanden auf, damit er sich bei der Rekonstruktion subjektiver Bedeutungen absichern kann (Mayring, 2016, S. 147). In dieser Handlungsforschung wurde die kommunikative Validierung mit Hilfe eines Gruppendiskurs in der Abschlussphase zum Thema Gewichte sowie auch am Projektende durchgeführt.

5.6.3 Triangulation

Durch die Triangulation, die Verbindung verschiedener Methoden miteinander, kann die Qualität der Forschung zusätzlich verbessert werden. Methodentriangulation bedeutet, dass für die Beantwortung der Fragestellung unterschiedliche Erhebungsmethoden eingesetzt und die Ergebnisse miteinander verglichen werden. Ziel dabei ist es nicht, eine vollständige Übereinstimmung der Ergebnisse zu erreichen. Jedoch können die Ergebnisse der verschiedenen Methoden verglichen, die Stärken und Schwächen der jeweiligen Analysewege aufgezeigt und zu einem «kaleidoskopartigen» Bild zusammengesetzt werden (Mayring, 2016, S. 147f.).

6. Projektdurchführung

In diesem Kapitel wird die Projektdurchführung, welche im Jahr 2021 von Kalenderwoche 8 bis Kalenderwoche 15 stattfand, strukturiert und differenziert beschrieben. Um einen ersten Einblick in den Projektverlauf zu geben, wird in Kapitel 6.1 eine tabellarische Übersicht der Projektdurchführung vorgestellt. Neben der Einsicht in die verschiedenen und wiederkehrenden Projektphasen sollen dem Leser zudem erste Informationen über Methoden, Sozialformen sowie Inhalte des Projekts nähergebracht werden. Nach dieser tabellarischen Übersicht wird die Projektdurchführung in einem Fliesstext detailliert dargestellt. Es werden die verschiedenen Methoden, Sozialformen, Inhalte, Arbeitsaufträge und Stationen differenziert beschrieben. Die zentralen Ereignisse während der Projektdurchführung werden in einem letzten Kapitel thematisiert.

6.1 Tabellarische Übersicht der Durchführung

Aus organisatorischen Gründen fanden die Projektarbeitszeiten an einem Montag, von 10.15 Uhr bis 11.50 Uhr, und an einem Mittwoch, von 08.15 Uhr bis 09.45 Uhr, in einer Doppellektion statt. Die 5 Minutenpausen zwischen den Lektionen wurden nicht stringent nach Stundenplan sondern variabel abgehalten. In der ersten Projektwoche war der Montag ein Feiertag. Da an diesem Tag keine Schule stattfand, musste der Projektbeginn auf den Mittwoch in dieser Woche verschoben werden. Im Folgenden wird die Projektdurchführung in einer tabellarischen Übersicht dargestellt.

Tabelle 11: Übersicht des Projektverlaufs

Projektverlauf	Tag, Woche, Datum	Methode, Sozialform, Inhalt
Projektbeginn	Mittwoch Woche 8 24.02.21	Einführung in das Projekt: Erläuterung des Vorgehens und des zeitlichen Rahmens <ul style="list-style-type: none"> • <i>Informationsblatt</i> Durchführung zweier Erhebungsmethoden <ul style="list-style-type: none"> • <i>Motivationsfragebogen FLM 4-6, mathematischer Kompetenztest.</i>
Einstiegsphase Geld	Montag Woche 9 01.03.21	Placematmethode: Aktivierung des Vorwissens der SuS <ul style="list-style-type: none"> • <i>Arbeitsauftrag I (EA/GA): Was weiss ich schon über das Thema Geld?</i> Ausserschulischer Lernort «Migros»: Schätzen und vergleichen von Preisen <ul style="list-style-type: none"> • <i>Arbeitsauftrag II (EA/GA): Schätzen und Vergleichen von Preisen</i>
Erarbeitungsphase Geld I	Mittwoch Woche 9 03.03.21	Arbeit an Stationen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Station 1 (PA): Geld möglichst gross wechseln</i> • <i>Station 2 (PA): Wie bezahlst du die Geldbeträge?</i> • <i>Station 3 (PA): Mit Geld rechnen</i> • <i>Station 4 (PA): Wechselgeld berechnen</i>
Erarbeitungsphase Geld II	Montag Woche 10 08.03.21	Arbeit an Stationen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Station 1(PA): Campingeinkäufe mit dem Aldi Prospekt</i> • <i>Station 2 (PA): Kartenspiel- Rechnen mit Geldbeträge</i> • <i>Station 3 (EA/PA): Einkauf im Klassenladen</i> • <i>Station 4 (PA): Domino- Gleichwertige Geldbeträge</i>

Vertiefungs-phase Geld	Mittwoch Woche 10 10.03.21	Arbeit an Stationen: Die SuS wählen vier Stationen der beiden Erarbeitungsphasen zur Vertiefungsarbeit aus. Aus motivationalen und lernpsychologischen Gründen sind viele Stationen bezüglich der Inhalte dafür geringfügig verändert worden.
Abschluss-phase Geld	Montag Woche 11 15.03.21	Ausserschulischer Lernort «Migros»: Wir gehen einkaufen <ul style="list-style-type: none"> • <i>Arbeitsauftrag I (PA): Einkauf der Lebensmittel für die Muffins</i> • <i>Arbeitsauftrag II (PA): Einkauf der Lebensmittel für die Pizza</i>
Einstiegsphase Gewichte	Mittwoch Woche 11 17.03.21	Placematmethode: Aktivierung von Vorwissen der SuS <ul style="list-style-type: none"> • <i>Arbeitsauftrag I (EA/GA): Was weiss ich schon über das Thema Gewichte?</i> Lernort «Frühstückstisch»: Schätzen und wiegen von Lebensmitteln <ul style="list-style-type: none"> • <i>Arbeitsauftrag II (EA/GA): Wir Frühstücken gemeinsam in der Schule und verbinden das Frühstück mit dem Thema Gewichte</i>
Erarbeitungs-phase Gewichte I	Montag Woche 12 22.03.21	Arbeit an Stationen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Station 1 (PA): Wie viel Gramm sind das?</i> • <i>Station 2 (PA): Wir wiegen die Früchte</i> • <i>Station 3 (EA): Der Schulranzen- TÜV</i> • <i>Station 4 (PA): Domino- Findet die gleichen Gewichtsangaben</i>
Erarbeitungs-phase Gewichte II	Mittwoch Woche 12 24.03.21	Arbeit an Stationen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Station 1 (EA): Tonnenschwer</i> • <i>Station 2 (PA): Memory - Gramm, Kilogramm und Tonnen</i> • <i>Station 3 (GA): Kartenspiel: Gewichte- Trio</i> • <i>Station 4 (PA): Trimino- Tonnen, Kilogramm und Gramm</i>
Vertiefungsphase Gewichte	Montag Woche 13 29.03.21	Arbeit an Stationen: Die SuS wählen vier Stationen der beiden Erarbeitungsphasen zur Vertiefungsarbeit aus. Aus motivationalen und lernpsychologischen Gründen sind viele Stationen bezüglich der Inhalte dafür geringfügig verändert worden.
Abschlussphase Gewichte	Mittwoch Woche 14 07.04.21	Lernort «Küche»: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Arbeitsauftrag I (PA): Wir backen Muffins</i> • <i>Arbeitsauftrag II (PA): Wir backen eine Pizza</i> Mittagessen und erster Gruppendiskurs
Projektende	Montag Woche 15 12.04.21	Durchführung zweier Erhebungsmethoden <ul style="list-style-type: none"> • <i>Motivationsfragebogen FLM 4-6, mathematischer Kompetenztest.</i> Kommunikative Validierung: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Zweiter Gruppendiskurs</i>

6.2 Zusammenfassung der Durchführung

Nach der vorangegangenen tabellarischen Übersicht der Projektdurchführung wird in diesem Kapitel der Verlauf des Projekts detailliert beschrieben. Die in der Projektdurchführung verwendeten Tests und Fragebögen wie auch die in der folgenden Zusammenfassung beschriebenen Informationsblätter, Arbeitsaufträge und Arbeitsmaterialien sind im Anhang strukturiert dargelegt.

6.2.1 Projektbeginn

Mit dem Projektbeginn wurden die SuS in den Forschungsprozess eingeführt. Hierfür erhielten sie ein Informationsblatt zum Projekt, welches gemeinsam durchgelesen und besprochen wurde. Das Informationsblatt enthielt Angaben zur Projektdauer und zu den Projektarbeitszeiten. Zudem wurde mit Hilfe des Informationsblatts der gesamte Verlauf des Projektes in einer tabellarischen Übersicht aufgezeigt und besprochen.

Die SuS wurden über die verschiedenen Lernorte wie auch über die Arbeitsmethoden im Projekt informiert. Da die Methode der Stationsarbeit im Projekt einen grossen Stellenwert einnahm, legte der SHP ein besonderes Augenmerk auf deren Einführung. Beispielsweise erklärte er ausführlich, wie die Stationen hinsichtlich ihres Schwierigkeitsniveaus und Lerntempos differenziert wurden. Dabei zeigte der SHP den SuS auf, dass viele Stationen in zwei verschiedene Schwierigkeitsniveaus eruiert wurden. Dementsprechend war das jeweilige Thema der Station je nach Schwierigkeitsniveau in zwei unterschiedlichen Farben visualisiert. War das Thema mit grün gekennzeichnet, so zeigte er den SuS auf, dass dieser Arbeitsauftrag auf einem einfacheren Niveau zu bearbeiten ist. War das Thema der jeweiligen Station hingegen rot visualisiert, so zeigte er den SuS, dass die Arbeitsaufträge auf einem höheren Niveau zu bearbeiten sind. Blau markierte Themen an den Stationen repräsentierten zudem Arbeitsaufträge, welche für die besonders schnellen SuS einer Station zur Verfügung standen. Viele Partner- und Gruppenarbeitsphasen an den Stationen waren so ausgelegt, dass sie auf kooperativer Art und Weise bearbeitet werden mussten. Daher bekamen die SuS schon zu Projektbeginn erste Einblicke in kooperative Arbeitsmethoden.

In ihrer theoretischen Ausgestaltung verlangt die Handlungsforschung einen gleichberechtigten Diskurs von Forscher und Betroffenen. Mit Hilfe des Selbstbeurteilungsbogens, wollte der Autor erreichen, dass die SuS schon zu Beginn des Projekts in den Forschungsprozess eingebunden werden. Noch zu Projektbeginn wurde zudem der Selbstbeurteilungsbogen vom Autor eingeführt. Der SHP erklärte dabei den SuS, dass der Selbstbewertungsbogen nach jeder Station bzw. nach jeder vollendeten Arbeitsphase zu beurteilen ist. Die Items des Selbstbewertungsbogens wurden mit den SuS besprochen und reflektiert. Der Autor stellte sicher, dass die Aussagen der Items verständlich und für die SuS eindeutig zu verstehen sind. Auch wurde das fünfstufige Skalenniveau thematisiert und Bewertungsbeispiele durchgespielt.

Nach dieser kognitiv doch anstrengenden Phase wurde eine 10-minütige Bewegungspause auf dem Pausenhof eingelegt. Zur Verfügung standen den SuS dabei alle Spielmaterialien, die sie auch in der 15-minütigen Znüni-Pause benutzen dürfen.

In der zweiten Lektion wurden zwei wichtige Erhebungsinstrumente für die Handlungsforschung durchgeführt. Bei dem ersten Erhebungsinstrument handelte es sich um den FLM 4-6, bei dem zweiten Erhebungsinstrument um den Kompetenztest zum Thema «Geld» und «Gewichte». Zuerst wurde der FLM 4-6 besprochen und durchgeführt. Die Bearbeitung des Fragebogens dauerte 20 Minuten. Diese fand an Einzeltischen statt, um gegenseitige Beeinflussungen wie auch Ablenkungen zu minimieren. Danach wurde der Kompetenztest, welcher das Vorwissen der SuS zu den Themen «Geld» und «Gewichte» erfassen sollte, durchgeführt. Auch dieser Test fand an Einzeltischen statt. Die Ergebnisse des Kompetenztests flossen nicht in die Mathematiknote der SuS mit ein. Dies

erwähnte der SHP bereits vor der Bearbeitung des Tests, um mögliche Anspannungen zu reduzieren. Das in dieser Phase bereitgestellte Informationsmaterial ist in Anhang 12 hinterlegt.

6.2.2 Einstiegsphase Geld

Um das Thema Geld an den verschiedenen Stationen handlungsorientiert durchführen zu können, war es dem Autor wichtig, dass jeder SuS seinen eigenen Schulgeldbeutel mit dem dazugehörigen Spielgeld besitzt. Daher hat der SHP jedem SuS einen selbstgebastelten Geldbeutel aus Papier mit dem dazu notwendigen Spielgeld ausgehändigt. Diesen durften die SuS beliebig bemalen und verzieren und mit ihrem Namen beschriften. In jedem dieser Geldbeutel befanden sich verschiedenste Münzen wie auch Scheine in einem Gesamtwert von 100 Franken, um ausgewählte Stationen in den Arbeitsphasen zum Thema Geld bearbeiten zu können. Nach dieser «Spielgeldübergabe» wurde der Arbeitsauftrag I für fünfzehn Minuten bearbeitet. Mit Hilfe der Placematmethode wurde das Vorwissen der SuS zum Thema Geld aktiviert, zusammengetragen sowie im Plenum besprochen. In den ersten 5 Minuten durfte sich jeder SuS Gedanken zum Thema Geld machen und seine Vorkenntnisse auf der entsprechenden Stelle des Placematblattes schriftlich beschreiben. Danach wurden die SuS aufgefordert ihre Notizen mündlich auszutauschen sowie die, für sie wichtigsten, Inhalte in die Mitte des Placematblattes zu notieren. Im Anschluss durfte ein SuS diese zusammengetragenen Gedanken im Plenum präsentieren. Der Autor stellte diesbezüglich für ihn wichtige Verständnisfragen. Auch wurden aufkommende Fragen der SuS zu diesem Thema anfänglich thematisiert.

Nach dieser ersten Aktivierung des Vorwissens wurde der Arbeitsauftrag II «Schätzen und Vergleichen von Preisen» angegangen. In einer Tabelle, die verschiedene Artikel vom Lebensmittelgeschäft Migros enthielt, musste der reale Preis in Einzelarbeit geschätzt sowie aufgeschrieben werden. Danach wurde der Lernort «Schule» verlassen. Uusammen mit dem Autor begaben sich die SuS zum ausserschulischen Lernort «Migros». Dort angekommen durften sie die realen Artikel aus der Tabelle mit ihren Lernpartnern suchen sowie die richtigen Artikelpreise dementsprechend aufschreiben.

Zurück im Klassenzimmer hatten sie in Einzelarbeit die Aufgabe, die Preisdifferenz bezüglich ihrer geschätzten Preise und der angeschriebenen Preise im Migros auf einem Häuschenpapier schriftlich zu berechnen. Am Ende dieser Einführungsphase wurde im Plenum der Gewinner dieser Aufgabe bestimmt. Sieger dieser Aufgabe wurde der SuS, welcher von allen Artikeln in der Summe die kleinste Preisdifferenz aufweisen konnte. Die schriftlichen Arbeitsaufträge I und II sind im Anhang 13 ersichtlich.

6.2.3 Erarbeitungsphase Geld I

In diesem Projekt hatten die Erarbeitungsphasen I und II immer den gleichen Ablauf. Damit die SuS genügend Zeit hatten, die Arbeitsaufträge an den Stationen tiefgreifend zu erarbeiten, war die Anzahl der Stationen in einer Doppellektion auf vier beschränkt. Jede Station wurde so konstruiert, dass sie, einschliesslich mit der am Ende stattgefundenen Selbstwertung der SuS, auf 20 Minuten Dauer ausgelegt war. Nach der erfolgreichen Bearbeitung von zwei Stationen, fand eine 5-minütige Bewegungspause statt. Danach wurden die restlichen zwei Stationen bearbeitet. Hinsichtlich des Schwierigkeitsniveaus wurde jede Station so eruiert, dass sie entweder

selbstdifferenziert ausgelegt war oder die SuS die Wahl hatten, sich pro Station zwischen zwei Schwierigkeitsniveaus zu entscheiden. Dabei waren die verschiedenen Schwierigkeitsniveaus entweder mit grün für das einfachere oder mit rot für das schwierigere Niveau für die SuS sichtbar gekennzeichnet. Für die schnellen SuS wurden an der jeweiligen Station entsprechende Arbeitsmaterialien zum Weiterarbeiten bereitgestellt und mit der Farbe Blau kenntlich gemacht. Wie im theoretischen Teil der Arbeit festgehalten, bezieht sich Handlungsorientierung nicht nur auf gegenständlich oder symbolisch-abstrakte Aneignungsformen, sondern auch auf soziales und kooperatives Handeln. Daher konstruierte der Autor die Stationen explizit auf eine Weise, die kommunikatives Handeln erlaubte. Besonderen Augenmerk legte der Autor dabei auf die Generierung von Partnerarbeitsaufträgen, die ein kooperatives Handeln voraussetzen. Die Arbeitsaufträge wurden daher so formuliert, dass zwischen den beiden Lernpartnern eine positive Interdependenz besteht. Während der Bearbeitung der Stationen kontrollierten sich die Lernpartner gegenseitig, sodass ein wechselseitiges Lehren und Lernen möglich war. Waren sie sich bei der gegenseitigen Kontrolle nicht einig oder unsicher, so durften sie die bereitgestellten Lösungen bzw. Lösungsvorschläge in dem Lösungsordner zur Hilfe nehmen.¹

Im Folgenden werden die vier Stationen der Erarbeitungsphase Geld I näher beschrieben:

Die Station 1 «Geld möglichst gross wechseln» wurde von dem Autor bezüglich dem Schwierigkeitsniveau selbstdifferenzierend entwickelt und musste als Partnerarbeit bearbeitet werden. Dabei wurde den SuS auf einem DIN A3 Blatt eine Tabelle präsentiert, die in den linken Spalten verschiedene Geldbeträge aus Münzen visualisierte. Ein Lernpartner hatte die Aufgabe, diese Geldbeträge aus Münzen auszurechnen und mit seinem eigenen Spielgeld möglichst gross, d.h. mit möglichst wenig Scheinen und Münzen, nachzulegen. Danach wurde der gelegte Geldbetrag von dem anderen Lernpartner auf Richtigkeit überprüft und mit Hilfe von Papiergeld (Papiergeldvorlage) in die dementsprechende rechte Spalte eingeklebt. Beim Vorgehen sollten sich die Lernpartner, wie im Arbeitsauftrag beschrieben, abwechseln. Als Zusatzauftrag für die schnellen SuS mussten die SuS in einer ersten Aufgabe gleiche Geldbeträge, welche jedoch in verschiedenen Schreibweisen visualisiert wurden, auf dem Arbeitsblatt finden und mit einem Stift verbinden. In einer zweiten Aufgabe sollten sie die Geldbeträge, die entweder als Dezimalzahlen (1.25 Fr.) oder als natürliche Zahlen (2 Fr. 20 Rp.) visualisiert wurden, in die jeweils andere Schreibweise übertragen.

An der Station 2 «Wie bezahlst du die Geldbeträge?» erhielten die SuS eine Tabelle, die in den linken Spalten verschiedene Geldbeträge aus Ziffern aufwies. Ein Lernpartner musste diese vorgegebenen Geldbeträge mit seinem Spielgeld nachlegen. Nachdem überprüft worden war, ob die Geldbeträge richtig gelegt worden sind, wurde in die dementsprechende Spalte, die richtige Anzahl von Noten und Münzen notiert. Die Station wurde von dem Autor so generiert, dass die SuS zwischen zwei verschiedenen Schwierigkeitsniveaus auswählen konnten. Als Zusatzaufgaben für die Schnellen standen für die SuS weitere solcher Aufgabentypen in verschiedenen Niveaustufen bereit.

¹ In allen weiteren Erarbeitungsphasen und Vertiefungsphasen dieser Handlungsforschung ist dieses Vorgehen als Voraussetzung für die Arbeit an den Stationen festgelegt und wird daher in der Dokumentation nicht mehr explizit erwähnt. Die positive Interdependenz entfällt bei Partnerarbeitsaufträgen, bei denen es auf spielerische Art und Weise einen Gewinner und Verlierer geben kann.

Die Station 3 «Mit Geld rechnen» wurde in Partnerarbeit durchgeführt. Die SuS konnte sich zwischen zwei Schwierigkeitsniveaus entscheiden. Auf einem DIN-A4-Blatt wurden fünf kleine Tabellen visualisiert. In den linken Spalten waren Geldbeträge auf unterschiedliche Art vorgegeben. Die SuS hatten die Aufgabe, mit Hilfe dieser vorgegebenen Geldbeträge die jeweils fehlenden Geldbeträge zu berechnen. Dabei mussten unter anderem Geldbeträge ergänzt, verdoppelt oder addiert werden. Als Zusatzaufgabe für die schnellen SuS diente ein Spielfeld mit einem Startfeld und einem Zielfeld. Zwischen diesen beiden Feldern befanden sich viele weitere Felder mit Geldbeträgen und Rechenaufgaben. Hatte man ein Geldbetrag in einem Feld richtig berechnet, so konnte das nächstfolgende Feld bearbeitet werden.

An der Station 4 «Wechselgeld berechnen» bekamen die SuS auf einem DIN-A4-Blatt eine Tabelle mit folgenden drei Spalten aufgezeigt: *Ich kaufe*, *Ich zahle* und *Ich bekomme*. Dabei waren immer zwei Spalten mit Geldbeträgen vorgegeben und die fehlende Angabe des Kaufvorgangs musste berechnet werden. War beispielsweise eine Mütze mit 6.75 Franken in der linken Spalte abgebildet und der Geldbetrag, der gezahlt wurde, in der mittleren Spalte mit 10 Franken abgebildet, so mussten die SuS das Rückgeld berechnen und in die rechte Spalte eintragen. Die SuS hatten weiterhin die Aufgabe, den Einkaufsvorgang mit Hilfe ihres Spielgelds und des Klassenladens nachzuspielen. Die Station wurde so konstruiert, dass die jeweiligen Lernpartner zwischen zwei verschiedenen Schwierigkeitsniveaus auswählen konnten. Als Zusatzaufgabe für die Schnellen wurde der Arbeitsauftrag der Station 4 nochmals leicht verändert. Anhand dieser Aufgabe fand ein Ausverkauf in einem Geschäft statt. In einer Tabelle wurden in den Spalten der ursprüngliche Preis sowie der billigere Preis im Ausverkauf eines Produktes angegeben. Die SuS hatten die Aufgabe, den Preisunterschied zu berechnen.

Die soeben beschriebenen Stationen 1- 4 können in Anhang 14 nachgeschlagen werden.

6.2.4 Erarbeitungsphase Geld II

An der Station 1 «Campingeinkäufe mit dem Aldi Prospekt» durften die Lernpartner mit Hilfe eines Aldi Prospekts und einer in Tabellenform vorgegebener Einkaufsliste einen fiktiven Einkauf tätigen. Die SuS sollten ihre Freunde zum Grillen auf dem Campingplatz einladen. Dabei hatten die SuS die Aufgabe, die in der Tabelle vorgegebenen Artikel in dem bereitgelegten Aldi Prospekt zu suchen, die Artikelpreise herauszulesen sowie diese in das dementsprechende Feld in der Tabelle einzutragen. Danach durften sie den Gesamtpreis des Campingeinkaufs berechnen und auf der Tabelle in das vorgesehene Feld eintragen. Die Station wurde so konstruiert, dass zwischen zwei verschiedenen Schwierigkeitsniveaus ausgewählt konnte. Als Zusatzaufgabe für die schnellen SuS durften sich die SuS 6 weitere von ihnen selbstgewählte Artikel aus dem Aldi Prospekt heraussuchen und diese in die dafür vorbereitete Tabelle eintragen. Danach hatten sie wieder die Aufgabe, den Gesamtbetrag des Einkaufs auszurechnen.

Die Station 2 «Kartenspiel- ich kenne das Geld!» enthielt sechs verschiedene Kartenspiele. Die sechs Spiele unterschieden sich hinsichtlich des Schwierigkeitsniveaus und thematisierten folgende Inhalte: Geldwerte, Ergänzen, Verdoppeln/Halbieren, Addieren, Rückgeld sowie Multiplizieren/Dividieren. Das einfachste Spiel wurde vom Autor so platziert, dass es ganz links an der Station lag. Je weiter sich das jeweilige Kartenspiel auf der rechten Seite befand, desto höher war das Schwierigkeitsniveau. Am Anfang der Stationsarbeit war es den SuS

freigestellt, welches Schwierigkeitsniveau sie wählen. Nach erfolgreicher Bearbeitung des jeweiligen Spiels sollten sie jedoch versuchen, das Kartenspiel mit dem nächsthöheren Schwierigkeitsgrad zu bearbeiten.

Die Station 3 «Einkauf im Klassenladen» wurde als eine selbstdifferenzierende Aufgabe entwickelt. Den SuS wurden mithilfe des aufgebauten Klassenladens verschiedene Lebensmittel mit angeschriebenen Preisen präsentiert. In Einzelarbeit durften sich die SuS jeweils drei Artikel aus dem Verkaufsladen aussuchen und sich diese, auf dem von der LP vorgefertigten Einkaufszettel, notieren. Hatten zwei Lernpartner den Gesamtpreis des Einkaufs eigenständig berechnet, durften diese Artikel im Verkaufsladen eingekauft werden. Mit dem eigenen Spielgeld durften sie den Ein- und Verkauf der Waren zu zweit durchspielen. Hatte jeder Lernpartner diesen Ein- und Verkauf einmal durchgespielt wurden neue Artikel ausgewählt und wieder von vorne begonnen.

An der Station 4 «Domino» konnten die SuS ein, vom Autor selbst eruiertes, Domino spielen. Dieses Domino musste in Partnerarbeit und nach einer vorgegebenen Spielanleitung durchgeführt werden. Die Geldbeträge wurden in diesem Spiel entweder mit verschiedenen Münzen und Scheinen, in Dezimalschreibweise oder in gemischter Schreibweise visualisiert. Die SuS konnten das Spiel in zwei verschiedenen Schwierigkeitsniveaus durchspielen. Wurde das einfachste Schwierigkeitsniveau richtig durchgespielt, so konnte das schwierigere Domino gespielt werden. Für die SuS, die das rote Schwierigkeitsniveau in der vorgegebenen Zeit fertig durchgespielt haben, wurde als Zusatzaufgabe ein drittes noch etwas komplexeres Domino angeboten. Neben grösseren Zahlen mussten auch Rechnungen mit Grundoperationen gemacht werden, um die gleichwertigen Beträge erkennen zu können.

Die soeben dargestellten Stationen 1- 4 können in Anhang 15 nachgeschlagen werden.

6.2.5 Vertiefungsphase Geld

Wie schon erwähnt, fanden die zwei Vertiefungsphasen in diesem Projekt immer im gleichen und routinierten Ablauf statt. Aus den acht Stationen, die die SuS in den Erarbeitungsphasen durchgeführt haben, konnten vier Stationen zur Vertiefung ausgewählt werden. Diese wurden in einem 20-minütigen Rhythmus nochmals bearbeitet und vertieft. Damit diese Vertiefungsphase nicht nur in eine Wiederholungsphase mündete, wurden die Stationen in ihrem Inhalt nochmals leicht verändert.

6.2.6 Abschlussphase Geld

In dieser Abschlussphase zum Thema Geld wurde der Lernort «Schule» verlassen und zusammen mit dem SHP der Lernort «Migros» erneut besucht. In den ersten 20 Minuten präsentierte die Verkaufsleiterin des Migros in Veltheim eindrückliche und interessante Inhalte zum Thema Einkauf und Verkauf von Waren. Im Anschluss daran durften die SuS aufgekommene Fragen stellen. Diese wurden von der Verkaufsleiterin schülergerecht beantwortet. Nach dieser ersten «Erkundung» bekamen die SuS vom Autor die eigentlichen Arbeitsaufträge, welche in Partnerarbeit durchgeführt werden mussten. Die Lernpartner Merkeb und Rahkulu bekamen den Arbeitsauftrag I «Einkauf der Lebensmittel für die Muffins» ausgehändigt. Sie hatten die Aufgabe, die in der Tabelle aufgeführten Lebensmittel im Migros zu suchen und die jeweiligen Preise in die dementsprechende Spalte in der

Tabelle zu schreiben. Danach durften sie an einem von den Verkaufsleitern dafür vorbereiteten «Arbeitsplatz» im Migros mit Hilfe von einem Häuschenpapier den Gesamtpreis des Einkaufs berechnen. Nachdem der ausgerechnete Gesamtpreis von dem Autor überprüft wurde, bekamen sie von ihm 20 Franken ausgehändigt. Bevor sie den eigentlichen Einkauf tätigen durften, mussten die SuS ihr Rückgeld mit Hilfe von Stift und Zettel berechnen. Erst danach durften sie ihre Lebensmittel an der Kasse mit dem 20 Franken Geldschein kaufen gehen. Anhand des Rückgeldes, das sie von der Kassiererin bekommen haben, konnten sie überprüfen, ob sie das zuvor berechnete Rückgeld richtig ausgerechnet haben. Die Lernpartner Yamen und Marko bekamen den Arbeitsauftrag II «Einkauf der Lebensmittel für die Pizza». Mit der Ausnahme, dass die beiden SuS die Lebensmittel für die Pizza besorgen mussten, war der Arbeitsauftrag identisch.

Da alle Lernpartner vor der angegebenen Zeit mit dem Einkauf fertig waren, wurde auch der Arbeitsauftrag für die schnellen SuS bearbeitet. Die SuS hatten hier die Aufgabe, den Orangensaft 1 Liter M- Classic Fairtrade sowie den 1 Liter Orangensaft Bio zu suchen und die Preise in die dafür vorgesehene Spalte einzutragen. Danach mussten sie auf einem Häuschenpapier den Preisunterschied ausrechnen, aufschreiben und überlegen, weshalb zwei Produkte mit dem ähnlichen Inhalt einen so grossen Preisunterschied aufweisen.

Die für die SuS bereitgestellten Arbeitsaufträge I und II können in Anhang 16 nachgelesen werden.

6.2.7 Einstiegsphase

Mit Hilfe der Placematmethode wurde das Vorwissen der SuS zum Thema Gewichte aktiviert, zusammengetragen sowie im Plenum besprochen. In den ersten 5 Minuten durfte sich jeder SuS Gedanken zum Thema Geld machen und ihre Vorkenntnisse auf der entsprechenden Stelle des Placematblattes aufschreiben. Danach wurden die SuS aufgefordert, ihre Notizen mündlich auszutauschen sowie die für sie wichtigsten Inhalte in der Mitte des Placematblattes zu notieren. Im Anschluss durfte ein SuS diese zusammengetragenen Gedanken im Plenum präsentieren. Der Autor stellte diesbezüglich für ihn wichtige Verständnisfragen. Auch wurden aufkommende Fragen der SuS zu diesem Thema ansatzweise thematisiert.

Nach dieser ersten Aktivierung des Vorwissens wurde mithilfe des zuvor vorbereiteten Frühstücksbuffets und einer Tabelle mit Lebensmitteln der Arbeitsauftrag II «Wir frühstücken zusammen in der Schule und verbinden das Frühstück mit dem Thema Gewichte» bearbeitet. Dabei hatten die SuS in Einzelarbeit die Aufgabe, die in der Tabelle eingetragenen Lebensmittel in der Grösseneinheit Gramm zu schätzen sowie ihre Schätzungen in das dementsprechende Feld einzutragen. Am Anschluss wurden diese geschätzten Lebensmittel mithilfe einer Küchenwaage und einer Balkenwaage gewogen. Der Autor zeigte den SuS dabei die Besonderheiten einer Küchenwaage und einer Balkenwaage sowie auch, wie die Lebensmittel damit gewogen werden. Nach dem Wiegen wurden diese Gewichtsangaben in die dementsprechende Spalte eingetragen. Mit Stift und Papier berechneten die SuS danach die Gewichts Differenz zwischen den geschätzten und gemessenen Gewichtsangaben und trugen dies in die entsprechende Spalte ein. Gewinner dieses Arbeitsauftrags war derjenige SuS, welcher in der Summe den kleinsten Gewichtsunterschied vorweisen konnte. Im Anschluss an diesen kleinen Schätzwettbewerb wurde das Informationsblatt «Masseinheiten: Gramm, Kilogramm und Tonne» ausgeteilt und im Plenum besprochen. Danach wurde das Frühstücksbuffet für die SuS eröffnet. Während des gemeinsamen Frühstücks wurden die zwei

Lernspiele «Kann das sein?» und «Was/ Wie viel ist es?» mit den SuS gespielt. Der Autor las den SuS anhand des Spiels «Kann das sein?» Aussagen auf Kärtchen mit Gewichtsangaben vor. Die SuS sollten deren Plausibilität überprüfen und begründen, weshalb ihnen die Aussage richtig bzw. falsch erscheint. Gegen Ende des Spiels durften die SuS jeweils fünf eigene Aussagen überlegen und diese auf die dafür vorgefertigten Karten festhalten. Auf die gleiche Art und Weise wie zuvor wurden diese Aussagen im Plenum diskutiert. Im Anschluss wurde das zweite Lernspiel «Was ist es? Wie viel ist es?» gespielt. Hierbei bekamen die SuS jeweils sechs Streifenkarten mit Aussagen über Tiere oder Gegenstände ausgehändigt. Nacheinander durften die SuS eine ihrer Aussagen vorlesen. Die anderen SuS durften raten, um welches Tier oder um welchen Gegenstand es sich handelt. Hatte ein SuS das richtige Tier oder den richtigen Gegenstand genannt, bekam der SuS die dazugehörige Karte sowie einen Punkt. Danach war der nächste SuS an der Reihe, einer seiner Aussagen vorzulesen. Der Gewinner dieses Spiels war der SuS mit den meisten Karten. Die Arbeitsaufträge zu dieser Einstiegsphase können in Anhang 17 nachgeschlagen werden.

6.2.8 Erarbeitungsphase Gewichte I

An der Station I «Wie viel Gramm ist das?» mussten zwei verschiedene Arbeitsaufträge durchgeführt werden. Zuerst wurde der Arbeitsauftrag I von den SuS bearbeitet. Hier durften sie mit ihren Lernpartnern im Klassenzimmer verschiedene Gegenstände suchen, die ihrer Meinung nach der in der Tabelle vorgegebenen Gewichten von 1g, 10g, 50g, 100g sowie 500g entsprachen. Jeweils ein Lernpartner durfte diese Gegenstände mit der Tafelwaage wiegen. Der jeweilige andere Lernpartner durfte dieses erhaltene Gewicht mit der Küchenwaage nachwiegen und somit auf Richtigkeit überprüfen. Entsprachen die gefundenen Gegenstände ungefähr den vorgegebenen Gewichtsangaben in der Tabelle, so durften diese dementsprechend in das dafür vorgesehene Feld eingetragen werden.

An dem Arbeitsauftrag II mussten Bilder von Lebensmitteln den entsprechenden Gewichtsangaben zugeordnet werden. Da die auf dem Arbeitsblatt abgebildeten Lebensmittel vom Autor zusätzlich auch real im Schulzimmer platziert wurden, konnten die SuS bei der Bearbeitung des Arbeitsauftrags II wie beim Arbeitsauftrag I vorgehen. Für die schnellen SuS wurden Zusatzmaterialien zur Bearbeitung zur Verfügung gestellt. Auf einem Arbeitsblatt abgebildete Gegenstände mussten betrachtet werden. Die SuS sollten dabei abschätzen, wie viel diese Gegenstände in Wirklichkeit wiegen. Diejenigen Gegenstände, die nach Schätzungen der SuS ein Kilogramm schwer waren, durften mit dem in der Mitte des Blattes abgebildeten 1 Kilogramm Gewicht verbunden werden. Gegenstände, welche deutlich schwerer oder leichter als 1 Kilogramm waren, mussten durchgestrichen werden.

An der Station 2 «Wir wiegen die Früchte» wurden die verschiedenen Schreibweisen von Gewichtsangaben mit Hilfe einer Tabelle differenziert thematisiert. Dabei mussten die SuS die in der Tabelle aufgelisteten Obstsorten mit Hilfe der Tafelwaage wiegen und wie üblich das Gewicht mit der Küchenwaage überprüfen. Danach mussten die Gewichtsangaben der verschiedenen Früchte in Kilogramm und Gramm in die dafür vorgesehenen Spalte eingetragen werden. Mit Hilfe der Tabelle sollten diese Gewichtsangaben als Dezimalzahl in die Einheit Kilogramm umgewandelt werden. Auch diese Station wurde in zwei verschiedenen Schwierigkeitsniveaus angeboten. Für die schnellen SuS wurde Zusatzmaterial zu den Schreibweisen von Gewichtsangaben in Kilogramm und

Gramm bereitgestellt. Dabei sollten die SuS in einem Schaubild jeweils zwei gleichwertige Gewichtsangaben von Schultaschen, welche aber auf unterschiedliche Schreibweisen dargestellt wurden, miteinander verbinden.

An der Station 3 fand der «Schulranzen- TÜV statt». Die SuS durften an dieser Station ihren eigenen Schulranzen hinsichtlich des Gewichts überprüfen sowie entscheiden, ob er in Anbetracht ihres eigenen Gewichtes den TÜV-Test bestehen kann. Anhand dem «Informationsblatt Schulranzen TÜV» mussten sie berechnen, wie schwer ihr Schulranzen in Bezug auf ihr eigenes Gewicht höchstens sein darf, um im Test nicht durchzufallen. Zuerst mussten sie daher ihren Schulranzen wiegen und danach in der Tabelle nachschauen, ob das Gewicht des Schulranzens den Höchstwert nicht überschreitet. Weiter hatten sie die Aufgabe, die verschiedenen im Schulranzen befindlichen Gegenstände herauszunehmen und abzuwiegen. Sie sollten weiter überlegen und festhalten, welche Inhalte des Schulranzens eventuell überflüssig sind und nicht täglich herumgetragen werden müssten. Diese Station war selbstdifferenziert aufgebaut und musste in Einzelarbeit durchgeführt werden. Als Zusatzmaterial für die Schnellen dienten drei kleine Knobelaufgaben zum Schulranzen TÜV. Die SuS konnten dabei neben verschiedenen Berechnungen auch Schätzungen und Vermutungen anstellen.

An der Station 4 «Domino» wurde in Partnerarbeit das Domino durchgeführt. Die Gewichtsangaben wurden in diesem Domino entweder in Dezimalschreibweise oder in gemischter Schreibweise visualisiert. Die SuS konnten das Spiel in zwei verschiedenen Schwierigkeitsniveaus durchspielen. Wurde das niedrigste Schwierigkeitsniveau richtig durchgespielt, so konnte das schwierigere Domino gespielt werden. Neben den Gewichtsangaben in Gramm und Kilogramm musste im schwierigeren Niveau auch mit Gewichtsangaben in Tonnen gearbeitet werden. Für die schnellen SuS wurde das Spiel «Memory-Findet die gleichen Gewichtsangaben» bereitgestellt. Hierbei beliefen sich die Gewichtsangaben jedoch nur auf Gramm und Kilogramm. In Anhang 18 können die Stationen 1-4 mit ihren schriftlichen Arbeitsaufträgen eingesehen werden.

6.2.9 Erarbeitungsphase Gewichte II

In der Erarbeitungsphase II wurde die Gewichtseinheit «Tonne» differenziert eingeführt. Zwar kamen in der Erarbeitungsphase I schon einzelne Aufgaben mit Gewichtsangaben in Tonnen und dessen Repräsentanten vor; eine strukturierte und differenzierte Einführung dieser Gewichtsangaben fand jedoch noch nicht statt.

An der Station 1 «Tonnenschwer» wurde die Gewichtsangabe «Tonne» mit natürlichen Zahlen und Dezimalzahlen eingeführt. Die Station bestand aus zwei Arbeitsaufträgen, die nacheinander in Einzelarbeit bearbeitet wurden. Beim Arbeitsauftrag I hatten die SuS zuerst die Aufgabe, die Gewichtsangaben von Fahrzeugen in Tonnen in Gewichtsangaben in Kilogramm umzurechnen. Weiter sollten sie die Fahrzeuge nach ihrem Gewicht ordnen und dementsprechend nummerieren. Danach hatten sie die Aufgabe, in der vorstrukturierten Tabelle Gewichtsangaben in Tonnen und Kilogramm auf verschiedene Schreibweisen zu notieren. Als Abschluss dieses Arbeitsauftrages durften sie sich mit einer Personenwaage wiegen sowie, mit Hilfe dieser Tabelle, ihr Gewicht in Tonnen umrechnen. Der Arbeitsauftrag II war ein Rechenrätsel, bei dem fehlende Gewichtsangaben von Tieren berechnet werden mussten. Neben Berechnungen mussten die weiteren Aussagen zu Gewichtsangaben von Tieren gelesen und verstanden werden. Anhand der einzelnen vollständigen Information, dass ein Rind eine Tonne wiegt, mussten unvollständige Aussagen über andere Tiere mit dieser Information kombiniert werden. Durch raffinierte

Kombinationen konnten die Gewichtsangaben der anderen Tiere berechnet werden. Als Zusatzaufgabe für die schnellen SuS dienten Aufgaben, bei denen die SuS gründlich überlegen, schätzen und überschlagen mussten. Den SuS wurden verschiedene Aussagen und Fragen zu Gewichtsangaben von Tieren vorgelegt. Durch richtiges Überlegen, Schätzen und Rechnen sollten sie die richtige Antwort finden und ankreuzen.

Die Station 2 bestand aus dem Spiel «Memory- Gramm, Kilogramm und Tonnen» und konnte in zwei verschiedenen Niveaustufen durchgespielt werden. Die SuS mussten gleichwertige Gewichtspaare finden, welche in verschiedenen Schreibweisen präsentiert wurden. Dabei wurde die erste Schwierigkeitsstufe so eruiert, dass die SuS nur gleiche Paare von direkt benachbarten Gewichtseinheiten (Gramm und Kilogramm oder Kilogramm und Tonnen) finden mussten. Bei der zweiten Schwierigkeitsstufe mussten zudem auch gleichwertige Paare von nicht direkt benachbarten Gewichtspaaren (Gramm und Tonnen) gefunden werden. An dem Arbeitsauftrag der Zusatzaufgabe mussten Gewichtsangaben in Kilogramm oder Gramm mit den entsprechenden Bildern verbunden werden. Danach bestand die Aufgabe darin, zwei Gegenstände bezüglich des Gewichts miteinander zu vergleichen. Die SuS sollten einschätzen und einzeichnen, welcher dieser Gegenstände für sie schwerer erscheint.

An der Station 3 spielten die SuS zu viert das Kartenspiel «Gewichte- Trio». Weil es in einer Gruppe von vier Personen gespielt wurde, enthielt es keine äussere Differenzierung. Es bestand aus insgesamt 60 Karten, wobei zwanzig Trios gefunden werden mussten. Gespielt wurde nach den üblichen Quartettregeln, wobei anstatt den üblichen vier, jeweils nur drei Kartenpaare gefunden werden mussten. War die Gruppe vor der angegebenen Zeit mit dem Spiel fertig, durften sie mit ihrem Lernpartner das Spiel «Gewichte- stechen» spielen. Dieses Spiel enthielt 60 Kärtchen mit verschiedenen Gewichtsangaben darauf. Den Spielern wurden jeweils 30 Kärtchen ausgeteilt und verdeckt als Stapel vorgelegt. Auf das Zeichen hin, zu beginnen, drehten die SuS die obersten Kärtchen um. Die abgebildeten Masse und Gewichte wurden miteinander verglichen und es wurde geschaut, wer das höhere Gewicht aufweisen konnte. Der SuS, welcher zuerst die richtige Lösung genannt hatte, hat die Runde gewonnen.

An der Station 4 wurde zu zweit das Spiel «Trimino- Tonnen, Kilogramm und Gramm» gespielt. Die SuS konnten zwischen zwei Schwierigkeitsstufen wählen. Es bestand aus 24 Kärtchen mit 30 Begriffspärchen. Jeder Spieler bekam acht Karten. Die restlichen Karten wurden verdeckt in die Mitte gelegt. Zu Beginn des Spiels wurde vom Stapel die erste Karte aufgedeckt und auf den Tisch gelegt. Der jüngere Spieler durfte mit dem Spiel beginnen. Konnte er einer seiner acht Karten passend an die aufgedeckte Karte legen, war der nächste Spieler dran. Hatte er keine passende Karte, musste er eine weitere vom Stapel ziehen. Der Gewinner des Spiels war derjenige, der zuerst keine Karten mehr hatte. Waren die SuS vor der angegebenen Zeit mit dem Spiel fertig, durften sie das Spiel (auch auf einem anderen Schwierigkeitsniveau) nochmals durchspielen. In Anhang 19 können die Stationen 1-4 mit ihren schriftlichen Arbeitsaufträgen eingesehen werden.

6.2.10 Vertiefungsphase Gewichte

Aus den acht Stationen, die die SuS in den Erarbeitungsphasen durchgeführt haben, konnten vier Stationen zur Vertiefung ausgewählt werden. Diese wurden in einem 20-minütigen Rhythmus nochmals bearbeitet und

vertieft. Damit diese Vertiefungsphase nicht nur in eine Wiederholungsphase mündete, wurden die Stationen in ihrem Inhalt nochmals leicht verändert.

6.2.11 Abschlussphase Gewichte

In der Abschlussphase zum Thema Gewichte wurde ein Mittagsmenu, welches zusammen in der Schule gegessen wurde, von den SuS vorbereitet. Viele der dafür verwendeten Lebensmittel hatten die SuS schon aus dem Einkauf im Migros (siehe Abschlussphase Geld) im Schulhaus parat. Die benötigten frischen Lebensmittel wurden vom Autor am Vorabend eingekauft. Unter Absprache mit dem Hort, welcher im Schulhaus untergebracht ist und einen Mittagstisch anbietet, durften die SuS zur Herstellung des Menüs die Küche und Essgelegenheiten der Räumlichkeiten im Hort benutzen. Weil das Vorbereiten, Backen, Essen und Aufräumen für eine Doppellektion sehr knapp kalkuliert ist, wurden für diese Abschlussphase Gewichte ganze drei Unterrichtslektionen in Anspruch genommen. Für den Arbeitsauftrag I «Wir backen Muffins» waren die SuS Merkeb und Marko verantwortlich. Anhand eines detaillierten Rezepts durften sie die Muffins, welche als Nachspeise vorgesehen waren, zubereiten. An diesem Tag fand das Projekt von 9.00 Uhr bis um 11.50 Uhr statt. Für den Arbeitsauftrag II «Wir backen eine Pizza» waren die SuS Yamen und Rahkulan verantwortlich. Sie durften nach dem Rezept, welches der Autor mit ihnen zuvor durchging, eine Schülerpizza für 4-6 Schüler zubereiten.

Da es sich bei dieser Abschlussphase um das Thema Gewichte handelte, wurden die zu benötigten Zutaten, welche normalerweise in einem üblichen Rezept in «Milliliter», «Teelöffel», «Päckchen» oder «Dosen» angegeben werden, vom Autor in Gewichtsangaben vorgeschrieben. Das Herstellen und Backen der Pizzen und der Muffins dauerte bis ca. 11 Uhr. SuS, die in der Zwischenzeit nichts zu tun hatten, bekamen vom Autor verschiedene Aufgaben wie abspülen, Tisch decken oder Getränke bereitstellen. Um 11 Uhr war das Mittagsmenü fertig vorbereitet. Zusammen mit dem Autor wurden die Muffins und Pizzen an dem gedeckten Tisch neben der Küche gegessen. Während diesem durchweg schönen und gemütlichen Beisammensein blieb dem Autor ausreichend Zeit, mit den SuS in einem ersten Diskurs über das Projekt zu sprechen. Hierbei war ihm wichtig, dass er erste Vermutungen zu den Ergebnissen mit den SuS evaluieren konnte. Nach diesem Mittagessen und stattgefundenen Diskurs wurde zusammen aufgeräumt, damit die SuS pünktlich um 11.50 Uhr nach Hause entlassen werden konnten. Die detaillierten Arbeitsaufträge I und II dieser Abschlussphase können in Anhang 20 eingesehen werden.

6.2.12 Projektende

Am Anfang dieser Doppellektion wurde der Motivationsfragebogen FLM 4-6, welcher zu Projektbeginn schon einmal durchgeführt worden ist, nochmals mit den SuS erhoben. Die Bearbeitung dieses Fragebogens dauerte 20 Minuten und wurde an Einzeltischen durchgeführt, so dass es keine Gelegenheiten zur gegenseitigen Beeinflussung gab. Nach einer kurzen Bewegungspause wurde der Kompetenztest, welcher in dieser zweiten Durchführung den Kompetenzzuwachs messen sollte, nochmals durchgeführt. Die Bearbeitungszeit des Tests betrug ca. 30 Minuten und wurde mit einer Mathematiknote bewertet. Im Anschluss wurde ein zweiter Gruppendiskurs zur kommunikativen Validierung der ersten Ergebnisse des Projekts durchgeführt. Der Autor präsentierte den SuS aus den bisherigen Evaluationsergebnissen vorbereitete Aussagen, wie beispielsweise «Die Arbeitsaufträge

ganz am Anfang des Projekts waren für mich zuerst schwer verständlich!» oder «Das Arbeiten mit meinem Lernpartner hat sich am Ende des Projekts verbessert». Nach kurzem Überlegen durften die SuS diese Aussagen verifizieren oder falsifizieren sowie eine Begründung zu ihrem Urteil abgeben. Die Antworten und Begründungen wurden vom Autor festgehalten sowie in der weiteren Evaluation der Ergebnisse weiterverwendet.

6.3 Zentrale Ereignisse

In diesem Kapitel werden die zentralen Ereignisse, die in der Durchführung des Projekts erzielt wurden, beschrieben, reflektiert und interpretiert. Aus praktikablen Gründen werden nur die Ereignisse dargestellt und thematisiert, die in Bezug auf diese Handlungsforschung von Relevanz sind. Um eine differenzierte Übersicht dieser Vorkommnisse zu ermöglichen, werden diese unter anderem exakt in der Abfolge des Projektverlaufs dargestellt. Im Folgenden werden die besonderen Vorkommnisse in den einzelnen Phasen beschrieben.

6.3.1 Projektbeginn

Zu Beginn des Projekts mussten viele Informationen aufgenommen und verarbeitet werden. Zudem musste der Motivationsfragebogen sowie der Kompetenztest bearbeitet werden. Auffällig war, dass die SuS trotz dieser vielen aufeinanderfolgenden kognitiven Anstrengungen motiviert blieben und sich sichtlich auf die Durchführung des Projekts freuten. In «normalen» Förderstunden arbeitet der Autor mit extrinsischen Motivationsstrategien. Zeigen die SuS in vier aufeinanderfolgenden Förderstunden sehr gute Arbeitshaltung, so bekommen die SuS dafür eine kleine Anerkennung. Sehr interessant zu sehen war, dass diese Handhabung des Autors von den SuS auch für dieses bevorstehende Projekt angesprochen wurde. Weil diese Handlungsforschung jedoch darauf abzielte, durch Handlungsorientierung intrinsische Motivation der SuS zu steigern wurde bewusst auf das Belohnungssystem und das Erzeugen von extrinsischer Motivation verzichtet.

6.3.2 Einstiegsphase Geld

Zu Beginn der Einstiegsphase wurde der Arbeitsauftrag I durchgeführt. Mit der Placematmethode sollte das Vorwissen der SuS aktiviert werden. Da diese kooperative Methode für einen solchen Einstieg theoretisch prädestiniert ist, war es doch sehr erstaunlich, dass dieses Vorgehen bei den SuS keinen Zuspruch fand. Die SuS schienen wenig motiviert, ihr Vorwissen zu diesem Thema zu aktivieren. Auch in der stattgefundenen Austauschphase der Placematmethode musste erkannt werden, dass eine Kommunikation untereinander nur spärlich vorhanden war, so dass der Autor permanent als Moderator fungieren musste.

Dementgegen war der Arbeitsauftrag II ersichtlich motivierender für die SuS. Sowohl das Schätzen der Artikelpreise wie auch das Suchen der realen Artikelpreise im Migros selbst spornte die SuS sehr an. Auch die Verpackung des Arbeitsauftrags als «konkurrierendes Spiel», welches einen Gewinner mit sich brachte, wirkte nochmals sehr motivationsfördernd.

6.3.3 Erarbeitungsphasen Geld I

Das selbstständige Beginnen an den Stationen sowie das kooperative Lernen betrachtend verlief die Bearbeitung der Stationen nicht optimal. Wie in der Projektdurchführung schon genauer beschrieben, wurden Arbeitsaufträge, welche in Partnerarbeit durchgeführt werden mussten, nach der kooperativen Methode eruiert, sodass ein wechselseitiges Lernen und Lehren stattfinden sollte. Weil die SuS kooperative Arbeitsmethoden im Regelunterricht nicht gewohnt waren, fiel diese Art und Weise, zu arbeiten, anfangs sehr schwer. Auch die Formulierungen in den Arbeitsaufträgen, die das kooperative Vorgehen für die SuS detailliert beschrieben, waren für die SuS anscheinend sehr herausfordernd. Ohne weitere mündlichen Erklärungen zum Vorgehen konnten die SuS nicht mit den Stationen beginnen. Diese Überforderung am Anfang der Lektion machte sich durch eine gewisse Anspannung im Förderraum erkennbar, sodass auch unerwünschte Nebentätigkeiten zunahmten. Weiterhin wurde deutlich, dass die SuS für die Bearbeitung der jeweiligen Stationen deutlich mehr Zeit benötigten, als vom Autor eingeplant wurde. Zusatzaufgaben der jeweiligen Stationen konnten deshalb auch nicht bearbeitet werden.

6.3.4 Erarbeitungsphase Geld II

Unter anderem wegen des nicht optimalen Starts in der Erarbeitungsphase I, wurde versucht, die Stationen noch lebensnaher und interessanter für die SuS zu gestalten. Zum einen wurden Stationen angeboten, bei denen Einkäufe mit eigenem Spielgeld getätigt werden konnten. Des Weiteren wurden Stationen dargeboten, die es erlaubten, das Thema auf eine spielerische und konkurrierende Art und Weise sowie motiviert zu erarbeiten. Schon gegen Mitte dieser Erarbeitungsphase zeigte sich deutlich, dass diese Stationen denen der ersten Phase, bezüglich Motivation der SuS, überlegen waren. Auch die kooperativ formulierten Arbeitsaufträge wurden für die SuS zur Routine, sodass das selbstständige Beginnen an den Stationen sowie das Zusammenarbeiten mit den jeweiligen Lernpartnern immer besser funktionierte.

6.3.5 Vertiefungsphase Geld

In der Vertiefungsphase wurden sechs leicht überarbeitete Stationen aus den Erarbeitungsphasen ausgewählt und bearbeitet. Auch hier zeigte sich nochmals deutlich, dass die Stationen aus der Erarbeitungsphase II beliebter waren als die der Phase I. Durch die Vertiefung an den Stationen bekamen die SuS zudem weitere Routine in ihrem Handeln, welches sich auch an der Arbeitsgeschwindigkeit zeigte. Zusatzaufgaben, die zuvor noch nicht behandelt wurden, konnten hier bearbeitet werden.

6.3.6 Abschlussphase Geld

Die Abschlussphase zum Thema Geld war für die SuS der Höhepunkt dieses Themas. Die Verkaufsleiterin präsentierte den SuS 20 Minuten lang sehr interessante Eindrücke über den Migros. Nach dieser Präsentation durften die SuS Fragen stellen, die sie sich zuvor zu Hause als kleine Hausaufgabe überlegen sollten. Sehr eindrücklich war, dass die SuS nicht nur viele, sondern auf das Thema bezogene sowie qualitativ hochwertige Fragen stellten.

Auch die nachfolgenden schriftlichen Arbeitsaufträge erarbeiteten sie zusammen mit ihrem Lernpartner mit grossem Interesse. Trotz des grossen Handlungsfreiraums, den der Autor den SuS einräumte, und der großen Eigenverantwortung, versuchte niemand, Arbeitsaufträge an andere abzugeben oder durch andere Aktivitäten den Verlauf dieser Unterrichtssequenz negativ zu beeinflussen. Es gab keine Notwendigkeit für die LP, regulierend einzuwirken.

6.3.7 Einstiegsphase Gewichte

Zu Beginn der Einstiegsphase wurde der Arbeitsauftrag I durchgeführt. Mit der Placematmethode wurde das Vorwissen der SuS aktiviert. Da diese kooperative Methode das zweite Mal durchgeführt wurde, war es interessant zu beobachten, dass diese zweite Durchführung mehr Zuspruch bei den SuS fand. Die SuS waren untereinander kommunikativer, sodass einiges an Vorwissen von den SuS aktiviert werden konnte

Der Arbeitsauftrag II wurde mit Hilfe des vorbereiteten Frühstücksbuffets durchgeführt. Auf einem grossen Frühstückstisch waren verschiedene Esswaren in Frühstückskörben aufzufinden. Diese Waren sollten bezüglich ihres Gewichts geschätzt und danach gewogen werden. Gewinner war der SuS, der in der Summe die besten Gewichtsschätzungen hatte. Da alle sehr motiviert waren, zu gewinnen, versuchten sie ihre Schätzungen mit verschiedenen Methoden zu optimieren. Trotz des Konkurrenzdrucks wurde fair gearbeitet.

6.3.8 Erarbeitungsphasen Gewichte I

In dieser Phase wurde besonders die Station 2 «Wir wiegen die Früchte» mit grosser Begeisterung bearbeitet. Die SuS durften die verschiedenen, vom Autor mitgebrachten, Früchte mit der Balkenwaage wiegen und ihr Ergebnis mit der Küchenwaage überprüfen. Beim Wiegen mit der Balkenwaage gingen die SuS sehr genau und sorgfältig vor, damit ihr Ergebnis möglichst genau dem Ergebnis der Küchenwaage entsprach. Anhand einer Tabelle haben sie das Gewicht in Kilogramm und Gramm eingetragen und dann in eine Dezimalzahl umgerechnet. Waren sie sich bei der Umrechnung unsicher, wurde dies mit ihren Lernpartnern nochmals konzentriert diskutiert.

6.3.9 Erarbeitungsphase Gewichte II

Da die Station 2 in der Erarbeitungsphase I für die SuS sehr motivierend war, wollte der Autor mit der folgenden Station I eine ähnlich motivierende Station für die SuS bereitstellen. Statt der Einführung von Kilogramm und Gramm wurde bei dieser Station auf ähnliche Art und Weise die Gewichtseinheit Tonnen eingeführt. Da tonnen-schwere Gegenstände nicht in einem Klassenzimmer gewogen werden können, musste der Autor an der Station Arbeitsblätter bereitstellen, die das eigenständige Wiegen vermeiden, die Handlungsorientierung jedoch beibehalten. Leider erhielt diese Station nur wenig Zuspruch bei den SuS. Dementgegen fanden diejenigen Stationen, die das Thema Gewichte mit dem Schwerpunkt Tonnen auf eine konkurrierende, spielerische Art verpackten, viel Zuspruch. An diesen Stationen arbeiteten die SuS mit höchster Konzentration. Ihr Fokus lag dabei auf dem Gewinnen des Spiels. Wurde das Spiel trotz ihren Anstrengungen nicht gewonnen, so war es für den Autor doch sehr erstaunlich, wie gelassen sie mit dieser Niederlage umgehen konnten.

6.3.10 Vertiefungsphase Gewichte

In der Vertiefungsphase wurden sechs leicht veränderte Stationen aus den Erarbeitungsphasen ausgewählt und bearbeitet. Wie erwartet zeigte sich, dass Stationen, an denen die SuS selbst Gegenstände abwägen, kontrollieren und umrechnen konnten, am beliebtesten waren. Auch handlungsorientierte Stationen mit Wettbewerbscharakter wurden in dieser Phase oft gewählt. Interessant zu sehen war weiter, dass diejenigen Lernpartner, die noch in den Erarbeitungsphasen das leichte Niveau der jeweiligen Station wählten, nun selbstsicher und zielstrebig das schwerere Niveau auswählten. Durch die vertiefende Auseinandersetzung mit den bekannten Stationen erfolgten tiefergreifende und aber auch schnellere Verarbeitungsschritte. Daher konnten auch die Zusatzaufgaben, die in den Erarbeitungsphasen nicht bearbeitet wurden, bearbeitet werden.

6.3.11 Abschlussphase Gewichte

Da dem ausdrücklichen Wunsch nach einer Begleitperson nicht entsprochen werden konnte, waren die folgenden drei Lektionen für den Autor besonders herausfordernd. Die SuS hatten keinerlei Vorerfahrungen bezüglich irgendwelcher Handgriffe und Arbeitsschritten in der Küche. Daher mussten die verschiedenen Arbeitsschritte zur Herstellung von Muffins und Pizzen an dem ausgehändigten Rezept detailliert besprochen, wie auch in der Durchführung kontrolliert werden. Da nur ein kleiner Backofen zur Verfügung stand, mussten zuerst die Muffins und dann die Pizzen gebacken werden wobei sich der Autor immer am Ort des Geschehens befand. SuS, die gerade nicht mit dem Herstellen des Essens beschäftigt waren, bekamen weitere Arbeitsaufträge. Beispielsweise durften sie den Mittagstisch decken, das benutzte Geschirr abspülen oder sich um die Getränkezubereitung kümmern. Da sich die Räumlichkeiten der Küche und des Mittagstisches nicht direkt nebeneinander befanden, konnte der Autor nicht erfassen, inwiefern diese Aufgaben zielführend und korrekt erledigt wurden. Eine gewisse Grundanspannung während dieser Phase musste vom Autor aus diesem Grund bewältigt werden. Nichtsdestotrotz waren die SuS von dieser Abschlussphase Gewichte sehr begeistert, was sich auch am späteren Diskurs beim gemeinsamen Mittagessen bemerkbar machte.

6.3.12 Projektende

Im gemeinsamen Diskurs des Projektabschlusses wurde deutlich, dass die durchgeführte Handlungsforschung für die SuS sehr motivierend war. Nebst den ausserschulischen Lernorten waren es auch die verschiedenen Lernspiele, die die SuS als besonders interessant und motivierend empfanden. Die Frage der SuS «Warum können wir nicht immer in Mathematik einen solchen Unterricht machen?» spiegelte den Erfolg des Projekts wider. Welche Arten von Stationen für die SuS besonders motivierend waren, wurde im Anschluss des Projektes mit den durchgeführten Erhebungsmethoden versucht, zu eruieren und mit den Aussagen der SuS des Diskurses verglichen. Diese Erhebungen und Auswertungen werden im nachfolgenden Kapitel detailliert beschrieben.

7. Erhebung, Auswertung und Interpretation der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden zum einen die Erhebungen und Auswertungen der Forschungsmethoden dargestellt und beschrieben. Zum anderen wird versucht, mit Hilfe des theoretischen Wissens erste Erklärungen für die vorliegenden Ergebnisse zu finden und aufzuzeigen.

7.1 Fragebogen FLM

Mit dem FLM 4-6 wurde die Leistungsmotivation der SuS vor und nach der Durchführung des Projekts untersucht. In der Darstellung der Ergebnisse wurde nur das Leistungsstreben (LS) sowie die Dimension Ausdauer und Fleiss (AF) berücksichtigt. Die hemmende Prüfungsangst sowie die Angst vor Erfolg wurden nicht dargestellt, da keine relevanten Unterschiede in den durchgeführten Tests auftraten. Weil bei einer solch kleinen Gruppe von SuS kein Signifikanztest durchführbar ist, wurde eine deskriptive Statistik durchgeführt. Bei der Auswertung der Ergebnisse wurde die bewährte Methode aus dem Praxisprojekt verwendet. Da die Items des Fragebogens Skalenergebnisse von 1 bis 5 aufwiesen und zudem intervallskaliert waren, wurde die Auswertung folgendermassen durchgeführt: Zu Beginn wurden alle Skalenergebnisse der Items der jeweiligen Dimension «Leistungsstreben» sowie der jeweiligen Dimension «Ausdauer und Fleiss» addiert. Danach wurde das Ergebnis durch die Anzahl der Items der jeweiligen Dimension dividiert. Die Resultate wurden vom Autor graphisch in zwei Diagrammen visualisiert. Im Folgenden werden die Ergebnisse dargestellt, erläutert und interpretiert.

Abbildung 5: FLM 4-6 Gruppe SuS: Dimensionen LS und AF

Anhand der Abbildung 5 lässt sich erkennen, dass sich die Skalenergebnisse in den Dimensionen «Leistungsstreben» sowie «Ausdauer und Fleiss» nach der Durchführung der Handlungsforschung erhöht haben. Die Dimension «Leistungsstreben» hat sich von dem Skalenergebnisse 2.1 deutlich auf den Wert 3.0 erhöht. Auch die Dimension «Ausdauer und Fleiss» hat sich leicht von dem Wert 2.7 auf den Wert 3.1 erhöht. Es kann somit geschlossen werden, dass durch die Handlungsorientierung in der Projektdurchführung eine höhere Leistungsmotivation der SuS entstanden ist.

Zu erkennen ist weiter, dass nach der Projektdurchführung die Dimension «Leistungsstreben» stärker als die Dimension «Ausdauer und Fleiss» zugenommen hat. Eine Erklärung dieser Erscheinung könnte sein, dass durch die Handlungsorientierung das Interesse an einem Gegenstand schnell gesteigert werden kann. Diese Interessessteigerung wiederum führt dazu, dass auch das Leistungsstreben der SuS zeitnah zunimmt. Weiter kann abgelesen werden, dass die Schülergruppe in beiden Dimensionen unter dem Mittelwert der Vergleichsgruppe liegt. Dies könnte auf folgende Gegebenheit zurückzuführen sein: Für die Projektdurchführung wurden SuS mit besonderen Bedürfnissen ausgewählt, welche sehr wenig Motivation für das Fach Mathematik mitbringen. Die Vergleichsgruppe entspricht jedoch einer Normierstichprobe von 602 SuS (vgl. Achtergarde & Petermann, 2017, S.33ff.). Es ist daher nachvollziehbar, dass die Dimension «Leistungsstreben», wie auch die Dimension «Ausdauer und Fleiss» der Schülergruppe des Autors, trotz den Interventionen, unter dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe bleibt.

Abbildung 6: FLM 4-6 Leistungsstreben fokussierte SuS

Wie Anhand der Abbildung 6 schon gezeigt, hat sich vor allem die Dimension Leistungsstreben bei den SuS deutlich verbessert. Die Abbildung 2 zeigt die Dimension Leistungsstreben der fokussierten SuS differenziert auf. Es wird ersichtlich, dass die Steigerung des Leistungsstrebens bei den drei fokussierten SuS unterschiedlich ausfällt. Daher kann vermutet werden, dass das handlungsorientierte Arbeiten nicht alle SuS gleichermaßen angesprochen hat. Ein Beispiel eines ausgefüllten Fragebogens vor und nach der Projektdurchführung kann in Anhang 21 eingesehen werden.

7.2 Kompetenztest

Am Anfang und am Ende der Handlungsforschung wurde der Kompetenztest mit der Gruppe von SuS durchgeführt und auf Unterschiede in den mathematischen Kompetenzen analysiert. Der Test fragte grundlegenden Kompetenzen zum Thema Geld und Gewichte ab. Die Kompetenzen zu den Bereichen «Geld» und «Gewichte» wurden in die drei Subtests «Umwandeln von Grössen», «Rechnen mit Grössen», sowie «Textaufgaben mit Grössen» untergliedert. Im Subtest «Umwandeln von Grössen» konnten 21 Punkte, im Subtest «Rechnen mit

Grössen» konnten 21 Punkte und im Subtest «Textaufgaben mit Grössen» konnten 5 Punkte erreicht werden. Im gesamten Test konnten demnach 47 Punkte erzielt werden. Im Folgenden werden, die von den SuS erreichten Ergebnisse differenziert dargestellt, erläutert und interpretiert.

Abbildung 7: Gesamtergebnisse des Kompetenztests der fokussierten SuS

Anhand der Abbildung 7 kann erkannt werden, dass alle fokussierten SuS einen Kompetenzzuwachs erworben haben. Es ist zu sehen, dass Rahkulen, der im Pretest einen Wert von 7 und im Posttest einen Wert von 26 erzielte den kleinsten Kompetenzzuwachs zu verzeichnen hatte. Merkeb hingegen, die im Pretest einen Wert von 13 und im Posttest einen Wert von 38 erzielte, verzeichnete den grössten Kompetenzerwerb. Durchschnittlich verbesserte sich die Gruppe der SuS von einem Wert von 9 auf einen Wert von 29 um 20 Punkte.

Abbildung 8: Durchschnittsergebnisse der Subtests

Anhand der Abbildung ist zu erkennen, dass in den drei Subtests der Kompetenzzuwachs unterschiedlich ausgefallen ist. Die beiden Subtests «Umwandeln von Grössen» sowie «Rechnen mit Grössen» verzeichneten einen ähnlichen Kompetenzzuwachs. Im Subtest «Umwandeln von Grössen» wurde ein Zuwachs von 10 und im Subtest

«Rechnen von Grössen» ein Zuwachs von 9 Punkten erreicht. Der Subtest «Textaufgaben mit Grössen» verzeichnete jedoch keinen nennenswerten Zuwachs. Grund für dieses Ergebnis könnte sein, dass Arbeitsaufträge im Projekt, das Umwandeln und Rechnen mit Grössen fokussierten. Arbeitsaufträge, welche den Umgang mit Text- und Sachaufgaben fördern, wurden in dieser Forschung nicht bearbeitet. Ein Beispiel eines bearbeiteten Kompetenztests vor und nach der Projektdurchführung kann im Anhang 22 eingesehen werden.

7.3 Selbstbeurteilungsbogen

Mit Hilfe des Selbstbeurteilungsbogens sollte primär herausgefunden werden, inwiefern sich Handlungssituationen identifizieren lassen, die für der SuS besonders motivierend wirken. Deshalb hat der Autor den verschiedenen Arbeitsaufträgen und Stationen im Projekt eine entsprechende Handlungssituation zugeordnet. Integrierten Arbeitsaufträge bzw. Stationen mehrere Handlungssituationen wurde, aus Gründen einer einfacheren Evaluation, die am stärksten ausgeprägte Handlungssituation ausgewiesen. Da die Handlungssituation «Kommunizieren und Zusammenarbeiten» in nahezu allen Partner- und Gruppenarbeitsphasen integriert war, konnte diese bei der Bewertung nicht miteinbezogen werden. Die Zuordnungstabelle der jeweiligen Handlungssituation zu den verschiedenen Stationen (Arbeitsaufträge) kann in Anhang 23 nachgeschlagen werden. Im Folgenden wird die Auswertung der Handlungssituationen «Spielen und Lernen», «Erkunden und Erforschen», «Probieren und Studieren» sowie «Herstellen und Verwenden» bezüglich der Motivation auf einer Skala von 1 bis 5 dargestellt, erläutert und interpretiert.

Abbildung 9: Schülermotivation in den Handlungssituationen

Es kann erkannt werden, dass die integrierten der Handlungssituationen durchaus motivierend wirkt. Die Handlungssituation «Erkunden und Erforschen» spiegelt mit einem durchschnittlichen Wert von 4.6 eine sehr hohe Motivation wider. Auch die Handlungssituationen «Spielen und Lernen» sowie «Herstellen und Verwenden» wurden bezüglich der Motivation als weit überdurchschnittlich bewertet. Nur die Handlungssituation «Probieren und Studieren» wurde mit einem leicht überdurchschnittlichen Skalenwert nicht ganz so gut bewertet. Somit kann geschlussfolgert werden, dass vor allem die Integration von den Handlungssituationen «Spielen und Lernen», «Erkunden und Erforschen» sowie «Herstellen und Verwenden» besonders motivationsfördernd waren. Beispiele der von den SuS bearbeiteten Selbstbeurteilungsbögen können in Anhang 24 nachgeschlagen werden.

7.4 Teilnehmende Beobachtung und Forschungstagebuch

Anhand des Beobachtungsleitfadens und den Eintragungen ins Forschungstagebuch wurden verschiedene Fragestellungen, welche teilweise auch mit anderen Erhebungsmethoden bearbeitet wurden, noch differenzierter untersucht.

Es wurde unter anderem erforscht, inwiefern die SuS mit der eigenständigen Arbeit an den Stationen beginnen können, wie sie mit ihrem Lernpartner zusammenarbeiten und ob sie konzentriert, arbeiten können. Bezüglich des eigenständigen Beginns wurde deutlich, dass die SuS am Anfang des Projekts grosse Probleme hatten. Es zeigte sich, dass sie in zweierlei Hinsicht überfordert waren.

Zum einen waren sie nicht gewohnt Arbeitsaufträge mit kooperativen Methoden durchzuführen. Zwar arbeiteten sie in dem Klassenunterricht schon öfters mit «klassischen» Partnerarbeitsmethoden, aber ihnen war nicht geläufig in einer positiven Interdependenz mit ihrem Lernpartner zu stehen. Ein wechselseitiges Lernen und Lehren wurde aus diesem Grund erschwert.

Des Weiteren hatten sie Probleme beim Erlesen der Arbeitsaufträge. Um die Arbeitsaufträge adäquat durchführen zu können mussten die Arbeitsanweisungen genau durchgelesen, verstanden sowie reflektiert werden. Da dieses genaue Lesen den SuS schwerfiel, konnte anfangs nicht eigenständig an den Stationen gestartet werden. Im Verlaufe des Projekts, ungefähr ab der Erarbeitungsphase Geld II, wurde jedoch ersichtlich, dass diese Schwierigkeiten abnahmen.

Durch aufkommende Routine an den Stationen sowie auch in der Art und Weise des Zusammenarbeitens konnten die Lernpartner selbstständig mit der Arbeit beginnen sowie die Zusammenarbeit kooperativ gestalten. Durch die zunehmende Routine in der Bearbeitung der Aufträge kehrte bei den SuS zunehmend mehr Konzentration ein. So lässt sich vermuten, dass durch gewohnte und wiederkehrende Handlungsabläufe, wesentlichen Arbeitsprozessen mehr Konzentration zugeteilt werden kann. Beispiele von Verschriftlichungen der teilnehmenden Beobachtung im Forschungstagebuch können in Anhang 25 eingesehen werden.

7.5 Dokumentenanalyse

Mit der Dokumentenanalyse wurde unter anderem die Erreichung zweier Ziele des Autors überprüft.

Die Erreichung des Ziels *«Die Unterrichtseinheiten sind so konstruiert, dass ein handlungsorientiertes Lernen erfolgen kann.»* wurde anhand einer stark vereinfachten Inhaltsanalyse wie folgt analysiert: Die 24 Arbeitsaufträge/ Stationen aus den Einstiegs- Erarbeitungs- und Abschlussphasen, ausschliesslich den Arbeitsaufträgen für die Schnellen, wurden mit den Ziffern 0, 1 oder 2 codiert. Die Ziffer 0 bedeutete, dass keine beschriebene Handlungssituation aus Kapitel 3.1.4 in dem jeweiligen Arbeitsauftrag zu verzeichnen war. Die Ziffer 1 bedeutete, dass genau eine Handlungssituation zu erkennen war. Der Ziffer 3 gab an, dass zwei oder mehr dieser Handlungssituationen in dem Arbeitsauftrag vorzufinden waren. Wie stark die einzelnen Handlungssituation in den Arbeitsaufträgen vertreten waren wurde nicht berücksichtigt. Die Auswertung der Ergebnisse ergab, dass 2.4 Prozent der Arbeitsaufträge keine, 12 Prozent der Arbeitsaufträge eine und 85.6 Prozent der Arbeitsaufträge zwei oder mehr

Handlungssituationen aufwiesen. In der Summe waren demnach in über 97 Prozent der Arbeitsaufträge handlungsorientierte Unterrichtssituationen zu finden. Ein solcher prozentualer Anteil an auffindbaren Handlungssituation ist sehr hoch. Dies sprach hinsichtlich dieser Thematik für eine gute Ausarbeitung der Arbeitsaufträge. In Anhang 26 kann die Auswertung der Dokumentenanalyse I, die mit Hilfe einer vereinfachten qualitativen Inhaltsanalyse analysiert wurde, anhand einer Tabelle nachgeschlagen werden.

Die Erreichung des Ziels *«Die GA und PA sind so eruiert, dass wechselseitiges Lernen und Lehren stattfinden kann.»* wurde mit Hilfe einer stark vereinfachten Inhaltsanalyse folgendermassen überprüft: Arbeitsaufträge der PA und GA wurden darauf untersucht, ob sie wechselseitiges Lernen und Lehren fokussieren. Mit Arbeitsaufträgen, die wechselseitiges Lernen und Lehren fokussieren waren diejenigen gemeint, die Lernpartner wechselseitig in die Rolle des «Bearbeiters» und in die Rolle «Kontrolleurs» versetzten. Die Arbeitsaufträge/ Stationen aus den Einstiegs- Erarbeitungs- und Abschlussphasen des Projekts, ausschliesslich den Arbeitsaufträgen für die Schnellen, wurden entweder mit den Ziffern 0 oder 1 codiert. Arbeitsaufträge, die wechselseitiges Lernen und Lehren fokussierten, wurden mit der Ziffer 1 codiert. Diejenigen Arbeitsaufträge, die dieses Vorgehen nicht fokussierten, wurden dementsprechend mit der Ziffer 0 codiert. Die Arbeitsaufträge, welche in einem spielerischen und konkurrierenden Format eruiert wurden und in ihrer Eigenschaft nicht die positive Interdependenz verfolgen, wurden nicht in die Bewertung einbezogen. Die Auswertung der Ergebnisse ergab, dass über 76 Prozent der Arbeitsaufträge in der Form des wechselseitigen Lernens und Lehrens eruiert worden sind. Leider konnte das Ziel des Autors mit der Vorgabe von 80 Prozent demnach nur teilweise erreicht werden. In Anhang 27 kann die Auswertung der Dokumentenanalyse II, die mit Hilfe einer vereinfachten qualitativen Inhaltsanalyse durchgeführt wurde, anhand einer Tabelle nachgeschlagen werden.

8. Überprüfung der Ziele und Beantwortung der Fragestellungen

In diesem Kapitel werden die Ziele anhand der Ergebnisse der Forschungsmethoden überprüft. Die ausführlichen Beschreibungen der Zielsysteme, in welchen auch die Wege der Zielerreichung, die Erfolgsindikatoren und die Methoden der Zielüberprüfung dokumentiert sind können nochmals im Kapitel 4 nachgelesen werden. Im Anschluss an die Zielüberprüfung werden die Fragestellungen dieser Arbeit so gut es geht beantwortet.

8.1 Zielsystem der Gruppe

1	Die SuS beginnen selbstständig an den vorbereiteten Stationen.
2	Die SuS arbeiten motiviert an den Stationen.
3	Die SuS erweitern ihre Kompetenzen in den Bereichen «Umwandeln von Grössen» sowie «Berechnen von Grössen»

Ziel 1- erreicht

Mit der teilnehmenden Beobachtung wurde das «selbstständige Beginnen» an den Stationen untersucht und im Forschungstagebuch unter «Beobachtungen» verschriftlicht. Die Auswertungen der Beobachtungen erfolgte mit einer stark vereinfachten qualitativen Inhaltsanalyse. Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der «Einstiegsphase Geld» und in der «Erarbeitungsphase Geld I» konnte immer eigenverantwortlicher an den Arbeitsaufträgen gearbeitet werden. Immer wiederkehrende Handlungsabläufe und Arbeitsmethoden erzeugten im Verlauf des Projekts eine gewisse Routine, so dass die SuS selbstständig an den vorbereiteten Stationen beginnen konnten. Die beschriebenen Erfolgsindikatoren waren ab der «Erarbeitungsphase Geld II» deutlich zu sehen. In Anhang 27 kann die Überprüfung des Ziels, das mit Hilfe der Analyse der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet wurde, nachgeschlagen werden.

Ziel 2- erreicht

Der Autor benutzte bei diesem Ziel verschiedene Erhebungsmethoden, um die Zielerreichung zu überprüfen. Durch die teilnehmende Beobachtung und deren Deskription im Forschungstagebuch sowie durch die Auswertungen des FLM 4-6 und des Selbstbeobachtungsbogen kam der Autor zu dem eindeutigen Ergebnis, dass dieses Ziel erreicht wurde. Die gesetzten Erfolgsindikatoren wurden erreicht bzw. sogar übertroffen.

Ziel 3- erreicht

Die Auswertungen des Kompetenztests vor und nach der Projektdurchführung ergaben, dass die SuS ihre Kompetenzen in den Bereichen «Umwandeln von Grössen» sowie «Berechnen von Grössen» im Laufe dieser Forschung erweitert haben. Die SuS haben sich im Kompetenztest im Durchschnitt um 20 Punkte verbessert und somit das Gruppenziel erreicht.

8.2 Zielsystem der SuS

8.2.1 Zielsystem Rahkullen

1	Er kann in Partnerarbeitsphasen mit seinem Lernpartner zusammenarbeiten
2	Er arbeitet interessiert an den verschiedenen Stationen.
3	Er kann seine Kompetenzen im Bereich «Umwandeln von Grössen» und «Berechnen von Grössen» verbessern.

Ziel 1- teilweise erreicht

Die Auswertung der teilnehmenden Beobachtung und des Forschungstagebuchs ergab, dass Rahkullen dieses Ziel nur teilweise erreicht hat. Die Erfolgsindikatoren waren nicht immer in 70 Prozent des Beobachtungszeitraums sichtbar. Auch die Auswertung der Selbstbeurteilungsbögen kam hinsichtlich der Zusammenarbeit nur auf einen Wert von 3.4 und lag demnach knapp unter dem gesetzten Mindestwert von 3.5.

Ziel 2- erreicht

Die Auswertung der teilnehmenden Beobachtung und des Forschungstagebuchs ergab, dass Rahkullen dieses Ziel erreicht hat. Die Erfolgsindikatoren waren durchgehend in 70 Prozent der Zeit sichtbar. Auch die Auswertung der Selbstbeurteilungsbögen kam hinsichtlich des Interesses auf einen Wert von 3.8 und lag demnach deutlich über den vorgegebenen Mindestwert von 3.5.

Ziel 3- erreicht

Die Auswertung des Kompetenztests vor und nach der Projektdurchführung ergab, dass Rahkullen seine Kompetenzen in den Bereichen «Umwandeln von Grössen» sowie «Berechnen von Grössen» im Laufe des Projekts verbessert hat. In der zweiten Durchführung des Tests hat er sich um 19 Punkte verbessert und somit das gesetzte Ziel von 18 Punkten knapp übertroffen.

8.2.2 Zielsystem Yamen

1	Er kann konzentriert an den Lerninhalten arbeiten.
2	Er kann selbstständig an den Stationen, welche in EA zu erledigen sind, arbeiten.
3	Er kann seine Kompetenzen in den Bereichen «Umwandeln von Grössen» sowie Berechnen von Grössen» verbessern»

Ziel 1- teilweise erreicht

Die Auswertung der teilnehmenden Beobachtung und des Forschungstagebuchs ergab, dass Yamen dieses Ziel nur teilweise erreicht hat. Die Erfolgsindikatoren waren oft aber nicht immer in 70 Prozent der Zeit zu erkennen. Es konnte vor allem beobachtet werden, dass die Konzentration gegen Mitte der zweiten Doppellektion stark

abnahm. Die Auswertung der Selbstbeurteilungsbögen bezüglich der Konzentration ergab jedoch einen Wert von 3.7 und war demnach mit 0.2 Punkten oberhalb des zu erzielenden Wertes.

Ziel 2- erreicht

Die beiden Stationen «Der Schulranzen- TÜV» und «Tonnenschwer» wurden so konstruiert, dass sie komplett in Einzelarbeit bearbeitet werden mussten. Mit der teilnehmenden Beobachtung hat der Autor untersucht, ob es gelang, selbstständig an einem handlungsorientierten Arbeitsauftrag zu arbeiten. Die Auswertung des Forschungstagebuchs ergab, dass Yamen an den beiden Stationen selbstständig arbeiten konnte. Der Autor beobachtete, dass in über 80 Prozent des Beobachtungszeitraums ein oder mehrere der in Kapitel 4.2.2 genannten Erfolgsindikatoren vorhanden waren.

Ziel 3- erreicht

Die Auswertung des Kompetenztests vor und nach der Projektdurchführung ergab, dass Yamen seine Kompetenzen in den Bereichen «Umwandeln von Grössen» sowie «Berechnen von Grössen» im Laufe des Projekts verbessert hat. In der zweiten Durchführung des Tests hat er sich um 22 Punkte verbessert und somit das gesetzte Mindestziel von 20 Punkten übertroffen.

8.2.3 Zielsystem Merkeb

1	Sie kann in Partnerarbeitsphasen mit ihrem Lernpartner zusammenarbeiten
2	Sie arbeitet motiviert an den Stationen des handlungsorientierten Unterrichts
3	Sie kann ihre Kompetenzen in den Bereichen «Rechnen mit Grössen», «Umwandeln von Grössen» sowie «Textaufgaben mit Grössen» verbessern

Ziel 1- erreicht

Die Auswertung der teilnehmenden Beobachtung und des Forschungstagebuchs ergab, dass Merkeb dieses Ziel erreicht hat. Die Erfolgsindikatoren waren immer in 80 Prozent des Beobachtungszeitraums sichtbar. Auch die Auswertung der Selbstbeurteilungsbögen kam hinsichtlich der Zusammenarbeit auf einen Wert von 4.2 und lag demnach über dem gesetzten Mindestwert von 4.0.

Ziel 2- erreicht

Die Auswertung der teilnehmenden Beobachtung und des Forschungstagebuchs ergab, dass Merkeb dieses Ziel erreicht hat. Die Erfolgsindikatoren waren durchgehend in 80 Prozent des Beobachtungszeitraums beobachtbar. Auch die Auswertung der Selbstbeurteilungsbögen kam hinsichtlich des Interesses auf einen Wert von 4.4 und lag demnach deutlich über den vorgegebenen Mindestwert von 4.0.

Ziel 3- erreicht

Die Auswertung des Kompetenztests vor und nach der Projektdurchführung ergab, dass Merkeb ihre Kompetenzen in den Bereichen «Umwandeln von Grössen», «Berechnen von Grössen» sowie «Textaufgaben mit Grössen»

im Laufe des Projekts verbessert hat. In der zweiten Durchführung des Tests hat sie sich um 25 Punkte verbessert und somit das gesetzte Mindestziel von 25 Punkten exakt erreicht.

8.3 Zielsystem Autor

1	Die Unterrichteinheiten sind so konstruiert, dass ein handlungsorientiertes Lernen erfolgen kann.
2	Der handlungs-orientierte Unterricht fördert die Motivation der SuS.
3	Die GA und PA sind so eruiert, dass wechselseitiges Lernen und Lehren stattfinden kann.

Ziel 1-erreicht

Anhand einer Dokumentenanalyse wurde dieses Ziel untersucht und mit einer stark vereinfachten Inhaltsanalyse (siehe Kapitel 7.5) ausgewertet. Das Resultat ergab, dass in über 97 Prozent der Arbeitsaufträge handlungsorientierte Unterrichtssituationen vorzufinden waren. Mit einem ursprünglich gesetzten Wert von 80 Prozent wurde dieses Ziel somit deutlich erreicht bzw. übertroffen.

Ziel 2- erreicht

Die Auswertung des FLM ergab, dass das handlungsorientierte Lernen die SuS durchaus motivierte. Die Dimension «Ausdauer und Fleiss» verbesserte sich von einem Wert 2.7 auf 3.1 um 0.4 Punkte. Die Dimension «Leistungsstreben» verbesserte sich von einem Wert 2.1 auf 3.0 um ganze 0.9 Punkte. Auch die Auswertungen der anderen Erhebungsmethoden kamen zu ähnlichen Ergebnissen.

Ziel 3- teilweise erreicht

Auch dieses Ziel wurde anhand einer Dokumentenanalyse untersucht und mit einer stark vereinfachten Inhaltsanalyse (siehe Kapitel 7.5) ausgewertet. Die Auswertung der Ergebnisse ergab, dass über 76 Prozent der Arbeitsaufträge in der Form des wechselseitigen Lernens und Lehrens eruiert worden sind. Leider konnte das Ziel des Autors mit der Vorgabe von 80 Prozent demnach nur teilweise erreicht werden.

8.4 Beantwortung der Fragestellung

Um die Forschungsfragen beantworten zu können wurden die Ergebnisse aus Kapitel 7 und 8 genau analysiert und interpretiert. Die Auswertung der verschiedenen Erhebungsinstrumente machte deutlich, dass sich die Motivation durch die Integration der Handlungssituationen in den Unterricht verbessert hat. Anhand dem FLM 4-6 konnte aufgezeigt werden, dass sich die Dimension «Leistungsstreben» bei den SuS im Durchschnitt um 0.9 Punkte verbessert hat. Auch die Dimension «Ausdauer und Fleiss» haben sich im Durchschnitt um 0.3 Punkte verbessert. Bei den Dimensionen «hemmende Prüfungsangst» sowie «Angst vor Erfolg» konnten keine relevanten Unterschiede in den Testergebnissen erkannt werden.

Die Auswertung des Selbstbeurteilungsbogens zeigten auf, dass die SuS ihre Motivation im Projekt mit einem Durchschnittswert von 4.2 Punkten hoch bewerteten. Es wurde deutlich, dass diejenigen Handlungssituation besonders motivierend bewertet wurde, die für die SuS subjektiv bedeutend waren.

Im Folgenden werden die aus Kapitel 3.4 präzisierten Fragestellungen nochmals aufgegriffen und beantwortet:

Inwiefern können die Handlungssituationen «Spielen und Lernen», «Erkunden und Erforschen», «Probieren und Studieren», «Herstellen und Verwenden» sowie «Kommunizieren und Zusammenarbeiten» in den Fachunterricht integriert werden?

Die Projektdurchführung gab Aufschluss darüber, wie gut sich die verschiedenen Handlungssituationen in den Fachunterricht integrieren liessen. Im Folgenden werden die fünf verschiedenen Handlungssituationen bezüglich dieser Thematik beschrieben. Der Gesichtspunkt «Motivation der SuS» spielte bei diesen Fragestellungen zunächst einmal eine untergeordnete Rolle.

- Die Handlungssituation «Kommunizieren und Zusammenarbeiten» konnte zum einen durch die Generierung kooperativer Arbeitsaufträge relativ einfach in den Unterricht integriert werden. Es dauerte jedoch einige Zeit, bis diese «neue» Arbeitsform von den SuS im Unterricht umgesetzt werden konnte. Auch war es nicht immer einfach «normale» Partnerarbeitsaufträge von vorgefertigten Arbeitsblättern in kooperative Aufgabenformate umzuschreiben.
- Auch die Handlungssituation «Spielen und Lernen» konnte einfach integriert werden. Vom Autor wurden dabei entweder vorgefertigte Lernspiele verwendet oder er konzipierte, in Anlehnung an die üblichen Lernspiele (Domino, Memory, Trimino, ...), eigene neue Lernspiele. Da Lernspiele in der Schule immer auch einen kommunikativen Charakter aufweisen, war die Handlungssituation «Kommunizieren und Zusammenarbeiten» im weitesten Sinne oftmals mitintegriert.
- Die Stationen, die die Handlungssituation «Probieren und Studieren» beinhalteten waren nicht einfach und zugleich für die SuS motivierend in den Unterricht zu integrieren. Beispielsweise waren die Stationen «Geld möglichst gross wechseln» oder «Wie bezahlst du die Geldbeträge?» für die SuS nicht besonders motivierend. Die motivierenden Stationen wie zum Beispiel «Wir wiegen die Früchte!» hingegen waren mit hohen Kosten und Vorbereitungszeit verbunden.
- Stationen, die das «Erforschen und Erkunden» beinhalteten waren je nach Situation mehr oder weniger einfach in den Unterricht zu integrieren. Erkundungen im Migros zum Beispiel mussten immer mit dem Filialleiter zuvor abgesprochen und geplant werden. Auch kleinere Erkundungen wie zum Beispiel der Lernort «Küche» mussten immer mit der SL, den KLP sowie mit den Eltern abgesprochen werden. Da Erkundungen leider immer Geld kosten, seien es auch nur die Buskosten oder das benötigte Material, muss das Budget dafür immer bedacht sein.

- Die Handlungssituation «Herstellen und Verwenden» war am schwierigsten in den Mathematikunterricht zu integrieren. Natürlich hätte der Autor auf einfache Weise solche Handlungssituationen eruiieren können. Beispielsweise hätte er den SuS den Auftrag geben können, die am Projektanfang verteilten Geldbeutel selbst herstellen zu lassen. Auch hätten der SHP den Arbeitsauftrag geben können eine eigene Balkenwaage in einer Doppellektion zu bauen. Jedoch musste sich der Autor dabei auch immer der Frage des mathematischen Kompetenzerwerbs der SuS stellen. In Anbetracht der begrenzten Lektionenzahl wurden vom Autor daher andere und seiner Meinung nach geeignetere Handlungssituationen bevorzugt.

Können bestimmte Handlungssituationen im Unterricht erkannt werden, die besonders motivierend wirken?

- Mit Hilfe des Selbstbeurteilungsbogens sollte unter anderem auch herausgefunden werden, inwiefern sich Handlungssituationen identifizieren lassen, die auf die SuS besonders motivierend wirken. Die Auswertung der Selbstbeurteilungsbögen in Kapitel 7.3 ergab, dass vor allem die Handlungssituationen «Spielen und Lernen», «Erkunden und Erforschen» sowie «Herstellen und Verwenden» besonders motivationsfördernd waren.

Inwiefern werden die gewünschten mathematischen Kompetenzen im handlungsorientierten Unterricht erreicht?

- Mit Hilfe des selbst eruierten Kompetenztests wurden die Kompetenzen vor und nach der Durchführung des Projekts gemessen. Die Auswertung ergab, dass sich die SuS im Subtest «Umwandeln von Grössen» um durchschnittlich 10 Punkte und im Subtest «Rechnen mit Grössen» um durchschnittlich 9 Punkte verbesserten. Die Auswertung des Subtests «Textaufgaben und Grössen» ergab eine Verbesserung um einen Punkt. Es kann daher geschlussfolgert werden, dass die SuS durch den handlungsorientierten Unterricht einen Kompetenzzuwachs im «Umgang mit Grössen» und «Rechnen mit Grössen» erzielten. Ein Kompetenzzuwachs im Bereich «Textaufgaben mit Grössen» war dem hingegen nicht zu verzeichnen.

9. Reflexion des Forschungsvorgehens

In diesem Kapitel wird das Forschungsvorgehen des Autors kritisch reflektiert. Neben den Durchgeführten Forschungsmethoden werden auch die verwendeten qualitativen Gütekriterien näher reflektiert.

9.1 Reflexion der Forschungsmethoden

9.1.1 Fragebogen FLM

Der FLM 4-6 erfasst die vier Dimensionen der Leistungsmotivation «Leistungsstreben», «Ausdauer und Fleiss», «Hemmende Prüfungsangst» und «Angst vor Erfolg» relativ unabhängig voneinander. In der Intervention können daher gezielt Schwerpunkte gesetzt werden. Beispielsweise können die Dimensionen der Leistungsmotivation beeinflusst werden, die ungünstig ausgeprägt sind. In diesem Fragebogen sind das die Dimensionen «Hemmende Prüfungsangst» und «Angst vor Erfolg». Auf der anderen Seite können motivationale Stärken, wie die beiden Dimensionen «Leistungsstreben» und «Ausdauer und Fleiss» mithilfe des FLM 4-6 identifiziert und in der Intervention gezielt gefördert werden (Petermann & Petermann, Lernen. Grundlagen und Anwendungen, 2018, S. S. 37). Bei den SuS, die an diesem Projekt teilgenommen haben waren die ungünstigen Dimensionen der Leistungsmotivation nur mittelmässig ausgeprägt und haben sich im Verlauf des Projekts auch nicht ausschlaggebend verändert. Durch die Intervention zeigte sich, dass die Dimension der «Leistungsmotivation» um ganze 0.9 Punkte zunahm. Dies spricht für den Erfolg des Projekts. Die Dimension «Ausdauer und Fleiss» nahm jedoch nur marginal mit 0.3 Punkten zu. Damit sich diese Dimension, welche grundlegende Charakterzüge einer Person widerspiegelt, deutlich verbessern würde, hätte bei den SuS wahrscheinlich deutlich längere Zeit in Anspruch genommen werden müssen.

9.1.2 Mathematischer Kompetenztest

Die Auswertung des Kompetenztest ergab, dass die Gruppe von SuS einen durchschnittlichen Kompetenzzuwachs von 9 auf 29 erzielte. Der Test wurde so konstruiert, dass er nur die Basiskompetenzen zu den Inhalten abfragte. Bei der richtigen Beantwortung aller Aufgaben im Test hätte eine Höchstpunktezahl von 47 Punkten erreicht werden können. In Anbetracht der langen Auseinandersetzung mit den Inhalten «Geld» und «Gewichte» stellt sich dem Autor die Frage, inwiefern ein solch grosser Aufwand gerechtfertigt werden kann. Im Vergleich der zu erreichenden Gesamtpunktezahl und der langen Auseinandersetzung mit dem Thema scheint dieser Kompetenzzuwachs nicht all zu gross gewesen zu sein. Um den Kompetenzzuwachs eines handlungsorientierten Unterrichts messen zu können, wäre es zudem besser gewesen einen Test zu generieren, der auch handlungsorientierte Kompetenzzuwächse misst.

9.1.3 Selbstbeurteilungsbogen

Der Selbstbeurteilungsbogen eignete sich gut, um die Meinung der SuS zu erfassen. Trotz der sehr häufigen Anwendung war er nicht besonders zeitintensiv. Auch waren die SuS stets motiviert, den Bogen sehr gewissenhaft

auszufüllen. Solch eine Selbsteinschätzung der Schüler sollte jedoch auch immer mit anderen Methoden kombiniert werden. In diesem Alter können die SuS ihre Bewertung nicht immer adäquat einschätzen. Zudem muss bedacht werden, dass eine solche Bewertung nicht objektiv, sondern rein subjektiver Natur ist.

9.1.4 Teilnehmende Beobachtung und Forschungstagebuch

Die teilnehmende Beobachtung gepaart mit den Eintragungen im Forschungstagebuch gelten als die qualitativen Erhebungsmethoden in einer Handlungsforschung. In der praktischen Durchführung war es für den Autor jedoch sehr schwierig längere und ungestörte Beobachtungen anhand des vorbereiteten Leitfadens zu machen. Vor allem an Stationen bei denen die Handlungssituation «erforschen und erkunden» stark präsent war, musste der Autor neben teilnehmenden Beobachtungen im Unterrichtsverlauf als Koordinator mitmachen. In dem Lernort «Küche» musste der Autor beispielsweise neben dem Beobachten dafür sorgen, dass die SuS die Lebensmittel richtig versorgen, alle Arbeitsutensilien zur Hand waren und der Backofen richtig eingestellt wurde. Um die teilnehmenden Beobachtungen mit mehr Ruhe und Gelassenheit durchzuführen, hätte der Autor deshalb gerne auf einen Unterrichtsassistenten zurückgegriffen. Auch das Verschriftlichen der Beobachtungen im Forschungstagebuch war nicht immer einfach. Da dies nicht direkt nach der Unterrichtsstunde, sondern erst am späten Abend erledigt werden konnte, musste auf weiter zurückliegenden Erinnerungen zurückgegriffen werden.

9.1.5 Dokumentenanalyse

Mit der Dokumentenanalyse wurden die zwei Ziele des Autors «Die Unterrichteinheiten sind so konstruiert, dass ein handlungsorientiertes Lernen erfolgen kann.» und «Die GA und PA sind so eruiert, dass wechselseitiges Lernen und Lehren stattfinden kann.» überprüft. Diese Methode der Zielerreichung schien dem Autor bis zur Auswertung der Ergebnisse als das geeignetste Verfahren. Im Nachhinein kamen diesbezüglich jedoch Zweifel auf. Dem Autor schien es zunehmend seltsam, dass er die vom ihm selbst gesetzten Ziele anhand einer eigenen Dokumentenanalyse überprüfen musste. Wären die Ziele des Autors nicht erreicht worden, wäre dies auf mangelnde Vorbereitung und Kompetenz zurückzuführen. Dies wiederum hätte zur Folge, dass das ganze Projekt in Frage gestellt werden müsste.

9.2 Reflexion der ausgewählten Gütekriterien

9.2.1 Nähe zum Gegenstand

Die Nähe zum Gegenstand ist ein zentraler Leitgedanke der qualitativen Forschung. Eine zentrale Rolle spielt dabei auch die Interessenübereinstimmung mit den Beforschten zu erzielen. Durch eine Interessenannäherung bekommt der Forschungsprozess eine grösstmögliche Nähe zum Gegenstand (Mayring, 2016, S. S.146). Die Herausforderung in dem Projekt war Motivation für den Mathematikunterricht zu generieren. Sowohl für dem Forscher wie auch den Beforschten entstehen dadurch ausgenommen Vorteile. Indem die SuS mit dem Selbstbeurteilungsbogen in die Bewertung und Auswertung der Projektdurchführung miteinbezogen wurden, standen sie in einem nahezu gleichberechtigten Verhältnis.

9.2.2 Kommunikative Validierung

Um die Gültigkeit der Ergebnisse und deren Interpretationen zu prüfen, wurden diese den SuS am Ende des Projekts nochmals vorgelegt und diskutiert. Dies wurde mit Hilfe eines Gruppendiskurs in den beiden letzten Doppellektionen des Projekts realisiert. Die Ergebnisse aus Verschriftlichungen des Forschungstagebuchs konnten bis zu dieser Zeit noch nicht ausgewertet werden. Daher konnten sie auch nicht in die kommunikative Validierung mit einfließen.

9.2.3 Methodentriangulation

Mit Hilfe der Methodentriangulation wurden die Fragestellungen des Projekts beantwortet. Die Ergebnisse aus den verschiedenen Erhebungsverfahren wurden miteinander verglichen. Dadurch konnten die Stärken aber auch die Schwächen einer jeden Analyseverfahren erkannt werden. Beispielsweise wurde deutlich, dass sich die SuS beim Selbstbeurteilungsbogen bezüglich der Motivation tendenziell besser einschätzten. Die teilnehmende Beobachtung brachte zwar ähnliche Erkenntnisse diesbezüglich hervor, jedoch waren die Ergebnisse nicht immer ganz so eindeutig. Um subjektive Einflüsse zu relativieren war es daher wichtig mit der Methodentriangulation zu arbeiten.

10. Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des Forschungsprojekts mit der verwendeten Literatur aus Kapitel 4 verglichen. Zuerst werden die Übereinstimmungen und Unterschiede bezüglich der Projektergebnisse und der zugrundeliegenden Literatur dargestellt. Danach werden die Grenzen dieser Handlungsforschung aufgezeigt und diskutiert. In Anbetracht dieser Auseinandersetzung werden danach mögliche Implikationen für die Praxis gezogen.

10.1 Übereinstimmungen und Unterschiede

In diesem Kapitel werden die Übereinstimmungen und Unterschiede bezüglich der Projektergebnisse und der zugrundeliegenden Literatur diskutiert.

Nach Gudjons Beschreibungen wirkt sich ein aktives «Handeln» im Unterricht motivationsfördernd auf SuS aus. Neben dem Aspekt des aktiven «Handeln» müssen die Unterrichtsinhalte jedoch zudem sinnvoll und von subjektiver Bedeutung sein, um motivationsfördernd zu wirken (Gudjons, 2014, S.62f.). Zu den gleichen Ergebnissen kamen auch die Auswertungen dieser Projektforschung. In der Durchführung des Projekts wurde deutlich, dass ein handlungsorientierter Unterricht allein nicht ausreicht, um motivationsfördernd zu wirken. Spätestens am Ende der Erarbeitungsphase Geld I wurde dies deutlich. Neben dem handlungsorientierten Lernen muss ein Unterricht unbedingt von subjektiver Bedeutung sein, um motivationsfördernd wirken zu können. Die Auswertungen der Selbstbeurteilungsbögen machten deutlich, dass vor allem die, von den SuS als lebensnah und sinnvoll angesehenen, Stationen als besonders motivationsfördernd beurteilt wurden.

Nach Gudjons ist der Projektunterricht ein umfassendes Modell handlungsorientierten Lehrens und Lernens, welches die Handlungsorientierung in seiner Hochform beschreibt. Während handlungsorientiertes Lernen aus organisatorischen Gründen nicht als «Hochform des Projektunterrichts» durchgeführt werden, können die Handlungssituationen «Spielen und Lernen», «Probieren und Studieren», «Kommunizieren und Zusammenarbeiten», «Erkunden und Erforschen» sowie «Herstellen und Erforschen» in den «normalen» Fachunterricht einfach integriert werden (Gudjons, 2014, S. 122ff.). Die Auswertungen des Forschungsprojekts kamen bezüglich dieser Aussage nicht immer zu der gleichen Schlussfolgerung. Die Ergebnisse der Auswertung zeigten auf, dass sich die beiden «Handlungssituationen «Spielen und Lernen» sowie «Kommunizieren und Zusammenarbeiten» auch in diesem Projekt relativ einfach in den Fachunterricht integrieren liessen. Bei den anderen Handlungssituationen war eine solche Integration nicht immer einfach und zielführend. Beispielsweise war die Handlungssituation «Erkunden und Erforschen» in der Vorbereitung sowie auch in der Durchführung sehr zeitaufwändig. Der Autor kam zu dem Ergebnis, dass auch kleinere Erkundungen, nicht wie Gudjons beschreibt, nur bedingt in einer Doppellektion zu bewältigen sind. Die Handlungssituation «Herstellen und Verwenden» war, unter Anbetracht der limitierten Lektionenzahl in der Woche, für den Autor am schwersten, sinnvoll zu integrieren. Zwar gab es genug Möglichkeiten, im Projekt für den Mathematikunterricht sinnvolle Gegenstände basteln zu lassen. Sicherlich hat auch jeder selbst hergestellte Gegenstand seinen fachdidaktischen Wert. Die Zeit betrachtend und wissend, dass nicht auf andere Schulstunden, wie NMG oder BG zurückgegriffen werden kann, erschwerte die Entscheidung

für die vorlaufenden Integrationen dieser Handlungssituation. Weiter darf nicht unerwähnt bleiben, dass gerade bei den Handlungssituationen «Erkunden und Erforschen» sowie «Herstellen und Erforschen» auch der hohe Kostenfaktor ein weiterer Grund ist, der eine dauerhafte Implementierung dieser Handlungssituationen in den Fachunterricht erschwert.

10.2 Grenzen

In diesem Kapitel werden die Grenzen dieser Projektforschung dargestellt und diskutiert. In Anbetracht dieser Grenzen wird im Anschluss daran ein möglicher neuer Forschungsprozess skizziert.

Nach Wilbert wirkt sich Interesse an einem Fach positiv auf den Lernerfolg aus. SuS, die ein grosses Interesse an einem Unterrichtsfach haben, beschäftigen sich länger mit dem eigentlichen Lerngegenstand und benutzen tiefgreifende Lernstrategien mehr, als solche, die weniger Interesse aufweisen (Wilbert, 2010, S. 52). Beschäftigen sich SuS länger mit den Lerninhalten und verwenden sie tiefgreifende Lernstrategien, kann geschlussfolgert werden, dass sich fachliche Kompetenzen besser entwickeln. Die Auswertung des Kompetenztests ergab, dass sich die SuS durch das Projekt in den mathematischen Kompetenzen um durchschnittlich 20 Punkte verbessert haben. Daher kann auch nach der Projektdurchführung geschlussfolgert werden, dass die SuS durch die Handlungsforschung ihre Kompetenzen verbessert haben. Betrachtet man die Auswertungen des Kompetenztests in Kapitel 7.2 wird jedoch ersichtlich, dass dieser Kompetenzzuwachs keinesfalls besonders gross ausgefallen ist. Die Ergebnisse des Tests geben keine Rückschlüsse darüber, ob der handlungsorientierte Unterricht bezüglich des Kompetenzzuwachs besser als ein gewöhnlicher Unterricht geeignet ist. Angesichts der fast achtwöchigen Auseinandersetzung mit den Inhalten «Gewichte» und «Geld» erscheint dem Autor der Kompetenzzuwachs ein marginal zu sein. Um dies besser beurteilen zu können müsste ein weiteres Forschungsprojekt durchgeführt werden. Dieses Projekt müsste über mehrere Monate durchgeführt werden und mehrere Themen der Mathematik umfassen. Um diese Thematik des Kompetenzzuwachs näher zu untersuchen, wäre es zudem sinnvoll, mit einer Vergleichsgruppe zu arbeiten. Um ein solches Projekt realisieren zu können, bräuchte es mehrere LP, die daran aktiv teilnehmen. Erfahrungen aus diesem Projekt machten zudem deutlich, dass vorrangig mit der SL und den Behörden über das zur Verfügung stehende Budget gesprochen werden müsste, um private Zusatzkosten für die einzelnen LP zu vermeiden.

10.3 Implikationen für die Praxis

Damit SuS in der Praxis effizient lernen und lehren können ist es wichtig, dass sie auf freiwilliger Basis und ohne Druck von aussen handeln können. Gerade für SuS mit Förderbedarf ist es notwendig, dass sie bestmögliche Bedingungen für ein gelingendes Lernen in der Schule vorfinden. In dieser Arbeit wurde deutlich, dass ein handlungsorientierter und für die SuS subjektiv bedeutender Unterricht die Motivation der Lernenden steigert. Die zu durchdringenden Inhalte werden mit mehr Freude und Motivation bearbeitet. Durch das gesteigerte Interesse werden die Lerninhalte mit mehr Ausdauer erarbeitet. Wird ein solch handlungsorientierter Unterricht für SuS mit Förderbedarf dauerhaft in der Schule implementiert, ist es wahrscheinlich, dass die SuS längerfristig durch tiefere Verarbeitungsprozesse einen besseren Kompetenzzuwachs als im Regelunterricht erwerben. Für einen

einzelnen SHP ist es jedoch auf längere Frist nicht möglich, einen solchen Unterricht in der benötigten Qualität wie auch Quantität anzubieten. Nach Meinung des Autors könnte jedoch in Zusammenarbeit mit den Behörden, der SL und den LP ein Förderzentrum im eigenen Schulhaus implementiert werden. Dieses Förderzentrum könnte als autarkes Subsystem in dem altbewährten System Schule operieren. Je nach Status und Förderbedarf besuchen ausgewählte SuS mehrere Stunden die Woche dieses Zentrum. In diesem Zentrum erarbeiten und bearbeiten die SuS die ähnlichen Lerninhalte wie ihre Mitschüler in den Regelklassen. Durch die Integration ausgewählter Handlungssituationen kann qualitativ hochwertiges handlungsorientiertes Lernen stattfinden. Die Bündelung der personenbezogenen Ressourcen sowie die zu fördernden SuS an einem zentralen Lernort ermöglicht es zudem, Ressourcen gezielt einzusparen und diese für das handlungsorientierte Lernen gezielt einzusetzen.

11. Reflexion des Prozesses

In Kapitel 11 wird zum einen die eigene Entwicklung im Forschungsprozess reflektiert. Der Autor geht dabei darauf ein, welche Entwicklungsprozesse bei der Erarbeitung und Durchführung des handlungsorientierten Unterrichts gemacht wurden und welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Zum anderen wird die heilpädagogische Relevanz dieses Themas durch die Erkenntnisse des Forschungsprojekts abschliessend bewertet.

11.1 Reflexion des eigenen Entwicklungsprozesses

Schon in den ersten zwei Projektphasen wurde dem Autor deutlich, dass ein gelingender handlungsorientierter Unterricht viele zu berücksichtigende Komponenten beinhalten muss, um für die SuS motivierend zu wirken. Der Autor erkannte, dass ein, für die SuS subjektiv bedeutender und lebensnaher, Unterricht unabdingbar für die Entwicklung der Motivation ist.

Weiter wurde deutlich, dass ein effizienter handlungsorientierter Unterricht nicht kurzfristig in den Unterricht zu implementieren ist. Die Integration der Handlungssituation «Kommunizieren und Zusammenarbeiten» betrachtend wurde deutlich, dass diese bei den SuS eine Routine verlangt, um im Unterricht fördernd und motivierend wirken zu können. Wurde diese Handlungssituation beispielsweise mit Methoden des kooperativen Lernens eingeführt und sind die SuS im Umgang mit dieser Situation vertraut, kann ein effektiver Lernprozess stattfinden.

Wie in Kapitel 8.4 «Beantwortung der Fragestellung» schon beschrieben, erkannte der Autor zudem, dass jede zu integrierende Handlungssituation Stärken wie auch Schwächen besitzt. Vor der Erarbeitung eines handlungsorientierten Unterrichts muss daher zum einen genau analysiert werden, welche Ziele in welcher Zeit erreicht werden müssen. Zum anderen muss, auch wenn dies trivial klingen mag, auch das zur Verfügung stehende Budget berücksichtigt werden. In diesem «nur» achtwöchigen Forschungsprojekt musste der Autor zwei Drittel der Kosten für Materialien oder Erkundungen selbst tragen. Soll ein solcher Unterricht dauerhaft in einer Schule implementiert werden, muss hierfür eine Lösung gefunden werden.

Weiter erkannte der Autor, dass mathematische Kompetenzen nur dann bestmöglich entwickelt werden, wenn der handlungsorientierte Unterricht auch das fachdidaktische E-I-S Prinzip nach Bruner berücksichtigt. Ein solcher Unterricht muss daher auch immer auf einer ikonischen und symbolischen Ebene stattfinden. Die Verknüpfung der enaktiven, ikonischen und symbolischen Ebene sowie deren Transformationsprozesse müssen einen hohen Stellenwert in der Unterrichtsplanung einnehmen.

11.2 Reflexion und Evaluation der heilpädagogischen Relevanz

Mit Hilfe von einschlägiger Literatur wurde in Kapitel 1.2 die heilpädagogische Relevanz dieser Arbeit begründet. Nach dieser Projektdurchführung kam auch der Autor zu dem eindeutigen Ergebnis, dass ein handlungsorientierter Unterricht vor allem für SuS mit Förderbedarf von hoher Bedeutung ist. Alle an dem Projekt teilnehmenden SuS wiesen eine negative Einstellung zur Mathematik sowie eine mangelnde Motivation zur Beschäftigung mit deren Lerninhalten auf. Das mangelnde Interesse führte zu einer kürzeren Beschäftigung am Lerngegenstand. Im

normalen Unterricht waren die SuS oft abgelenkt und nahmen nur passiv am Unterrichtsgeschehen teil. Ein selbstständiges Erarbeiten von Lerninhalten schien nicht möglich. Durch die Projektteilnahme entwickelten die SuS Interesse an der Mathematik. Sie nahmen aktiv am Unterricht teil und konnten Unterrichtsinhalte zusammen mit ihrem Lernpartner selbstständig erarbeiten. Durch teilnehmende Beobachtungen und Befragungen seitens des Autors wurde deutlich, dass die handlungsorientierten Arbeitsaufträge an den Stationen mit Motivation und Freude bearbeitet wurden. Auch verbesserten sich die SuS in ihren mathematischen Kompetenzen. Die zuvor aufgestellten Lernziele im Bereich «Gewichte» und «Geld» wurden von allen SuS erreicht. Daher kann geschlossen werden, dass der handlungsorientierte Unterricht gerade für SuS mit Förderbedarf eine hohe Relevanz in der heutigen Unterrichtspraxis hat. Nach Meinung des Autors sollte ein solcher Unterricht fest im Unterrichtsgeschehen implementiert werden.

12. Fazit

Die durchgeführte Handlungsforschung lieferte viele neue und aufschlussreiche Erkenntnisse. Im Folgenden werden die wichtigsten Erkenntnisse noch einmal kurz zusammengefasst. Ein qualitativ hochwertiger handlungsorientierter Unterricht benötigt in der Vorbereitung wesentlich mehr Zeitaufwand als ein «herkömmlicher» Unterricht. Neben dem Eruiieren von Arbeitsaufträgen müssen die, für den Unterricht notwendigen, Materialien ausserhalb der Schule besorgt werden. Auch benötigen vor allem die Handlungssituationen «Erkunden und Erforschen» wie auch «Herstellen und Verwenden» einen hohen logistischen Aufwand.

Dieser Mehraufwand an Vorbereitung macht sich im Unterricht positiv bemerkbar. Hinsichtlich der Motivation der SuS ist der handlungsorientierte Unterricht einem «herkömmlichen» Unterricht deutlich überlegen. Die Projektdurchführung hat gezeigt, dass die SuS mit viel Interesse und Freude an den Unterrichtsinhalten arbeiteten. Der sonst oft spürbare Widerstand zu Beginn der Erarbeitung eines Inhalts war beim handlungsorientierten Unterricht nicht zu spüren.

Damit die oftmals limitierten Unterrichtsstunden pro Woche effektiv genutzt werden können, muss bei der Unterrichtsvorbereitung darauf geachtet werden, dass die zu integrierenden Handlungssituationen im Einklang mit den zu erreichenden fachlichen und überfachlichen Zielen sind. Es muss stets abgewogen werden, welche der Handlungssituationen für welches Lernziel am geeignetsten erscheint.

Aus diesem Grund kann nach Ansicht des Autors die Handlungssituation «Herstellen und Verwenden» im Mathematikunterricht nur limitiert eingesetzt werden. Erstrebenswert wäre es daher, wenn diese Handlungssituation fächerübergreifend integriert werden könnte. Auch benötigt vor allem die Handlungssituation «Kommunizieren und Zusammenarbeit» eine strukturierte und kleinschrittige Einführung, damit die Arbeitsaufträge zufriedenstellend bewältigt werden können. Ist diese Handlungssituationen einmal im Unterrichtsprozess implementiert, kann ein für alle Beteiligten sehr erstrebenswerter, fördernder sowie motivierender Unterricht stattfinden.

Quellenverzeichnisse

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Interaktionistisches Modell der Entstehung von Motivation und ihrer Wirkung	26
Abbildung 2: Stärke der Verhaltenstendenz bei der Bearbeitung einer Aufgabe	27
Abbildung 3: Stärke der Verhaltenstendenz zur Bearbeitung einer Aufgabe in Abhängigkeit der Aufgabenschwierigkeit und des Erfolgs- und Misserfolgsmotives, erklärt mit dem Risiko-Wahl-Modell nach Atkinson	28
Abbildung 4: Drei Arten des Interesses und ihre Wechselwirkung	31
Abbildung 5: FLM 4-6 Gruppe SuS: Dimensionen LS und AF	61
Abbildung 6: FLM 4-6 Leistungsstreben fokussierte SuS.....	62
Abbildung 7: Gesamtergebnisse des Kompetenztests der fokussierten SuS	63
Abbildung 8: Durchschnittsergebnisse der Subtests	63
Abbildung 9: Schülermotivation in den Handlungssituationen.....	64

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Einschätzung der Aktivitäten nach SSG	14
Tabelle 2: Unterrichtsrelevante Aktivitäten nach SSG Rahkulan	15
Tabelle 3: Unterrichtsrelevante Aktivitäten nach SSG Yamen	16
Tabelle 4: Unterrichtsrelevante Aktivitäten nach SSG Merkeb	17
Tabelle 5: Zielorientierungen (Spinath & Schöne, 2003)	29
Tabelle 6: Zielsystem Gruppe	34
Tabelle 7: Zielsystem Rahkulan	35
Tabelle 8: Zielsystem Yamen	36
Tabelle 9: Zielsystem Merkeb	37
Tabelle 10: Zielsystem Autor	38
Tabelle 11: Übersicht des Projektverlaufs.....	45

Literaturverzeichnis

- Anderson, K. N. (2010). *Methodenpool Grundschule. Unterricht konstruktivistisch gestalten*. Weilheim und Basel: Beltz.
- Attrichter, h., Posch, P., & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5. Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Beckmann, J., & Heckhausen, H. (2018). Motivation durch Erwartung mal Anreiz. In J. Heckhausen, & H. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln* (5. Aufl., S. 119- 162). Berlin: Springer- Verlag.
- Cropley, A. J. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine Praxisnahe Einführung*. Neulingen: Klotz Verlag.
- Gudjons, H. (2014). *Handlungsorientiert lehren und lernen. Schüleraktivierung- Selbsttätigkeit- Projektarbeit* (8. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Hartering, A., & Fölling- Albers, M. (2002). *Schüler motivieren und interessieren. Ergebnisse aus der Forschung. Anregungen für die Praxis*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Huber, A. (2011). Einführung. In A. A. Huber (Hrsg.), *Kooperatives Lernen- kein Problem. Effektive Methoden der Partner- und Gruppenarbeit* (3. Aufl., S. 4-15). Seelze: Friedrich Verlag.
- Huber, A. A. (2011). *Kooperatives Lernen- kein Problem. Effektive Methoden der Partner- und Gruppenarbeit* (3. Aufl.). Seelze: Friedrich.
- Jank, W., & Meyer, H. (2020). *Didaktische Modelle* (14. Aufl.). Berlin: Cornelson.
- Koch, K. (2016). Handlungsorientierter Unterricht. In U. Heimlich, & F. B. Wember (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen: Ein Handbuch für Studium und Praxis* (3. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Leuders, T. (2011). *Mathematik- Didaktik. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II* (6. Aufl.). (T. Leuder, Hrsg.) Berlin: Cornelson- Scriptor.
- Leuders, T. (2020). Entdeckendes Lernen- Produktives Üben. In H. Linneweber- Lammerskitten (Hrsg.), *Fachdidaktik Mathematik: Grundbildung und Kompetenzaufbau im Unterricht der Sek.I und II* (2 Aufl., S. 128-133). Zug: Klett und Balmer.
- Link, M., Kuratli Geeler, S., Schmassmann, M., & Moser Opitz, E. (2019). *Heilpädagogisches Kommentar 5+6 zum schweizer Zahlenbuch*. Baar: Klett und Balmer.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Meyer, H. (2017). *Unterrichtsmethoden II: Praxisband* (15. Aufl.). Berlin: Cornelson.
- Mietzel, G. (2007). *Pädagogische Psychologie des lernens und Lehrens* (8. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Moser Opitz, E., Freeseemann, O., Grob, U., & Prediger, S. (2016). *Basis- Math- G4+-5: Gruppentest zur Basisdiagnostik Mathematik für das vierte Quartal der 4. Klasse und für die 5. Klasse*. Bern: Hogrefe.
- Mummendey, H. D., & Grau, I. (2014). *Die Fragebogen-Methode* (6. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F., & Achtergarde, S. (2017). *FLM 4-6. Fragebogen zur leistungsmotivation für Schüler der 4. bis 6. klasse*. Frankfurt am Main: Pearson.

- Petermann, F., & Petermann, U. (2018). *Lernen. Grundlagen und Anwendungen*. Göttingen: Hogrefe- Verlag.
- Rheinberg, F., & Krug, S. (2017). *Motivationsförderung im Schulalltag. Psychologische Grundlagen und praktische Durchführung* (4. Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Rheinberg, K., & Vollmeyer, R. (2019). *Motivation* (9 Aufl., Bd. 6). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Roik, T., & Göllitz, D. H. (2004). *DEMAT3+. Deutscher Mathematiktest für dritte Klassen* (2. Aufl.). Göttingen: hogrefe.
- Scherer, P., & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe: Mathematik Primar- und Sekundarstufe*. Bielefeld: Spektrum.
- Souvignier, E. (2017). Kooperatives Lernen. In F. Wember, & U. Heimlich (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen. Ein Handbuch für Studium und Praxis* (3 Aufl., S. 138- 149). Stuttgart: Kohlhammer.
- Spinath, B., & Schöne, C. (2003). Ziel als Bedingungen von Motivation am Beispiel der Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO). In J. Stiensmeier- Pelster, & F. Rheinberg (Hrsg.), *Diagnostik von Motivation und Selbstkonzept* (S. 30-40). Göttingen: Hogrefe.
- Wilbert, J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen* (Bd. 17). (S. Ellinger, Hrsg.) Stuttgart: Kohlhammer.

Selbständigkeitserklärung

Erklärung zur wissenschaftlichen Integrität

Name der/des Studierenden	Fabian Allinger
Studiengang	MA Schulische Heilpädagogik
Titel der Abschlussarbeit	Motivationsförderung in Mathematik durch handlungsorientierten Unterricht im Zyklus II
Name der Begleitperson	Marc Ribaux
Abgabetermin	12.05.2023

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst habe.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen nicht bereits zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. A.; als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

Erklärung zur Publikation

- Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf dem www publizieren kann, und bestätige hier, dass die Arbeit, die ich abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (sensible Daten, auch im Anhang).
- Ich lehne eine allfällige Publikation auf dem www ab.

Ort, Datum

Unterschrift der/des Studierenden